

**INSTITUTO INTERNACIONAL DEL DERECHO Y DEL ESTADO
CAMPUS CHIHUAHUA**

**PROPUESTA PARA OPTIMIZAR LA ENSEÑANZA DEL EMPRENDIMIENTO
EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS**

**TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
DOCTOR EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

**PRESENTA:
JOSÉ EMILIO MÉNDEZ GONZÁLEZ**

**TUTOR:
DR. LUIS ALONSO DOMÍNGUEZ RAMOS**

CHIHUAHUA, CHIH. - FEBRERO DE 2020

ÍNDICE

	Pág.
INTRODUCCIÓN	9

CAPÍTULO PRIMERO

ANTECEDENTES DEL EMPRENDIMIENTO

I. ANTECEDENTES DEL EMPRENDIMIENTO	13
A. Modelos de Emprendimiento	23
1. <i>Global Entrepreneurship Monitor</i> y su Modelo de Emprendimiento	23
2. Estudio del GEM sobre la Causas de fracaso de los Emprendedores	31
a. Causas de fracaso asociadas a problemas de producto y mercado	33
b. Causas de fracaso asociadas a problemas de gestión	34
c. Causas de fracaso asociadas a problemas de Recursos Humanos	34
d. Causas de fracaso asociadas a problemas financieros	34
e. Causas de fracaso asociadas al papel del Gobierno y del entorno	34
f. Factores clave para minimizar la posibilidad de fracaso de un proyecto emprendedor	34
g. Factores más frecuentes que pueden llevar al fracaso de las nuevas empresas	35
h. Posibles políticas públicas que minimicen el fracaso empresarial	35
i. Factores clave que pueden maximizar las posibilidades de éxito de una empresa	35
3. Pilares para sostener una economía, según el GEM	36
a. Posición de México, con respecto a los 12 pilares de competitividad a nivel mundial de acuerdo con el GEM	37
B. Participación de Entes Gubernamentales en El proceso de emprendimiento en México	39
1. Cronología de las medidas y avances del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) desde su creación en el año 2013, hasta 2016	41
a. Año 2013	41
b. Año 2014	42
c. Durante 2015 a 2019 se implementaron los siguientes mecanismos de mejora	44
C. ¿Cómo se traducen los esfuerzos de la investigación al mercado Universitario?	47
1. Principales Entidades Educativas que Desarrollan el Emprendimiento	49
a. A Nivel Mundial	49
b. A Nivel Nacional	56
c. A Nivel Estatal	59
D. ¿Cuál es el impacto del emprendimiento en el crecimiento económico de un país?	63

CAPÍTULO SEGUNDO

MARCO TEÓRICO DEL EMPRENDIMIENTO

I. MARCO TEÓRICO	65
A. Generación del nuevo saber emprendedor y la medición y puntualización de constructos sobre el emprendimiento como ciencia.....	65
1. Constructo	65
B. El Emprendimiento como ciencia.....	66
1. ¿Qué es la ciencia?	66
2. El aporte de Luis Ponce de León Armenta a las ciencias sociales	67
3. ¿Por qué el Emprendimiento puede ser considerado una ciencia?	70
4. Interdisciplinariedad.....	71
a. Con la Sociología	71
b. Con la Ciencia del Derecho	75
c. Con la Ciencia de la Administración	76
C. Teorías Relacionadas con el Emprendimiento	85
1. Teoría General de la Administración.....	85
a. Los 14 principios administrativos de Fayol y su relación con el Emprendimiento	86
2. Teoría de los Sistemas y la Administración Pública	88
3. Teoría del Comportamiento Planificado (TCP)	90
a. Creencias conductuales	90
b. Actitud hacia el comportamiento.....	90
c. Creencias normativas	91
d. Norma subjetiva.....	91
e. Creencias de control.....	92
f. Control conductual percibido	92
g. Intención	93
h. Comportamiento	93
i. Control del comportamiento real	94
D. Principales teorías relacionadas con la creación de empresas	95
1. Teoría del Rol	96
2. Teoría de la Marginación	98
3. Teoría de Redes	99
4. Teoría de la Incubadora.....	101
5. Teoría de los Rasgos de Personalidad	102
6. Teoría de la Motivación.....	106
E. Concepto de Paradigma	109
1. Paradigma Epistemológico	109
2. Paradigma Explicativo	110
3. Paradigma Interpretativo.....	111
F. Modelos Educativos para la Enseñanza del Emprendimiento	112
1. El aporte de Luis Ponce de León a la Docencia y Didáctica Universal	114

2. Modelo de Emprendimiento de Zacharakis.....	118
3. Modelo Timmons. El Proceso Emprendedor	119

CAPÍTULO TERCERO

MARCO CONCEPTUAL Y REFERENCIAL DEL EMPRENDIMIENTO

I. MARCO CONCEPTUAL	122
A. Emprendimiento (<i>Entrepreneurship</i>).....	122
1. Estilos de Emprendimiento	123
a. Emprendimiento Empresarial	123
b. Emprendimiento Laboral o Corporativo	123
c. Emprendimiento Académico.....	124
d. Emprendimiento Social.....	124
e. Emprendedor Solidario.....	125
f. Emprendimientos de Alto Impacto.....	125
2. Definición de Emprendedor	125
3. Intención Emprendedora.....	126
4. Espíritu Emprendedor.....	127
a. Describir y analizar el perfil y las características del espíritu emprendedor	128
b. Elementos y factores que determinan el espíritu emprendedor.....	130
5. Creatividad.....	133
6. Innovación	135
a. Innovación de Producto.....	136
b. Innovación de Proceso	136
c. Innovación de Mercadotecnia.....	136
d. Innovación de Organización	136
7. Eficiencia	137
8. Eficacia	138
9. Inteligencia Emocional.....	138
10. MiPyMES.....	141
II. ESTADÍSTICAS DEL EMPRENDIMIENTO EN MÉXICO.....	142
A. Emprendedores o “Changarreros”	142
B. Inicio de empresas y Clasificación por tamaño.....	144
C. Actividad Informal en México.....	146
D. Otras Estadísticas sobre Emprendimiento en México	148

CAPÍTULO CUARTO

MÉTODOS, MATERIALES Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

I. MÉTODOS.....	153
A. Tipo y Diseño de la Investigación	153
B. Sujeto de la Investigación.....	153

C. Método de Muestreo.....	153
D. Tamaño de la Muestra.....	154
E. Instrumentos de Medición.....	155
F. Recursos Humanos y Recursos Materiales Utilizados.....	155
G. Procedimiento	155
1. Variables de Estudio	157
a. Variable Dependiente	157
b. Variables Independientes	157
c. Confiabilidad del Instrumento	157
H. Nivel de Investigación.....	158
I. Alcance de la Investigación.....	158
J. Lugar y Tiempo	158
K. Resultados de las Encuestas Aplicadas a los Estudiantes de la FCA de la UACH.....	159
1. Análisis Estadístico y Resultados de la Encuesta a los Alumnos de la FCA-UACH.....	159

CAPÍTULO QUINTO

PROPUESTA PARA OPTIMIZAR LA ENSEÑANZA DEL EMPRENDIMIENTO EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS

I. ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA DEL EMPRENDIMIENTO	192
A. El papel de la Universidad en la transformación de la sociedad.....	192
1. Competencias definidas dentro del modelo educativo.....	192
a. Competencias Básicas	192
b. Competencias Profesionales	193
c. Competencias Específicas.....	193
2. ¿Cómo se construye o valida una competencia académica?	193
3. Modelo Educativo para el Diseño y Rediseño Curricular	195
a. Implicaciones del Modelo Educativo.....	196
4. Conceptos importantes para el Desarrollo de la Enseñanza del Emprendimiento.....	197
5. Reflexión acerca de la utilidad del Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC) y su implicación en el Emprendimiento.	201
II. OPTIMIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL EMPRENDIMIENTO	205
Propuestas y Estrategias de Acción.....	205
Propuestas:.....	205
Estrategias:.....	206
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	215
FUENTES DE INVESTIGACIÓN	219

FUENTES BIBLIÓGRAFICAS	219
FUENTES ELECTRÓNICAS (Recursos).....	227

ÍNDICE DE CUADROS

	Pág.
Cuadro 1. Alumnos de 1.º, 3.º, 6.º y 8.º Semestre de la FCA	18
Cuadro 2. Posición de México 12 Pilares de Competitividad	38
Cuadro 3. Ranking Mejores Escuelas de Emprendimiento del Mundo, 2017	51
Cuadro 4. Principios de la Administración Científica	78
Cuadro 5. Introducción a la Docencia Universitaria del Derecho	114
Cuadro 6. Docencia y Didáctica del Derecho	116
Cuadro 7. Características de la Estrella del éxito de Zacharakis	119
Cuadro 8. Pasos para el proceso emprendedor de Timmons	120
Cuadro 9. Componentes de la IE en el trabajo, según Daniel Goleman	140
Cuadro 10. Estratificación de las MiPyMES	141
Cuadro 11. Actitud de emprendimiento según la OCDE 2013	149
Cuadro 12. Sexo	160
Cuadro 13. Edad	162
Cuadro 14. Carrera Profesional	163
Cuadro 15. Nivel - Semestre / Año	164
Cuadro 16. Experiencia Laboral (Empleado)	165
Cuadro 17. Experiencia Laboral (Tiempo)	167
Cuadro 18. Autoempleado (Autónomo – Empresario)	168
Cuadro 19. Tiempo como Empresario	169
Cuadro 20. Nivel de Estudios del Padre	170
Cuadro 21. Nivel de estudios de su Madre	172
Cuadro 22. Grupo Socioeconómico al que pertenece su Familia	173
Cuadro 23. ¿Alguno de los siguientes miembros de su familia son emprendedores, Padre, Madre, Abuelo, Hermanos?	174
Cuadro 24. Trayectoria Profesional (Emprendedor)	176
Cuadro 25. Trabajo en Empresa Privada	178
Cuadro 26. Trabajo en Empresa Pública	179
Cuadro 27. Trabajo en ONG	180
Cuadro 28. Probabilidad de Crear Empresa	182
Cuadro 29. Esfuerzo para Ser Empresario	184
Cuadro 30. Dudas Sobre Crear Empresa	185
Cuadro 31. Decisión de Crear Empresa en el Futuro	186
Cuadro 32. Objetivo Profesional de Ser Empresario	188
Cuadro 33. Razón por la que Abriría una Empresa	189
Cuadro 34. Gusto por Empezar	190

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Proceso Emprendedor GEM	25
Figura 2. Modelo Conceptual Propuesto para el Estudio del Emprendimiento en México	27
Figura 3. Los 12 Pilares de la Competitividad	36
Figura 4. Distribución de las Regiones	46
Figura 5. Modelo Integrado de Sociología Multidimensional de Alexander	73
Figura 6. Modelo de Niveles de Análisis Social de Ritzer	74
Figura 7. Principios de la Doctrina de la Investigación	76
Figura 8. Características de la Burocracia ideal de Weber	85
Figura 9. Teoría de los Sistemas, Administración y Organización	89
Figura 10. Intervenciones conductuales basadas en la Teoría del Comportamiento Planificado (TCP)	94
Figura 11. Enfoques Teóricos Sobre El Estudio De La Función Empresarial y La Creación De Empresas (Entrepreneurship)	96
Figura 12. Pirámide de la Jerarquía de Necesidades	106
Figura 13. La Estrella del Éxito de Zacharakis	118
Figura 14. El Proceso Emprendedor de Timmons	121
Figura 15. Factores que intervienen en la intención de un individuo	126
Figura 16. Espíritu Empresarial e innovación	131
Figura 17. Empresas clasificadas por tamaño en el año 2014	146
Figura 18. Economía informal en el 2008	147
Figura 19. Cifras autoempleo en el 2008	150
Figura 20. Tasas de emprendimiento femenino a 2008	151
Figura 21. Tasa de nacimiento de empresas empleadoras por sector 2008	152
Figura 22. Sexo	160
Figura 23. Edad	161
Figura 24. Carrera Profesional que Estudia	163
Figura 25. Semestre que Cursa	164
Figura 26. Experiencia Laboral como asalariado	166
Figura 27. Tiempo Trabajando	167
Figura 28. Autoempleado – Empresario	168
Figura 29. Tiempo como Empresario	169
Figura 30. Nivel de Estudios del Padre	170
Figura 31. Nivel de estudios de su Madre	172
Figura 32. Grupo Socioeconómico de la Familia	173
Figura 33. Familia Empresaria	175
Figura 34. Trayectoria Profesional (Emprendedor)	177
Figura 35. Trayectoria Profesional en una Empresa Privada	178
Figura 36. Trayectoria Profesional en Empresa Pública	179
Figura 37. Trayectoria Profesional en una Empresa Sin Fines de Lucro	181

Figura 38. Probabilidad de Crear una Empresa Algún Día	182
Figura 39. Comparación por Semestre	183
Figura 40. Esfuerzo para ser Empresario algún día.....	184
Figura 41. Dudas Sobre Creación de una Empresa.....	186
Figura 42. Decisión de Crear una Empresa en el Futuro	187
Figura 43. Objetivo Profesional de Ser Empresario	188
Figura 44. Razón por la que abriría empresa: Falta de una alternativa laboral mejor/Aprovechamiento de una oportunidad de negocio	189
Figura 45. Creación de Empresa con la Oportunidad y Recursos Disponibles	190
Figura 46. Comparativo de la Intención Emprendedora y Crear un Emprendimiento Propio	191
Figura 47. Relación de Competencias Adquiridas por el Emprendedor	194
Figura 48. Implementación del Modelo Educativo de la UACH	196
Figura 49. Modelo Educativo UACH – DS Renovación Universitaria	204
Figura 50. Etapas del Desarrollo del Emprendimiento Fase I – Estudio y Análisis de Factores y Variables.....	210
Figura 51. Desarrollo del Emprendimiento Fase II – Desde la Universidad (Emprendimiento Disciplinado o Académico).....	213

INTRODUCCIÓN

Interesarse en el conocimiento de la sociedad lleva consigo la complejidad de entender las diversas formas en que los problemas sociales se muestran. Para captar esos fenómenos, es necesario, por consiguiente, adquirir ciertas técnicas de investigación que puedan ayudar a satisfacer esas necesidades sociales.

Los estudios sobre emprendimiento y creación de nuevas empresas han adquirido una relevancia importante en el México del Siglo XXI, esto debido a que nuestro país no es ajeno a las crecientes necesidades y al impacto que tiene este fenómeno en el desarrollo tanto social como económico.

La presente investigación propone nuevos conocimientos, teorías y metodologías, así como el desarrollo de una investigación científica que presenta resultados concluyentes en temas de Emprendimiento desde la Universidad.

Las Instituciones de Educación Superior (IES), deben jugar un papel principal en el desarrollo regional, promoviendo la innovación tecnológica, la investigación y la enseñanza pertinente a las necesidades del propio mercado.

Desde este punto de vista, todas las IES también deben ser capaces de atraer no sólo apoyos gubernamentales o de organismos internacionales; sino que deben buscar y obtener apoyos e inversiones privadas. Por tal motivo, la educación superior debe convertirse en el punto de encuentro del Estado, de la industria y de los líderes locales, tanto sociales como comerciales; sería necesario, entonces, estrechar los lazos entre los empleadores, la industria, el propio Estado-Gobierno y las IES.

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), por su parte, como la máxima casa de estudios del Estado; debería ser la pionera en este sentido y colaborar con dicho desarrollo, aparte que debería jugar un papel preponderante y ser artífice y protagonista de esas actividades de progreso.

El resultado de esta investigación dentro de la UACH, ayudará a desarrollar nuevas estrategias para que sus estudiantes, se titulen con el conocimiento que requieren para convertirse en emprendedores y profesionales exitosos y marcar el camino, para que estos cambios sean adoptados por otras universidades y se trabaje conjuntamente con los demás sectores, para que puedan enfocarse y ocuparse en satisfacer las necesidades y problemas socio-económicos generados por la propia sociedad en el Estado de Chihuahua, lo que a su vez mejorará la calidad de vida de sus habitantes.

Expresado lo anterior, este trabajo se dividirá en cinco capítulos, que se ordenarán como sigue: en el capítulo primero, titulado Antecedentes del Emprendimiento; se expondrá en que consiste el Global Enterprise Monitor (GEM) y su Modelo de Emprendimiento y, a partir de ahí, las causas que podrían explicar el fracaso del emprendimiento por causales administrativas, de recursos humanos, modelo de negocios, gestión pública y otras razones similares para comprender que factores pueden ser decisivos en la interrupción del emprendimiento para, luego, mencionar algunas de las entidades educativas que desarrollan programas de emprendimiento en la formación de sus estudiantes, como el Babson College de Boston, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM) y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), con el fin de comprender la importancia del emprendimiento en la economía del país.

En el capítulo segundo, titulado Marco Teórico del Emprendimiento; se expondrán los conceptos relacionados con la burocracia, la teoría de la administración, el manejo del recurso humano y el emprendimiento que permitirán tener el soporte para abordar la temática de este trabajo, cerrando con los factores concretos relacionados con el emprendimiento de empresas grandes, medianas y pequeñas, conocidas estas dos últimas como PyMEs, donde se mencionan los elementos de gestión necesarios para alcanzar el éxito en el emprendimiento.

En el capítulo tercero, titulado Marco Conceptual y Referencial del Emprendimiento; se podrán analizar tanto los conceptos de Emprendimiento, Emprendedor, Creatividad e Innovación, la relación de la Eficiencia y la Eficacia como elementos del emprendimiento en México, así como estadísticas del Emprendimiento en nuestro país.

En el capítulo cuarto, titulado Métodos, Materiales y Resultados de las Encuestas; se indica la metodología utilizada para la elaboración de los instrumentos de medición, la recogida de datos, sus resultados y análisis, que darán los insumos para la comprensión de la situación expuesta, lo que a su vez permitirá la realización de un modelo educativo de emprendimiento enfocado a los estudiantes de la UACH en todas sus carreras.

En el capítulo quinto, titulado Propuesta para Optimizar la Enseñanza del Emprendimiento en Universidades Públicas; se desarrolla un análisis del modelo educativo de emprendimiento enfocado a las necesidades y particularidades de la UACH, concretamente en el papel que la universidad como institución puede jugar en la formación de futuros emprendedores, así como las competencias a desarrollar en los estudiantes que se forman en sus aulas, algunas reflexiones sobre la viabilidad del modelo propuesto y los pasos

concretos para llevarlo a cabo, culminando con las conclusiones a que dan cabida a la generación de un método de educación en a aplicar en la UACH que mejore el desarrollo de la competencia Emprendimiento en la propia Universidad.

Para finalmente concluir que la Conducta Emprendedora que puede confluir en la creación de empresas se desarrolla en Cuatro Fases, en la cuales se estudia la influencia de variable que fomentan o inhiben el Espíritu Emprendedor y que se describen como “Las Etapas del Desarrollo del Emprendimiento”.

Tomando en cuenta que los hallazgos obtenidos y sus contenidos generales se apoyan en el pensamiento de Ponce de León sobre la enseñanza del Derecho y su aplicación en la enseñanza del Emprendimiento, por lo que se propone que se desarrollen en diversas etapas evolutivas tanto del inicio, desarrollo y consolidación del Emprendimiento, esto permitirá a los individuos, hacer un autoanálisis, aprovechar la oportunidades del entorno y estar en situación de poner en marcha una empresa de forma científica y organizada, motivados por el Desarrollo del Espíritu Emprendedor.

CAPÍTULO PRIMERO

ANTECEDENTES DEL EMPRENDIMIENTO

I. ANTECEDENTES DEL EMPRENDIMIENTO

La intención de emprender en México es baja, el 45% de la población adulta percibe buenas oportunidades, y el 46% piensa que tiene la capacidad de emprender; no obstante, sólo el 14% tiene la intención de hacerlo en los próximos tres años, muy por debajo del promedio para América Latina, que es de 30%¹.

La falta de una detección eficiente de necesidades de los estudiantes y de la sociedad genera rezago social y económico; los profesionistas mexicanos ya no pueden depender únicamente de tener la esperanza de que lograr un título profesional será suficiente para conseguir un buen empleo y así poder subsistir. Un estudio realizado entre 4,800 firmas dio como resultado que el 78% de ellas reconocieron tener dificultades para cubrir las vacantes en puestos calificados.

Este análisis pone en evidencia un problema estructural de capacitación para el trabajo, el cual podrá atenderse a través de una reforma educativa, ya que de no hacerse algo al respecto, las consecuencias serían graves para México; en principio, los flujos de inversión y, por ende, el empleo, se concentrarían en países más atractivos como China o la India. Señala además ese estudio un problema generalizado de las empresas durante décadas en el mercado laboral, que es enfrentar una grave paradoja: “sobreoferta” de mano

¹ GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR GEM. *Global Entrepreneurship Monitor: Reporte Nacional 2015-2016*, Tecnológico de Monterrey, México, 2016, p. 37. Recuperado el 03 de marzo de 2017, de: <http://www.gemconsortium.org/country-profile/87>.

de obra operativa frente a “escasez” de especialistas.

Se dice que hay escasez de mano de obra calificada cuando la disponibilidad de candidatos es limitada y no cuentan con el perfil necesario para ocupar la vacante. Esto genera también que se afecten las áreas administrativas con una sobreoferta en cuanto a la búsqueda de puestos administrativos se refiere y en contraste muy pocos lugares para ocuparlos.

Nuestro país, según informes del Banco Mundial (WBI), por sus siglas en inglés, actualmente enfrenta un serio reto de largo plazo para mantener un crecimiento económico con un importante componente social debido al rezago de infraestructura y la baja oferta de mano de obra calificada.

La búsqueda de un trabajo bien remunerado puede no ser tarea fácil, incluso con un título de licenciatura o un grado de Maestría o Doctorado bajo el brazo; ya que, aunque el mexicano es cooperativo e individualista, obtiene más resultados positivos en forma individual que trabajando en equipo,² situación que hace difícil el acceso y la propia permanencia de largo plazo a centros de trabajo o industrias de grandes dimensiones.

Señalan también Rodríguez y Ramírez, en su obra la Psicología del Mexicano, que existe una relación de 15 aspectos psicosociales significativos del mexicano en el trabajo y que influyen directamente tanto en su motivación, como en su rendimiento, entre los que podemos mencionar: la familia, la salubridad; el mantenimiento que incluye la alimentación, la administración, el patrimonio, la religión, la ética, la prospectiva y la política.

² RODRÍGUEZ ESTRADA, Mauro y RAMÍREZ BUENDÍA, Patricia. Psicología del Mexicano en el Trabajo, Mc Graw Hill Interamericana, segunda edición, México, 2004, pp. 69-75.

El actual modelo de enseñanza-aprendizaje de la Universidad Autónoma de Chihuahua es un modelo basado en competencias; y es a partir de 1998, cuando incorpora el “Modelo Educativo por Competencias Centrado en el Aprendizaje” y se fundamenta en la teoría de la educación basada en competencias desde un enfoque holístico que enfatiza el desarrollo constructivo de habilidades, conocimientos y actitudes que permitan a los estudiantes insertarse adecuadamente en la estructura laboral y adaptarse a los cambios y reclamos sociales.³

Actualmente, el hecho de aprobar una única materia sobre emprendimiento, “Desarrollo de Emprendedores” en los programas de estudios de las carreras de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UACH, no significa que a los alumnos se les haya despertado el Espíritu Emprendedor. Actualmente, los estudiantes que pretenden iniciar algún negocio, si bien se han apoyado en sus clases o asesorías académicas, también lo han podido hacer mediante el soporte y asesoramiento de un Centro de Negocios en la FCA-UACH, que hasta la fecha ha apoyado no sólo a estudiantes, sino a pequeños y medianos empresarios que solicitan ayuda en la gestión de negocios en marcha, proyectos e ideas que tienen la necesidad de conocer más acerca de la propia gestión de la empresa, sobre apoyos económicos ya sea de cámaras, gobierno y entidades financieras.

De acuerdo con el planteamiento realizado, se formulan las siguientes interrogantes:

- I. Es factible la propuesta de un cambio en los métodos de Enseñanza del

³ MARÍN URIBE, Rigoberto. *El Modelo Educativo de la UACH: Elementos para su Construcción*, Universidad Autónoma de Chihuahua, Dirección de Extensión y Difusión Cultural, primera edición, México, 2003, p. 37.

Emprendimiento para que éste sea generador de nuevas intenciones emprendedoras que fomenten el desarrollo desde la Universidad entre los estudiantes de la FCA de la UACH.

- II. Existe la posibilidad de realizar una interrelación entre el desarrollo de la Intención Emprendedora de los estudiantes de la FCA de la UACH y la materia Desarrollo de Emprendedores.
- III. Semestre a semestre, se reduce progresivamente semestre a semestre la intención emprendedora o espíritu Emprendedor de los alumnos de la FCA de la UACH.
- IV. Es posible también mantener y aumentar el espíritu emprendedor de los estudiantes de la FCA de la UACH con la inclusión de mayor cantidad de cursos orientados hacia el emprendimiento.
- V. El Emprendimiento es susceptible de convertirse en un eje fundamental del proceso formativo de los estudiantes de la FCA de la UACH y motivar su divulgación social a través de actividades de extensión como asesorías, cursos y diplomados.

La idea de mejorar la enseñanza y didáctica del Emprendimiento surge a raíz de haber observado limitaciones considerables en la generación y desarrollo de nuevos proyectos o ideas de negocios en las clases de la materia Desarrollo de Emprendedores; observación que generó la inquietud de darle un tratamiento científico al estudio del Emprendimiento.

El estudio plantea una investigación sobre la relación e influencia que tienen la intención emprendedora en el desarrollo y puesta en marcha de

proyectos de negocios entre los estudiantes de la FCA de la UACH y la repercusión de que la Universidad incluya materias relacionadas con el emprendimiento, a lo largo de todos los semestres.

El inicio del estudio fue desde Julio de 2016 hasta octubre 2017 y el trabajo de campo se desarrolla dentro del universo de estudiantes de la FCA de la UACH, para lo que se estudiará a los alumnos de 1ro, 3ro, 6to y 8vo semestre de la FCA, (en este último semestre sólo se tomó en cuenta a alumnos que habían cursado la materia Desarrollo de Emprendedores), en el ciclo comprendido entre agosto - diciembre de 2016.

El marco muestral fue determinado de acuerdo con el perfil que tiene la FCA-UACH en cuanto a la competencia de Emprendimiento y la Intención Emprendedora, siendo esta las más enfocada en fomentar dicha competencia.

Se recopilaron datos que contribuyeron al análisis y evaluación de factores que intervienen en diversos Constructos, como: Intención Emprendedora, la Auto eficacia Percibida que tienen los alumnos sobre sus propias capacidades para ser generadores de nuevos emprendimientos dentro de su entorno académico y social.

El Departamento de Servicios Escolares de la Secretaría Académica de la FCA-UACH suministró la información sobre los estudiantes, que se pueden visualizar en la siguiente tabla:

Cuadro 1. Alumnos de 1.º, 3.º, 6.º y 8.º Semestre de la FCA

Campus: Chihuahua		
Modalidad: Presencial		
Semestre		
1ro - 835		
Mujeres	424	50.78%
Hombres	411	49.22%
3ro - 332		
Mujeres	203	61.14%
Hombres	129	38.86%
6to - 295		
Mujeres	170	57.63%
Hombres	125	42.37%
8vo - 237*		
Mujeres	131	55.27%
Hombres	106	44.73%
*Alumnos que cursaron la materia de emprendedor B804 - 199		

Fuente: Secretaría Académica de la FCA-UACH.

Interesarse en el conocimiento de la sociedad lleva consigo la complejidad de entender las diversas formas en que los problemas sociales se muestran; para captar esos fenómenos, es necesario, por consiguiente, adquirir ciertas técnicas de investigación que puedan ayudar a satisfacer esas necesidades sociales.

El punto de partida que motivó la investigación y realización de esta Tesis es el estudio del Emprendimiento, eso debido principalmente a la vocación de enseñanza del Emprendimiento a lo largo de una carrera académica enfocada en diversas materias de las Ciencias Económico-Administrativas, por parte del autor, pero principalmente orientada a la cátedra de la materia Desarrollo de Emprendedores en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua (FCA-UACH).

Inicialmente, se debe apelar a la consulta bibliográfica, documentos y

demás fuentes relevantes al tema, problema u objetivos del trabajo de grado, para su ubicación en el contexto del conocimiento acumulado. En este sentido, el material consultado está directamente relacionado con el problema de investigación, ya que estos aportes permiten sintetizar los resultados obtenidos en investigaciones previas, los cuales ayudaran en el análisis e interpretación del problema planteado. Los estudios sobre emprendimiento y creación de nuevas empresas han adquirido una relevancia importante en el México del nuevo siglo, esto debido a que el país, no es ajeno a las crecientes necesidades y al impacto que tiene este fenómeno en el desarrollo, tanto social como económico.

La creciente consolidación del campo de la investigación en áreas de las Ciencias Sociales y de la Administración Pública, sin lugar a dudas, ha cambiado en gran medida las condiciones de producción, circulación y reconocimiento de la propia investigación científica; la oferta de posgrados en el área se ha incrementado notablemente y la realización de maestrías y doctorados se ha convertido en una instancia de formación crucial e inevitable en el trayecto formativo de quienes eligen dedicarse a la investigación en instituciones del sistema científico; es por esto, que la progresiva profesionalización de los estudios Doctorales en Derecho, Administración Pública, Economía y Ciencia Política que se imparten en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (IIDE); el cual desempeña la importante misión de desarrollar “la formación integral, humana, técnica y científica de los profesionistas que la sociedad requiere para la atención especializada en las diversas ramas del saber y para enfrentar y resolver los problemas de la convivencia y del entorno natural, mediante la estrategia educativa y el tratamiento científico adecuado a cada planteamiento”.

Aunada a la visión del propio IIDE que “en su carácter de institución

científica de la sociedad civil sin fines de lucro, es trascendente porque en su futuro mediato e inmediato es instrumento científico para construir un nuevo orden internacional conformado por el Estado Universal de Derecho; hace posible que se convierta la globalización esclavizante en globalización de valores, del Estado y del Derecho para la calidad de vida de todos.

La Instalación del IIDE en el mundo, estimulará desde las aulas académicas universitarias una nueva organización política de la humanidad, sustentada en el ser humano y su entorno natural”;⁴ con lo que, la propia institución podría volverse generadora de actividades importantes en el desarrollo de la investigación científica en México como lo hace hasta ahora, además, de seguir incrementando de un modo importante la oferta de posgrados con maestrías y doctorados de calidad en áreas de formación crucial e inevitable en el trayecto formativo de quienes eligen dedicarse a la investigación en instituciones del sistema científico del país.

Y más recientemente, en específico, con la creación en el propio IIDE del Sistema Internacional de la Investigación Científica (SIIC) que tiene como objetivo general; “promover la investigación científica y aplicar sus resultados en la solución de los graves problemas del planeta mediante la interacción, la comunicación y el intercambio de experiencias de los científicos de todo el mundo; con base en una red activa e interactiva de investigadores y de resultados de investigación para lograr la protección de la naturaleza, su aprovechamiento racional conservando el equilibrio ecológico, la calidad de vida, la abundancia de valores y armonía de la humanidad en todas las expresiones del Estado como organización política de nuestros tiempos; como el Estado-Familia, Estado-Comunidad, Estado-Municipio, Estado-Interfederado,

⁴ INSTITUTO INTERNACIONAL DEL DERECHO Y DEL ESTADO. Página web. Recuperado el 04 de abril de 2017 de: <http://iide.edu.mx/site1/mision.html>

Estado-Nación, Estado-Comunitario y Estado-Universal de Derecho”; y que sin duda, fomenta la formación y desarrollo de investigadores en cuatro niveles, que van desde el Investigador de Nivel Básico, el Investigador Científico, Científico con Mérito Especial y el Científico de Excelencia; los cuales permitirán animar la creación de nuevos y mejores conocimientos que permitan el desarrollo económico y social del país.

Cabe destacar que las Instituciones de Educación Superior (IES), están obligadas a jugar un papel principal en el desarrollo regional; deben promover la innovación tecnológica, la investigación y la enseñanza pertinente a las necesidades del propio mercado; la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), por su parte, como la máxima casa de estudios del Estado, está más que obligada a colaborar con ese desarrollo, y no sólo eso, sino que deber jugar un papel preponderante y ser artífice y protagonista de esas actividades de progreso.

Desde este punto de vista, todas las IES también deben ser capaces de atraer no sólo apoyos gubernamentales o de organismos internacionales, deben buscar y obtener apoyos e inversiones privadas. Es por lo que la educación superior debe convertirse en el punto de encuentro del Estado, de la industria y de los líderes locales, tanto sociales como comerciales; sería necesario, por lo tanto, estrechar los lazos entre los empleadores, la industria, el propio Estado-Gobierno y las IES.

Para el desarrollo de la investigación formal en las universidades, Gómez Mendoza, conjuntamente con otros autores, opinan que podría ser factible la creación de una agencia de evaluación de los profesores y de las universidades, una agencia no solamente nacional sino internacional; además de un sistema internacional de aprobación de programas. Con esto, se puede inferir que el

mercado puede convertirse en el principal criterio para evaluar la calidad de la formación y del Grado o Diploma obtenido por los maestros e investigadores.⁵

Por lo tanto, se debe pensar en que la Universidad tiene ciertas funciones en roles como la educación y la investigación; roles importantes, pero no es la salvadora de la economía; como protagonista es un agente muy importante, pero no el único.

Para que nuestra región pueda considerar tener un avance considerable en Emprendimiento, será necesario pensar en distintos contextos y en cómo aplicarlo en todas sus formas y procesos. Pero hay ciertos métodos y técnicas, ciertas funciones que van a ser importantes en todas partes, entonces no necesariamente se debe pensar en replicar o copiar esos procedimientos, sino que es necesario enfocarse principalmente en el aprendizaje, en la creación de nuevas formas y modelos tanto de enseñanza como de investigación.

Los estudios sobre la creación y generación de empresas en el ámbito académico en instituciones públicas adquirieron relevancia en México durante la última década del Siglo XX, y más específicamente en Chihuahua, cuando se introdujo en la retícula de las carreras universitarias de Administración de Empresas (LAE), Contaduría Pública (CP) y Sistemas Computacionales Administrativos (LSCA) que se ofrecían por primera vez en el semestre agosto-diciembre de 1993 en la propia FCA-UACH, la primera materia impartida por una Universidad Pública que se enfocaba en la generación de una idea de negocios, sustentada en un Plan documentado y mostrado en una feria de Emprendedores en un stand durante una semana a estudiantes, maestros y

⁵ GÓMEZ MENDOZA, Miguel Ángel, DESLAURIERS, Jean Pierre y ALZATE PIEDRAHITA, María Victoria. *Cómo Hacer una Tesis de Maestría y Doctorado. Investigación, escritura y publicación*, ECOE Ediciones, Primera Edición, Bogotá, 2010, p. 220.

público en general que visitaba las instalaciones.

Así surgió la materia Programa Emprendedor, que se impartió en 4to semestre hasta el período agosto-diciembre de 2001; para después rediseñar el curso e impartirlo a alumnos un poco más maduros. Por lo que posteriormente surge la materia Desarrollo de Emprendedores que se imparte actualmente a alumnos de 8vo semestre y desde el período enero-junio de 2007, siendo ya más de una veintena de eventos que se han realizado desde la reforma a su formato de enseñanza, en el cual han participado miles de alumnos que han generado alguna idea de negocios empresariales, y que han presentado planes de negocios documentados que les permiten fomentar su creatividad, generando e innovando nuevas formas de prestación de servicios, generación de productos, comercialización de los mismos y ofertas de todo tipo a todos los visitantes de la feria emprendedora.

La intervención de entes gubernamentales es determinante, ya que este proceso puede ser iniciado en la escuela primaria y secundaria, para optimizar el resultado.

Por su parte las Universidades deben intervenir de inmediato, para rescatar el espíritu emprendedor de las generaciones, para que al menos desde el inicio de la carrera y hasta el final, a través de cursos y diversas herramientas, puedan participar activamente en actividades para lograr este fin.

A. Modelos de Emprendimiento

1. *Global Entrepreneurship Monitor* y su Modelo de Emprendimiento

Organizaciones como el Global Enterprise Monitor (GEM), destacan la

importancia y los factores del ecosistema que fomentan o inhiben el emprendimiento. Los elementos de este ecosistema emprendedor son los recursos, incentivos, apoyo institucional y características propias de los mercados para el desarrollo y crecimiento de la actividad emprendedora la cual, tiene un efecto positivo en el desarrollo económico de los países.

GEM es un observatorio integral que proporciona información y datos acerca de las tres principales áreas de investigación en emprendimiento:

- 1) Actitudes, valores, percepciones y aspiraciones emprendedoras de la población.
- 2) El resultado de la actividad emprendedora y su relación con el desarrollo económico.
- 3) El contexto en el que tiene lugar la actividad emprendedora.

El modelo de emprendimiento GEM define un conjunto de etapas y unas características básicas para identificar los perfiles de los emprendedores. Se inicia a partir de las creencias y habilidades de los potenciales emprendedores, quienes, motivados por factores internos y externos, avanzan hacia la creación de un negocio y, en función de los acontecimientos y resultados, esa nueva empresa podrá consolidarse.⁶

⁶ VALLS, Jaume. Coordinador. Causas del Fracaso de los Emprendedores, Netbiblo, S.L., La Coruña, España, 2012, p. 18.

Figura 1. Proceso Emprendedor GEM

Fuente: HERNÁNDEZ, Ricardo. 2013. Ponencia Actividad Emprendedora y Desarrollo Económico. GEM. Managua.⁷

Este modelo concentra dentro del estudio de la Actividad Emprendedora Temprana o Total (TEA) por sus siglas en inglés, dos combinados:

- 1) El primer combinado de la TEA es el Emprendimiento Naciente, referente a las iniciativas de una población de emprendimientos que se está poniendo en marcha y ni siquiera han pagado salarios todavía.
- 2) El segundo combinado es el Emprendimiento Nuevo con relación a una población entre 18 y 64 años.

GEM, continúa realizando estudios y aportes a los países para encontrar mayor desarrollo económico y servir de guía a nivel internacional para motivar a las economías a fluctuar en ascenso con respecto a la actividad

⁷ HERNÁNDEZ, Ricardo, *Ponencia Actividad Emprendedora y Desarrollo Económico GEM*. Managua, 2013, p. 5. Recuperado el 10 de abril de 2017 de: https://www.aui.org/reunion_internacional/web/ponencias/Ponencia_Ricardo_Hernandez.pdf

empresaria.

Para poder establecer la plataforma de estudio, es indispensable conocer a qué se refiere la disciplina de emprendimiento.

El emprendimiento busca “explicar cómo las oportunidades de negocio - que derivan en futuros bienes o servicios- son descubiertas, creadas y explotadas; por quiénes y con qué consecuencias”. De esta forma el estudio del emprendimiento involucra dos aspectos importantes: el emprendedor y las oportunidades.⁸

Es importante comprender que el tipo de empresas que se genera es resultado de la interacción de diversos factores, por lo que el modelo propuesto permitirá establecer cómo estos factores influyen en el tipo de oportunidad y en el momento que se está dando, por ejemplo, no es lo mismo la identificación, que el desarrollo y la capitalización de la oportunidad.

El emprendimiento es un tema que hoy en día, cobra mayor relevancia debido al crecimiento y profundización de su estudio y generación de abundantes documentos al respecto. Se espera con esta investigación, contribuir en este sentido para exponer la importancia de fomentar en la cultura mexicana el espíritu emprendedor, para mejorar la sociedad y las oportunidades para sus habitantes, a través de las generaciones actuales.

Como se puede ver en el Modelo Conceptual Propuesto para el Estudio del Emprendimiento en México (Figura 2), el individuo, quien es el objeto de estudio está altamente relacionado con la oportunidad. La oportunidad surge como

⁸ SHANE, Scott & VENKATARAMAN, S. *The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review*, 25, 2000. pp. 217-226.

producto de la información con que cuenta un emprendedor.⁹

Figura 2. Modelo Conceptual Propuesto para el Estudio del Emprendimiento en México

Fuente: GONZÁLEZ SAUCEDO, María. *El estudio del emprendimiento en México*. 2013, p. 11.

También se puede observar en el modelo que el individuo cuenta en primer lugar con su alerta emprendedora, que a su vez se relaciona con su capital humano (tiene que ver con la educación recibida, experiencia laboral; experiencia y educación emprendedora y social, nivel de tecnología) y su capital social (riqueza intelectual y material) que puede obtener a través de sus contactos, los cuales pueden ser medidos a través de sus redes sociales.

⁹ GONZÁLEZ SAUCEDO, María. *El estudio del emprendimiento en México*. - *Retos de las ciencias administrativas desde las economías emergentes: Evolución de sociedades*. Tecnológico de Monterrey (ITESM) Monterrey, Nuevo León. México, 2013. Recuperado el 25 de mayo de 2017 de: http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/04_PF667_Emprendimiento_en_M_xico.pdf

En este sentido, se tiene la medición de los contactos fuertes y los contactos débiles, los cuales juegan un papel muy importante en la información que se puede conseguir en una red y serán determinantes al momento de que el emprendedor tome la decisión de abrir alguna empresa y escoger el tipo de actividad de ésta.

Posteriormente se puede observar al capital financiero y su cercana relación con los dos capitales mencionados anteriormente, así como también su relación con las oportunidades, debido a que de acuerdo con los recursos económicos con los que cuente el emprendedor, medirá la oportunidad que más se adapta a sus capacidades.

Adicionalmente, deben considerarse otros aspectos como las políticas públicas (apoyo financiero y de conocimientos por entes gubernamentales; así como los requerimientos legales, e incluso ambientales, que pudieran limitar la creación de alguna empresa, industria o emprendimiento, en zonas específicas).

En el caso de México, el Gobierno apoya a los emprendedores, con el subsidio de los impuestos durante su primer año de vida. También a través del INADEM cuenta con un Fondo Nacional para apoyar a los emprendedores con otorgamiento de créditos, asesorías, entre otras actividades.

Hay que revisar la efectividad de este programa y si todos los mexicanos tienen facilidades para acceder a estos beneficios.

Otros elementos que no deben obviarse son la cultura y la seguridad. La cultura ayudará a escoger una empresa naciente, ya que existe mucho potencial en emprendimientos relacionados con comida típica y otros elementos: Con

respecto a la seguridad, también es muy importante tomar en cuenta la ubicación y su entorno.

Un reporte realizado por CNN Expansión en 2010, en Ciudad Juárez, al menos 30 mil familias emigraron a Texas, generando con esto una disminución de la actividad emprendedora de la región. De igual forma, en Monterrey, la capital mexicana de la industria, el Consulado Americano ordenó a su personal sacar a sus hijos de dicha ciudad.¹⁰ En este sentido, los organismos del estado tienen una responsabilidad bastante grande, ya que ellos son los encargados de velar y diseñar planes que permitan disminuir el delito y puedan existir mejores condiciones para poder transitar de manera libre y segura; lo cual contribuirá a atraer emprendimientos.

La sociedad, jugará un papel fundamental en este proceso, ya que debe haber igualdad en todo sentido para hombres, mujeres, jóvenes, profesionales y todo tipo de personas.

Un factor importante de análisis es la competencia, ya que posee una relación con el tipo de empresa que se pretende desarrollar; adicionalmente se debe también analizar a los productos sustitutos y al propio riesgo de incursión en nuevos mercados.¹¹

La economía de un país se constituye principalmente de factores macroeconómicos, como el interés, el tipo de cambio, el Producto Interno Bruto, entre otros.

¹⁰ *Ibidem* p. 13.

¹¹ PORTER, Michael. *Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors*, New York: Free Press, 1980, p. 65.

Los factores más importantes que incrementan el número de emprendimiento de un país, según Forbes¹² son: (1) ayudar a los emprendedores a trabajar sobre los problemas más importantes que tiene la región, cuando hay una zona que tiene tantos problemas hay más oportunidades para aprender a innovar y (2) el fomento y apoyo de la creatividad en todo nivel, desde la escuela o en la casa aunado a derribar paradigmas mentales y aceptar la diversidad.

Schumpeter¹³ en 1934 ya había destacado la importancia de tomar en cuenta la estabilidad económica pues el surgimiento de problemas como crisis y recesiones económicas es el momento idóneo para que emprendimientos creativos e innovadores surjan.

En este punto, se vuelve primordial es análisis del sistema educativo, ya que la iniciativa emprendedora depende del nivel de educación y preparación académica que tienen los estudiantes universitarios en cuanto a temas de emprendimiento se refieren; la actitud, la intención y la propia actividad de emprender se potencian si se recibe la capacitación adecuada.¹⁴

Un estudio de la relación de esos factores en las actividades emprendedoras resultantes de una preparación universitaria enfocada en temas de emprendimiento, como la creatividad e innovación en planes de negocios bien estructurados puede determinarse si se estudia esa relación en la intención e influencia, tanto de variables, como de constructos y nuevos conceptos.

¹² VILLAFRANCO, Gerardo. *6 factores para potenciar el emprendimiento en AL*. Revista Forbes Electrónica. 2018. Recuperado el 20 de abril de 2018 de: <https://www.forbes.com.mx/6-factores-para-potenciar-emprendimiento-en-al/>.

¹³ SCHUMPETER, Joseph. *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1934, p. 7.

¹⁴ BOSMA, N., ACS, Z.J., AUTIO, E., CODURAS, A., & LEVIE, J. *Global Entrepreneurship Monitor 2008 Executive Report*. Retrieved June 30, 2009 from the GEM Consortium Web Site, Recuperado el 15 de abril de 2017 de: http://www.gemconsortium.org/about.asp?page=pub_gem_global_reports.

Scott Shane¹⁵ destaca que la creatividad despliega un rol primordial en el desarrollo del emprendimiento, especialmente durante sus primeras fases, ya que es necesario la identificación de una buena oportunidad desde un inicio; adicionalmente, utilizó hallazgos para extraer varias implicaciones que difieren de las que prevalecen en la literatura sobre emprendimiento, que incluyen: (1) los emprendedores no siempre seleccionan entre alternativas de mercado para nuevas tecnologías; (2) la fuente del espíritu empresarial reside en las diferencias en la información sobre las oportunidades; (3) los resultados de estudios previos de explotación empresarial pueden sufrir sesgos; y (4) las diferencias individuales influyen en las oportunidades que las personas descubren, cómo se organizan sus esfuerzos empresariales y cómo el gobierno puede influir en este proceso.

2. Estudio del GEM sobre la Causas de fracaso de los Emprendedores

Una encuesta internacional de referencia del *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM), define un conjunto de etapas y unas características básicas para identificar los perfiles de los emprendedores. Ese modelo de emprendimiento GEM se inicia a partir de las creencias y habilidades de los potenciales emprendedores, quienes, motivados por factores internos y externos, avanzan hacia la creación de un negocio y, en función de los acontecimientos y resultados, esa nueva empresa podrá consolidarse.

Como se mencionó anteriormente, el modelo de proceso emprendedor del GEM concentra dentro del estudio de la Actividad Emprendedora Temprana o Total (TEA) por sus siglas en inglés, dos combinados: el primero identificado

¹⁵ SHANE, Scott. *Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities*. *Organizational Science*, 11 (4), 2000, pp. 448-469.

como, Emprendimiento Naciente y el segundo como, Emprendimiento Nuevo con relación a una población entre 18 y 64 años.

El Emprendimiento Naciente es el referente a las iniciativas de una población de emprendimientos que se está poniendo en marcha y ni siquiera han pagado salarios todavía.

El Emprendimiento Nuevo corresponde a las iniciativas que transitan por la fase de consolidación, las que tienen menos de 42 meses de actividad.

Es en estas etapas en donde se puede considerar que existe el mayor riesgo de que suceda la liquidación de la empresa, este período de mortalidad empresarial se relaciona más al fracaso, ya que es cuando la propia inexperiencia del emprendedor y la falta de preparación adecuada, se juntan para producir el efecto de fracaso no deseado, debido a que la evolución y desarrollo de la empresa es prácticamente nulo o no existe en lo más mínimo.

En 2011, Gulst y Maritz desarrollaron un trabajo en el que recopilaron algunas de las principales definiciones utilizadas en la literatura sobre fracaso en el emprendimiento.¹⁶ Adicionalmente, desarrollan una clasificación de las causas del fracaso, catalogándolas en siete grandes categorías tanto internas como externas; siendo las primeras relacionadas a las Finanzas, la Gestión, el Producto y el Mercado y el Personal o Recurso Humano; para finalizar con las vinculadas al Gobierno y el Entorno, al Producto y el Mercado y a las Finanzas externas.

Dentro del bloque de factores internos, se encuentran las razones o

¹⁶ GULST, Maritz. *La Paradoja Natural de las Fallas de las Nuevas Empresas*. Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability, 8th AGSE IERE, Número Especial, 2011, p. 101.

causas de fracaso asociadas a:

- Falta de planificación inicial del negocio.
- Acceso a fuentes de financiamiento.
- Características físicas y de organización del negocio, tales como la infraestructura, gestión de RRHH, etc.
- Bajas características o prestaciones del producto o servicio ofrecido.

Los factores externos se han agrupado en dos conceptos:

- a. Características del mercado: Competencia, barreras de entrada, turbulencia de este, entre otros factores.
- b. Características del entorno: Situación política, económica y social del lugar donde se establece la empresa.

Jaume Valls¹⁷ en su obra "*Causas del fracaso de los emprendedores*" las describe como sigue:

a. Causas de fracaso asociadas a problemas de producto y mercado

- Necesidades de mercado no focalizadas.
- Relaciones pobres con proveedores y/o vendedores.
- Tamaño de Mercado.
- Mercado externo pobre.
- Sustitutos, alternativas, competidores indirectos.
- Desconocimiento de los clientes.
- Falta de experiencia.
- Bajo crecimiento del Mercado.
- Imposibilidad de acceso o renuncia a mercados mayores.
- Mercado limitado o deteriorado.

¹⁷ VALLS, Jaume. *Op. Cit.* 2012, pp. 25-26.

- Barreras de entrada.
- b. Causas de fracaso asociadas a problemas de gestión
- Estrategia de administración pobre.
 - Cualidades y habilidades de gestión inadecuadas.
 - Equipo de administración.
 - Plan de negocios pobre o inexistente.
 - Bajo control de costes, precios y distribución.
 - Problemas de liderazgo.
 - Personas claves realizan trabajos más allá de lo que corresponde.
- c. Causas de fracaso asociadas a problemas de Recursos Humanos
- Elección equivocada de los socios.
 - Reclutamiento de personas incompetentes.
 - Problemas personales (muerte, divorcio, etc.).
- d. Causas de fracaso asociadas a problemas financieros
- Problemas financieros y deuda excesiva.
 - Uso inapropiado del dinero.
 - Poco acceso a capital.
 - Cambios en la economía local.
 - Elevado coste de financiamiento.
- e. Causas de fracaso asociadas al papel del Gobierno y del entorno
- Condiciones del entorno desfavorables.
 - Regulaciones y disponibilidad de apoyos del Gobierno.
 - Problemas legales.
- f. Factores clave para minimizar la posibilidad de fracaso de un proyecto emprendedor¹⁸

¹⁸ *Ibidem* pp. 56-58.

1. Disposición de conocimientos a través de la formación y de la experiencia.
 2. Motivación a la hora de emprender.
 3. Tranquilidad frente a las amenazas.
 4. Prestar atención a los cambios que se vayan produciendo en el entorno.
 5. Control de las entradas y salidas de la empresa.
 6. Ser consciente de las oportunidades y límites de la empresa.
 7. Tener un canal de comunicación activo con los clientes y los proveedores.
 8. Buena difusión y promoción del servicio/producto.
 9. Fortalecer la colaboración empresarial.
 10. Exceso de confianza en factores que no se pueden controlar.
- g. Factores más frecuentes que pueden llevar al fracaso de las nuevas empresas¹⁹
1. Una idea no es una empresa.
 2. Sobrestimar los ingresos y subestimar los gastos.
 3. No haber calculado el Punto de Equilibrio.
 4. La falta de financiación externa.
 5. Mi amigo, el socio; que deriva en una mala o inexistente distribución de las tareas que hay que realizar en la empresa.
- h. Posibles políticas públicas que minimicen el fracaso empresarial
1. Políticas de soporte al emprendimiento.
 2. Oportunidades de mejora de servicios de soporte.
 3. Acciones desde la universidad para formar a empresarios de éxito.
- i. Factores clave que pueden maximizar las posibilidades de éxito de una empresa²⁰
1. Lo importante no es el motivo, es la motivación.
 2. Ser uno mismo y no imitar a nadie.

¹⁹ *Ibidem* pp. 61-64.

²⁰ *Ibidem* pp. 68-71.

3. No prometer cosas que no se sabe hacer, ni ofrecer plazos inalcanzables.
4. Escuchar a los padres, pero lo justo.
5. La innovación no es solo crear productos nuevos.
6. Buscar socios que aporten valor agregado.
7. Buscar que la propia ventaja competitiva perdure en el tiempo.
8. No existen productos sin servicio ni servicios sin producto.
9. Cuidar y vigilar las relaciones personales.
10. Nunca envidiar a otro emprendedor.

3. Pilares para sostener una economía, según el GEM

Figura 3. Los 12 Pilares de la Competitividad

Fuente: Los 12 pilares de la competitividad. Porter & Schwab, 2008.

Para poder definir los niveles de emprendimiento de un país, el reporte *Global Entrepreneurship Monitor*, se ha basado en los 12 pilares sobre los cuales se sostiene una economía. De acuerdo con Porter y Schwab, los países

pueden ser clasificados como economías basadas en los factores, economías basadas en la eficiencia y economías basadas en la innovación tal y como se muestra en la figura 3.²¹

En la actualidad, México es considerado como un país cuya economía es basada en la eficiencia. Uno de los aspectos que destaca en la economía de México es el tamaño del mercado, el cual ocupa la posición 12 a nivel mundial. Este atributo permite que el país sea atractivo para la actividad emprendedora pues existe un gran consumo interno. Contrario a este hecho se encuentra la posición relacionada con las instituciones (policía, servicios públicos, la política pública, entre otras), en donde México ocupa la posición 106 como resultado de la corrupción.²²

En los últimos años factores como la inseguridad y la violencia ocasionada por el crimen organizado han generado que de alguna forma los emprendedores vivan situaciones como el pago de derecho de uso de piso, la posibilidad de ser secuestrado, o ser muerto al no contribuir económicamente con los grupos delictivos. En este sentido, el análisis del entorno y del mismo emprendedor requiere analizarse con el objetivo de apoyarlo en situaciones de violencia e incertidumbre.

a. Posición de México, con respecto a los 12 pilares de competitividad a nivel mundial de acuerdo con el GEM

²¹ PORTER, Michael. *The Global Competitiveness Report 2008-2009*. World Economic Forum. Geneve, Swiss, 2008, p. 42.

²² SCHWAB, Klaus. *The Global Competitiveness Report 2010-2011*, Geneve, Swiss. Retrieved October 15, 2010 from World Economic Forum Web Site: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf.

Cuadro 2. Posición de México 12 Pilares de Competitividad

Pilares de la Competitividad	Posición
Requerimientos Básicos	66
1.- Instituciones	106
2.- Infraestructura	75
3.- Ambiente Macroeconómico	28
4.- Salud y Educación Primaria	70
Mejoradores de la Eficiencia	61
5. Educación Superior y Entrenamiento	79
6. Eficiencia del Mercado de Bienes	96
7. Eficiencias del Mercado Laboral	120
8. Desarrollo de Mercados Financieros	96
9. Alistamiento Tecnológico	71
10. Tamaño del Mercado	12
Factores de Innovación y Sofisticación	69
11. Sofisticación de los Negocios	67
12. Innovación	78

Fuente: Los 12 pilares de la competitividad. Porter & Schwab, 2008.²³

De acuerdo con Porter, México cuenta con una economía basada en la eficiencia lo cual dista de generar empresas que cuenten con cierto grado de innovación que les permita producir una mayor riqueza y ventajas competitivas difíciles de imitar en el tiempo.²⁴ Debido a ello, en la investigación conceptual desarrollada por González Saucedo²⁵ se plantean las variables que son

²³ RED EMPRENDIA, Causa de Fracaso de los Emprendedores. España. 2012. Recuperado 21 de abril de 2018 de: https://www.redemprendia.org/sites/default/files/descargas/causas_de_fracaso_de_los_emprendedores.pdf

²⁴ PORTER, Michael. *Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors*. New York: Free Press, 1980, pp. 35-41.

²⁵ GONZÁLEZ SAUCEDO. María. *Retos de las ciencias administrativas desde las economías emergentes: Evolución de sociedades. El estudio del emprendimiento en México*. Tecnológico de Monterrey (ITESM) Monterrey, Nuevo León. México. Recuperado de: http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/04_PF667_Emprendimiento_en_M_xico.pdf.

necesarias analizar para poder comprender cómo un emprendedor es capaz de identificar oportunidades, y a su vez, cómo variables del entorno pueden influir en la manera en que este proceso de identificar oportunidades puede verse afectado.

B. Participación de Entes Gubernamentales en El proceso de emprendimiento en México

En base al modelo propuesto, se busca que los estudios llevados a cabo en México se extiendan a otros países latinoamericanos con el objeto de explicar el fenómeno en un contexto en donde los recursos son limitados y las necesidades son diferentes a las planteadas por los países desarrollados.

Se ha podido ver la iniciativa del gobierno de involucrarse más al respecto y fomentar la creación de PYMES en el país.

En el año 2014, decidieron fusionar el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) y el Fondo Emprendedor, obteniendo como resultado El Fondo Nacional Emprendedor (FNE); con el fin de “fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva que se sustente crecientemente en MIPYMES más productivas ubicadas en sectores estratégicos.”²⁶

Cabe destacar que el Fondo PYME, ya había recibidos evaluaciones

²⁶ *Ibidem.*

nacionales e internacionales, que arrojaban como resultado irregularidades en los procesos correspondientes para el cierre de proyectos y otorgamiento de los fondos. Los objetivos del FNE contribuyen al cumplimiento del Objetivo 4.8 “Desarrollo de los sectores estratégicos del país”, en particular a la estrategia 4.8.4 “Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y al Objetivo Sectorial 3 del Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN) “Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía.”

En el caso del Plan Nacional de Desarrollo, el Fondo Nacional Emprendedor, contribuye con las siguientes líneas de acción:

- Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas del país.
- Impulsar la actividad emprendedora mediante la generación de un entorno educativo, de financiamiento, protección legal y competencia adecuados.
- Diseñar e implementar un sistema de información, seguimiento, evaluación y difusión del impacto de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas.
- Impulsar programas que desarrollen capacidades intensivas en tecnologías de la información y la comunicación, así como la innovación para promover la creación de ecosistemas de alto valor agregado de las micro, pequeñas y medianas empresas.
- Mejorar los servicios de asesoría técnica para generar una cultura empresarial.

- Facilitar el acceso al financiamiento y capital para emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas.
- Crear vocaciones emprendedoras desde temprana edad para aumentar la masa crítica de emprendedores.
- Apoyar el escalamiento empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas.
- Incrementar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en encadenamientos productivos, así como su capacidad exportadora.
- Fomentar los proyectos de los emprendedores sociales, verdes y de alto impacto.
- Impulsar la creación de ocupaciones a través del desarrollo de proyectos de emprendedores.

1. Cronología de las medidas y avances del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) desde su creación en el año 2013, hasta 2016

a. Año 2013

El rediseño del Fondo PYME inició en enero de 2013 con el establecimiento de las siguientes medidas:

- El objeto del Fondo se modificó para obtener mayor claridad en la incidencia que buscaba tener el programa sobre su población objetivo.
- Se implementó la modalidad de convocatorias para permitir que los emprendedores y las MIPYMES accedieran por primera vez de manera directa y sin intermediarios a los apoyos.
- Se identificó la población objetivo de cada una de las convocatorias publicadas.

- Las empresas pudieron acceder como nunca a apoyos integrales que les permitieron potenciar su consolidación y crecimiento.
- El mecanismo de evaluación de los proyectos se realizó a través de criterios homogéneos y equitativos para todos los postulantes. Se implementaron cuatro etapas en la evaluación de los proyectos: Evaluación Normativa, Evaluación Estatal, Evaluación Técnica, Financiera y de Negocios y el Consejo Directivo.
- Se estableció el Sistema Nacional de Evaluadores Especializados separando de esta función a los funcionarios públicos.
- Se establecieron impactos y metas para cada una de las convocatorias, destacando el indicador de productividad total de los factores. El INADEM fue pionero en la medición de este indicador al interior del Gobierno Federal.
- Se establecieron criterios de evaluación y paramétricos en cada una de las convocatorias para contar con una evaluación más equitativa y dotar de transparencia el proceso de evaluación.

b. Año 2014

Durante 2014 se fortalecieron los siguientes mecanismos al interior del FNE:

- El objetivo del programa hizo referencia por primera vez al concepto de productividad.
- Se precisó la población objetivo del Programa.
- Se estableció un proceso de pre-validación jurídica para facilitar la posterior elaboración del convenio específico en caso de que el proyecto fuese aprobado.

- Se brindó retroalimentación al solicitante en la etapa normativa, lo que le permitió subsanar la falta de algún documento o el hecho de que este no se visualizara correctamente en la solicitud de apoyo.
- Se revisaron todos los proyectos por parte del Comité Estatal y no únicamente aquellos que contaran con aportación del estado.
- Predominio de la evaluación técnica, financiera y de negocios. Se incrementó el porcentaje de la evaluación técnica en la calificación total del proyecto (del 40% aumentó su participación al 90%).
- Disminución del porcentaje de la calificación asignada por el Comité Estatal en el total de la calificación del proyecto (del 30% paso a representar el 10%).
- Asignación de cuatro opciones de puntaje que permitieron que los proyectos que no pertenecieran a los sectores estratégicos pero que fuesen prioritarios para el estado pudiesen proceder a la evaluación técnica, financiera y de negocios.
- Asignación de tres evaluadores por proyecto. Se promediaron las dos calificaciones que se encontrasen más próximas entre sí, la calificación más distante fue desechada.
- Incorporación de tutoriales en cada una de las convocatorias para que el solicitante conociera los diferentes criterios de evaluación y requisitos de participación. Se proporcionó además asistencia personalizada a través del “call center” y los Puntos para Mover a México.
- Se determinaron indicadores y fórmulas que permitieron tener una medición sencilla y contundente de los impactos de cada uno de los proyectos apoyados, particularmente en el caso del incremento de la productividad total de los factores, durante la fase de conclusión y cierre de los proyectos.
- Fortalecimiento de mecanismos de acercamiento con el Ciudadano. A través de las Encuestas de Opinión establecidas como parte de los

compromisos del INADEM en la Alianza para el Gobierno Abierto, se escuchó por primera vez la voz del solicitante respecto a los programas y convocatorias, además de aclaraciones adicionales sobre su proyecto.

- Establecimiento de un buzón electrónico personalizado en el Sistema Emprendedor que le permitió al solicitante conocer a detalle las calificaciones asignadas por los evaluadores a su proyecto.

c. Durante 2015 al 2019 se implementaron los siguientes mecanismos de mejora

La plataforma de evaluación de proyectos empoderó como nunca a los ciudadanos en general y a los solicitantes de los apoyos del FNE en particular, al dotarlos de los siguientes instrumentos:

- Estadísticas desagregadas por convocatorias para que los solicitantes conocieran las posibilidades de aprobación que poseía su proyecto.
- Encuestas de Opinión para que pudieran manifestar sus comentarios respecto a la utilidad y claridad de las convocatorias, así como la efectividad de los apoyos para cubrir sus necesidades.
- Posibilidad de recibir retroalimentación en la Evaluación Normativa y en la Técnica, Financiera y de Negocios por parte de los evaluadores, con el fin de subsanar información que le pudiera hacer falta para cumplir con las bases establecidas en la convocatoria³ y/o emitir sus comentarios respecto a las evaluaciones asignadas.
- Fortalecimiento de los sectores estratégicos. Se asignaron hasta 15 puntos, equivalente al 15% de la calificación final, a los proyectos de emprendedores y MIPYMES que pertenecieran a los sectores estratégicos identificados con las entidades federativas.
- Determinación junto con la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía de las Agendas Sectoriales. Procedimiento

mediante el cual se asigna un puntaje adicional de 15 puntos a la calificación obtenida por los proyectos, con el fin de alinear los esfuerzos del sector economía para impulsar el desarrollo industrial del país sobre bases mucho más sólidas.

- El establecimiento de mecanismos de equidad para favorecer: i) los proyectos procedentes de mujeres emprendedoras, ii) la competencia entre las tres Regiones Económicas identificadas con la ASMDE (clasificadas por su nivel de desarrollo) y iii) el tamaño de los proyectos, permitiendo que éstos compitan únicamente con sus similares en cuanto a nivel de desarrollo.
- Mayor enfoque al problema de la baja productividad de las MIPYMES.
- Mayor precisión con respecto a la población objetivo del Programa.

Por su importancia, tamaño y los sectores estratégicos, la población potencial del FNE distingue tres Regiones Económicas en el país, de conformidad con el numeral 30 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor 2017, que también influye en los montos máximos otorgados, considerando también el tamaño de los proyectos, a saber:²⁷

La enseñanza del emprendimiento en el ámbito universitario no es detonante de nuevas empresas en forma significativa o directa, la razón de cursar la materia no es crear nuevas empresas; no obstante, tampoco es posible comprobar si los alumnos desarrollaron su espíritu emprendedor; ya que, aunque siempre surgen nuevas ideas, innovadoras y creativas; es importante determinar cuál es el resultado más relevante de cursar la materia Desarrollo de Emprendedores; por lo que, dentro de los objetivos específicos de esta

²⁷ Reglas De Operación Del Fondo Nacional Emprendedor Para El Ejercicio Fiscal 2017 Secretaría De Economía Última Reforma DOF 27-03-2017, Recuperado el 28 de enero de 2017: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/204110/ro2017fne_1.pdf

investigación, está previsto determinar si cursar dicha materia es detonante de mayor Intención Emprendedora en los alumnos.

Regiones			Tamaño proyectos	
Región 1	Región 2	Región 3	Tamaño proyecto	Monto máximo otorgado en convocatoria
Aguascalientes	Colima	Baja California Sur	Pequeños	0%-49% 34% recursos convocatoria
Baja California	Durango	Campeche		
Chihuahua	Hidalgo	Chiapas		
Coahuila	Morelos	Guerrero		
Distrito Federal	Puebla	Michoacán	Medianos	50%-79% 33% recursos de la convocatoria
Estado de México	Quintana Roo	Nayarit		
Guanajuato	Sinaloa	Oaxaca		
Jalisco	Tamaulipas	Tabasco		
Nuevo León	Veracruz	Tlaxcala	Grandes	80%-100% 33% de la convocatoria
Querétaro	Yucatán	Zacatecas		
San Luis Potosí				
Sonora				
38% de presupuesto asignado	31% de presupuesto asignado	31% de presupuesto asignado		

Figura 4. Distribución de las Regiones

Fuente: Regalas de Operación FNE, 2016

Actualmente, el Gobierno Federal emitió un Aviso importante, en el que, a partir del 17 de octubre de 2019, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (RISE), por el cual se abroga el acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del INADEM, transfiriendo las funciones de éste a la Unidad de Desarrollo Productivo (UDP)²⁸.

Se espera con esta investigación, analizar la relación e influencia que tienen las características emprendedoras en el desarrollo y puesta en marcha de proyectos de negocios entre los estudiantes de la FCA de la UACH, para que los cursos y carreras universitarias hagan posible la creación de bases, para la

²⁸ Secretaría de Economía del Gobierno Federal.

Recuperado el 31 de enero de 2020 de:

<https://www.inadem.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/Aviso-importante.pdf>

transformación de la enseñanza del emprendimiento que permitan el fomento, desarrollo y creación de nuevas empresas con mayor eficiencia y eficacia terminal en todas las carreras universitarias.

C. ¿Cómo se traducen los esfuerzos de la investigación al mercado Universitario?

En la opinión de Carlos Martínez Vela, Vicepresidente de Innovación & *Entrepreneurship* en el Instituto de las Américas, en el marco del 7º Seminario Taller Prodem 2017, menciona que de acuerdo con unos resultados de una investigación en economía, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) tiene un ecosistema interno, donde está la oficina de transferencia interna de tecnología, pero está también el centro de prueba de concepto, que se llama “Deshpande Center for Technological Innovation,” están los premios, las competencias, los clubes estudiantiles, entre otros. Toda esta infraestructura sirve para brindar este servicio, para que el investigador y los estudiantes que quieran emprender algo, que quieran crear una compañía, licenciar una tecnología, puedan hacerlo. Se trata de fomentar un espíritu de servicio, naturalmente esto florece porque hay todo un sistema externo también.

En este sentido, Boston puede considerarse privilegiada porque ahí, hace ya más de 50 años, en 1946 para ser exactos, Georges Doriot creó el Venture Capital, American Research Development Corporation. Esa ciudad tiene una concentración de universidades, tiene una cultura emprendedora, grandes compañías, pequeñas compañías; lo cual genera una sinergia entre lo que pasa dentro y fuera de las universidades.²⁹

²⁹ PRODEM - *Las universidades no son fabricas de startups*

Recuperado el 04 de mayo de 2017 de:

<http://www.prodem.ungs.edu.ar/blog/2017/06/%e2%80%9clas-universidades-no-son-fabricas-de-startups-si-todo-apunta-a-las-necesidades-del-mercado-vamos-a-perdernos-el-futuro%e2%80%9d/>

Estas y muchas otras experiencias internacionales, deben servir de marco para que México pueda convertirse en una zona generadora de emprendedores y crear una mejor sociedad, al contar con mayores habitantes con mejor calidad de vida. Pero, para que la región pueda considerar tener un avance importante en Emprendimiento, será imprescindible pensar en distintos contextos y en cómo aplicarlo en todas sus formas y procesos, aunque hay ciertos métodos, técnicas y funciones que van a ser importantes en todas partes, no necesariamente se debe pensar en replicar o copiar modelos, sino que es inevitable enfocarse principalmente en el aprendizaje, en la creación de nuevas formas y modelos tanto de enseñanza como de investigación.

A través de la observación del comportamiento cotidiano tanto en las aulas, la esfera educativa universitaria, el entorno familiar y social, así como de su propia actuación, el maestro deberá cuestionar y ser autocrítico en cuanto a las estrategias actuales de enseñanza y reflexionar sobre los resultados que ha obtenido de ellas; para con esto tener una visión clara de las acciones que se deberán efectuar con miras a mejorar el aprendizaje y la adquisición de las competencias necesarias que los alumnos deberán obtener para su desarrollo profesional y personal.

Por su parte, en el Tecnológico de Monterrey, actualmente se cuenta con diferentes programas académicos especializados en emprendimiento; 4 a nivel profesional y 4 a nivel postgrado. En estos programas se han creado varias empresas, algunas de ellas introduciendo nuevas tecnologías al mercado. Sin embargo, el llegar a estos programas fue un proceso evolutivo que empezó como programa académico motivacional a finales de los 80, pasando en la primera década de este siglo hacia programas académicos más formales, hasta recientemente llegar a programas académicos enfocados al emprendimiento de

base tecnológica, asociando estas iniciativas a las incubadoras de empresa y a los parques tecnológicos del Tecnológico de Monterrey. Adicional a estos programas, todas las carreras profesionales con un ingrediente importante hacia el emprendimiento e innovación, incluyendo estos temas con diversas actividades dentro de diferentes materias en los programas de estudios.

1. Principales Entidades Educativas que Desarrollan el Emprendimiento

a. A Nivel Mundial

De acuerdo con la empresa U.S. News & World Report News, quien junto con www.usnews.com se han ganado una reputación como los proveedores líderes de noticias de servicio e información que mejoran la calidad de vida de sus lectores centrándose en la salud, finanzas personales, educación, viajes, automóviles, noticias y opiniones; desarrollan año tras año una serie de guías para el consumidor que incluyen clasificaciones de colegios, escuelas de posgrado, escuelas secundarias, hospitales, residencias de ancianos, fondos mutuos, planes de salud, dietas y más. En las versiones anuales de libros impresos y electrónicos de su prestigiosa clasificación de Best Colleges (Mejores Colegios), Best Graduate Schools (Mejores Escuelas de Graduados) y Best Hospitals (Mejores Hospitales), presentan su reporte de rankings para los programas de negocios de pregrado, los cuales se basan únicamente en encuestas de evaluación por pares; y para aparecer en estas encuestas, deben tener como requisito que los programas de negocios sean acreditados por la Asociación para Colegios y Escuelas de Negocios Avanzados. (Association to Advance Collegiate Schools of Business).

I) Babson College

Es una institución de educación superior privada de Estados Unidos, ubicada en Wellesley, Massachusetts, cerca de Boston. Fue fundada en 1919 e imparte programas tanto de pregrado como de posgrado como escuela de negocios. Ofrece un Bachelor of Science en administración de empresas y maestrías en administración de negocios, contabilidad, administración, y finanzas.

Babson College como lo refiere el cuadro 3, es la escuela de emprendimiento mejor “rankeada” en el mundo, habiendo recibido una serie de acreditaciones tanto para sus programas de pregrado como de posgrado. La escuela de pregrado de Babson ha tenido el primer lugar en emprendimiento por 16 años (todos los años en que este ranking ha existido). Así mismo, la Maestría en Administración de la Escuela de Negocios Franklin W. Olin de Babson ha recibido el primer lugar en emprendimiento por 24 años consecutivos por el U.S. News & World Report en su lista de Mejores Escuelas de Posgrado, seguida por la Universidad de Stanford en segundo lugar, dejando en tercer lugar empatadas a la prestigiosa Universidad de Harvard y al propio Tecnológico de Massachussets (MIT), seguidas por la Universidad de California – Berkeley en quinto lugar.³⁰

³⁰ BABSON COLLEGE

Recuperado el 01 de mayo de 2017 de:

<http://www.babson.edu/news-events/babson-news/Pages/us-news-best-graduate-schools-ranking.aspx>

Cuadro 3. Ranking Mejores Escuelas de Emprendimiento del Mundo, 2017³¹

Ranking Emprendimiento	Escuela	Ubicación	Ranking General
1	Babson College	Babson Park, MA	Sin Ranking General
2	Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT	Cambridge, MA	7
3	Universidad de Pennsylvania	Philadelphia, PA	8
4	Universidad de California– Berkeley	Berkeley, CA	20
5	Universidad del Sur de California USC	Los Angeles, CA	23
6	Universidad de Indiana- Bloomington	Bloomington, IN	86
7	Universidad de Arizona	Tucson, AZ	124
8	Universidad de Texas – Austin	Austin, TX	56
9	Universidad de Baylor	Waco, TX	71
10	Universidad de St. Louis	St. Louis, MO	96

Fuente: Elaboración propia. Basada en la información de:
<https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/business-entrepreneurship>

El éxito del Babson College se atribuye a la buena gestión de sus programas universitarios. Un ejemplo de ellos es el *Global Entrepreneur in Residence Program* que la convierte en la primera universidad privada en ofrecer un programa que retiene el talento y fomenta la innovación en los Estados Unidos mediante el apoyo a los empresarios internacionales.

³¹ US NEWS - Ranking Mejores Escuelas de Emprendimiento del Mundo, 2017
 Recuperado el 01 de mayo de 2017 de:
<https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/business-entrepreneurship>

El programa Babson Breakaway Challenge, acelera el crecimiento de las empresas dirigidas por mujeres con una competencia por \$ 250.000 dólares en fondos para emprender. El gran premio se otorga los meses de septiembre como parte de la Semana HUB en Boston.

El Laboratorio de “Mujeres Innovadoras Ahora” de Babson College (WIN) Lab® continúa impulsando nuevas iniciativas dirigidas a las mujeres con el lanzamiento de un nuevo programa incluso en Miami.

Babson College expandió su presencia en Boston para estudiantes, exalumnos y socios al trasladar su campus local al Distrito Financiero de Boston.

Babson College también es considerado el educador, convocador y líder de ideas para el emprendimiento global, mediante *Entrepreneurship of All Kinds®*; que es un laboratorio dinámico de vida y aprendizaje en el que los estudiantes, profesores y personal trabajan juntos para abordar los problemas del mundo real de la empresa y la sociedad.³² Ahí se preparan los líderes empresariales que el mundo más necesita: se enfocan en aquellos emprendedores con un sólido conocimiento funcional y que poseen las habilidades y la visión para dirigir el cambio, adaptarse a los cambios repentinos, a superar la complejidad y motivar a los equipos en un propósito común para hacer una diferencia en el mundo y tener un impacto importante en Organizaciones de todo tipo y tamaño.

El avance de Babson se enfoca también en el desarrollo de su programa

³² BABSON COLLEGE - *Entrepreneurship-of-All-Kinds*

Recuperado el 01 de mayo de 2017 de:

<http://www.babson.edu/about-babson/at-a-glance/pages/entrepreneurship-of-all-kinds.aspx>

Entrepreneurial, Thought & Action® (Pensamiento y Acción Empresarial®) como la fuerza más positiva en el Planeta para generar valor económico y social sostenible.³³

El currículum de Babson College se compone de tres fases: Descubrimiento, Exploración y Enfoque; cada una de ellas diseñada para generar oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro y fuera del salón de clases.

Otro punto que hace destacar al Babson College en Emprendimiento, es sin duda el establecimiento de 5 Centros especializados, entre los que sobresale el Centro para el Emprendimiento Arthur M. Blank, nombrado así en honor del cofundador de la empresa The Home Depot y el cual es sede de la Facultad de Emprendimiento más grande del mundo, el Centro Blank es el epicentro de la Actividad Emprendedora en Boston, en el que se alojan las siguientes entidades:

- Conferencia de Investigación de Emprendimiento Babson College (BCERC).
- El Proyecto Diana.TM
- Miembros de la facultad de la División de Emprendimiento.
- El *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM).
- El Instituto para el Emprendimiento Familiar (IFE).
- La plataforma de lanzamiento de John E. y Alice L. Butler.
- El exitoso proyecto de prácticas de emprendimiento transgeneracional (STEP).

³³ BABSON COLLEGE – *Entrepreneurial-thought-and-action*
Recuperado el 01 de mayo 2017 de:
<http://www.babson.edu/about-babson/at-a-glance/pages/entrepreneurial-thought-and-action.aspx>

Adicionalmente, Babson fundó:

- El Centro para el Liderazgo Empresarial de las Mujeres (CWEL) en el año 2000: Se dedica a promover el liderazgo emprendedor de las mujeres en las organizaciones de todo el mundo. CWEL ofrece programas de alto impacto, fomenta alianzas poderosas y financia y difunde la investigación-acción. Al conectar a los estudiantes con sus pares, profesoras, alumnas y mujeres dinámicas líderes empresariales a nivel mundial, CWEL ayuda a las mujeres a brindar un liderazgo innovador a sus organizaciones y comunidades.
- El Instituto Lewis: Fue fundado en julio de 2010, con una generosa donación de Alan y Harriet Lewis de la Corporación “Grand Circle” y sirve como un recurso integrado, objetivo y accesible para la comunidad de Babson. A través de su trabajo, el Instituto fomenta acuerdos fructíferos entre diversas partes, con un compromiso compartido para marcar la diferencia.
- Instituto de la Cadena de Suministro Minorista: Este Instituto es una concentración multidisciplinaria de pregrado en Babson College y sus objetivos son preparar a los estudiantes para la gestión de la cadena de suministro y venta al por menor; inteligencia minorista; y consultoría de gestión para minoristas y sus proveedores, industrias de servicios, ventas y gestión de productos para artículos de consumo y empresas minoristas de propiedad familiar.
- Richard W. Sorenson Centro para las Artes: Amplía y mejora la presencia de las artes y la cultura en el campus de Babson. Babson ARTS presenta una amplia gama de programación en teatro, danza, música, cine, video, arte literario y artes visuales para el público en el campus y el público en general. Los artistas visitantes actúan como recursos para mejorar la

actividad intelectual y creativa dentro de la comunidad de Babson y en el área circundante. También apoya las experiencias creativas y escénicas de las organizaciones estudiantiles, al tiempo que ofrece oportunidades de aprendizaje basadas en el campo para los estudiantes que trabajan dentro de los currículos de negocios y artes liberales.

- Stephen D. Cutler Center for Investments and Finance: Está comprometido a promover el enfoque innovador y práctico de Babson para financiar la educación y permitir que los profesionales de la industria, la facultad y los estudiantes colaboren y aprendan unos de otros. El Centro está dedicado a promover el entendimiento y la práctica de las inversiones y las finanzas en nuestra economía global y proporciona programas y recursos que enriquecen la experiencia de los estudiantes, respaldan la investigación de la facultad y atraen a nuestra comunidad de exalumnos. El Centro Cutler trae una cantidad de recursos importantes a Babson College, que incluyen:
 - 1) El laboratorio de inversiones del Centro Cutler.
 - 2) Una serie de eventos anuales sobre ideas de liderazgo, incluida la Conferencia Babson Investment Management, dedicada a instruir a las personas en el manejo de inversiones.
 - 3) Fondo para el Babson College.
 - 4) Apoyo para Investigación de la facultad y los diversos seminarios de la facultad de las finanzas.
 - 5) Soporte para Organizaciones de Estudiantiles de Finanzas.

También contribuyen con la colocación de estudiantes recién graduados, dentro de los seis meses de la graduación y basado en una tasa de conocimiento del 87%. Se le garantiza 56,267 dólares de Salario anual promedio de inicio para los Graduados, de acuerdo con el tipo de empleo.

b. A Nivel Nacional

I) Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Fue fundada el 22 de septiembre de 1910. Entre las 114 carreras ofrecidas, sólo están relacionadas directamente con emprendimiento las siguientes:³⁴

- Economía Industrial.
- Negocios Internacionales.
- Administración.

II) Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey – Campus Monterrey (ITESM-MTY)

Fue fundado el 06 de septiembre de 1943. Actualmente cuenta con los siguientes Programas Académicos de Emprendimiento:

- 1) Programas Académicos De Apoyo Al Emprendimiento A Nivel Profesional:
 - Curso sello de Formación Emprendedora.
 - Modalidad Emprendedora.
 - Concentración en Emprendimiento Internacional.
 - Licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas.

- 2) Programas Académicos A Nivel Postgrado:
 - Maestría en Innovación y Desarrollo Empresarial.
 - Maestría en Innovación Empresarial y Tecnológica.

³⁴ UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (U.N.A.M.), - *Oferta Académica*
Recuperado el 23 de enero de 2018 de: <http://oferta.unam.mx/indice-alfabetico.html>

- Maestría en Creación y Desarrollo de Empresas Familiares.
- Programa de emprendimiento de Base Tecnológica para postgrados en Ingeniería.

3) Programas Académicos de Emprendimiento (profesional)

- Curso Sello de Formación Emprendedora.
- Curso impartido en todas las carreras profesionales del Tecnológico de Monterrey y en todos los campus en donde hay carreras profesionales. Este curso tiene dos posibilidades para el alumno:
 - Opción de emprendimiento empresarial en donde identifica y desarrolla una oportunidad de negocio.
 - Opción de emprendimiento social en donde se impacta a miles de microempresas cada año en un trabajo coordinado por el Instituto para el Desarrollo Social (IDeSS).

4) Modalidad Emprendedora

- Opción para cualquier alumno o profesional que tenga la firme intención de poner una empresa durante sus estudios profesionales.
- 12 Campus impartiendo la modalidad emprendedora.

5) Concentración en Emprendimiento Internacional

- Opción para cualquier alumno o profesional que tenga la firme intención de poner una empresa durante sus estudios profesionales o ayudar a la internacionalización de una empresa existente, Inicialmente impartándose en el campus Guadalajara.

6) Licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas

- Carrera profesional completa dedicada a la generación de nuevos empresarios y empresas.

- 14 campus impartiendo la carrera completa.

7) Programas Académicos de Emprendimiento (postgrado)

- Maestría en Innovación y Desarrollo Empresarial:

- Maestría impartida por medios electrónicos a través de la Universidad, siendo la maestría que más está creciendo en el Tecnológico de Monterrey.

- 25 campus impartiendo el programa.

8) Maestría en Innovación Empresarial y Tecnológica:

- Maestría en asociación con diferentes universidades extranjeras en donde tienen como producto final del programa la generación de una nueva empresa.

- Campus Monterrey.

9) Maestría en Creación y Desarrollo de Empresas Familiares:

- Maestría de tiempo completo enfocada a la creación o desarrollo de empresas en un contexto familiar.

- Campus Querétaro.

10) Programa de Emprendimiento de Base Tecnológica para Postgrados en Ingeniería:

Programa opcional para estudiantes de maestría o doctorado en ingeniería que quieren crear una empresa de base tecnológica basándose en la investigación de su programa curricular.

Campus Monterrey y a partir de agosto del 2010 en campus Guadalajara, Ciudad de México y Toluca.

El Tecnológico de Monterrey ha participado en la creación de más de

40 empresas en los últimos tres años, algunas de ellas alta tecnología asociadas a programas académicos de emprendimiento o investigación científica del Tecnológico de Monterrey.

c. A Nivel Estatal

I) Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey – Campus Chihuahua (ITESM-CUU).

Fue fundado en agosto de 1976 y actualmente cuenta con los siguientes estudios en el área de emprendimiento:

- Licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas.
- Licenciatura en Innovación y Dirección de Negocios.
- Licenciatura en Negocios Internacionales.

II) La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)

La UACH es una institución educativa de carácter público, su sede se ubica en la capital del estado de Chihuahua, la UACH posee prestigio reconocido a nivel nacional, actualmente, la estructura de la Universidad comprende las siguientes Facultades:

- Artes.
- Ciencias Agrícolas y Forestales.
- Ciencias Agrotecnológicas.
- Ciencias Políticas y Sociales.
- Ciencias Químicas.
- Contaduría y Administración.
- Derecho.
- Economía Internacional.

- Ciencias de la Cultura Física.
- Enfermería y Nutriología.
- Filosofía y Letras.
- Ingeniería.
- Medicina y Ciencias Biomédicas.
- Odontología.
- Zootecnia y Ecología.

Asentadas 12 de ellas en la capital del estado, Ciencias Agrícolas y Forestales en Ciudad Delicias, Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Juárez y Economía Internacional en la ciudad de Parral, señalando que estas Facultades, tiene ya extensiones en la ciudad de Chihuahua; por lo que en la capital se tiene ya el total de la oferta académica de la Universidad.

Algunas de las Unidades Académicas cuentan con extensiones académicas en algunos municipios de la entidad, las Facultades son: Artes, Educación Física y Ciencias del Deporte, Enfermería y Nutriología y Contaduría y Administración; siendo esta última la de mayor extensión, ya que tiene presencia en los municipios de Delicias, Camargo, Parral y Juárez; cuenta además la UACH con Centros Regionales de Educación Superior (CRES)³⁵ en los municipios de Madera, Ojinaga, Guachochi, Guerrero y Guadalupe y Calvo para con esto cubrir el 100% de la demanda estudiantil universitaria, en modalidades presencial y virtual para algunas carreras de licenciatura, posgrado y doctorado.

³⁵ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA – Organización e Historia
Recuperado el 28 de Junio de 2017 de:
http://www.uach.mx/academica_y_escolar/entrega_de_fichas_ciclo_escolar_agosto-diciembre_2017/

A) Creación de la Universidad Autónoma de Chihuahua³⁶

A partir de la demanda de la población escolar por espacios amplios y suficientes para educarse, el 8 de diciembre de 1954 el Congreso del Estado, siendo Gobernador Oscar Soto Máynez, expidió el decreto 171 con el cual se fundó la Universidad Autónoma De Chihuahua (UACH).

En sus primeros años dio servicio a una población escolar que apenas alcanzaba un millar en la matrícula de cada ciclo escolar. Era el tiempo en que la población total de México ascendía a solo 26 millones de habitantes y en nuestro estado habitaban tres cuartos de millón. En aquel entonces, la matrícula total de educación superior en el país la constituían 29 mil estudiantes.

Los Principales acontecimientos han sido:

- La UACH comenzó con las escuelas de Medicina, Ingeniería, Derecho, Educación Física y Farmacia.
- En septiembre de 1956 fue fundada la Escuela de Ganadería, hoy la facultad de Zootecnia.
- La Escuela de Contabilidad y Administración, cuyo precedente fue la Escuela de Agentes de Negocios, se creó el 3 de diciembre de 1958, como Escuela de Comercio y Administración. Hoy es la Facultad de Contaduría y Administración.
- En 1960, se fundó la Biblioteca Central con 2 mil 353 volúmenes. En este mismo año, fue creado el cuarteto de la UACH hasta convertirla hoy en orquesta sinfónica.
- En julio de 1963, fue fundada la Escuela de Filosofía, Letras y Periodismo, antecedente de lo que es hoy la Facultad de Filosofía y

³⁶ *Ibidem*. Recuperado el 28 de Junio de 2017 de:
http://uach.mx/institucional_y_juridica/organizacion/2008/03/07/historia/

Letras.

- El 22 de julio de 1967, la universidad funda la Escuela de Agronomía. Tiempo después se traslada a Delicias por ser la ciudad agrícola más importante del estado. Hoy es la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales.
- En el año de 1968 adquiere su autonomía y se transforma en la Universidad Autónoma De Chihuahua.
- La Escuela de Administración Pública y Ciencias Políticas, localizada en Ciudad Juárez, nace en 1968. Hoy es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
- En 1974 dio inicio la carrera de Ingeniero Fruticultor, constituyéndose la Escuela Superior de Fruticultura, independizándose de la Escuela de Químicas y se eleva al rango de Facultad en 1985.
- Nace con la universidad, el Departamento de Bellas Artes, hoy Instituto. La Escuela de Enfermería y Obstetricia en 1976 eleva su nivel a licenciatura y en poco tiempo se convierte en facultad.
- El 12 de mayo de 1978, se inicia la construcción del gimnasio universitario y se inaugura el 2 de octubre de 1980. Obra arquitectónica construida en su totalidad por ingenieros egresados de la UACH.
- En 1991, surge la Escuela de Odontología y la Escuela de Economía Internacional ubicada en la ciudad de Hidalgo del Parral, Chih.

El campus universitario actual tiene una extensión de 25 hectáreas que originalmente formaban parte de un terreno de 107 hectáreas donado por los hermanos Elías al Gobierno del Estado, a fin de que se construyera un parque deportivo y recreativo en memoria de su madre, la Sra. Emilia Müller. de Elías. Esos terrenos ahora son ocupados por la Universidad, la Ciudad Deportiva, el Instituto Tecnológico de Chihuahua, la Escuela Carmen Romano de López Portillo, la Escuela de Educación Especial y la antigua planta de

almacenamiento de Pemex.

D. ¿Cuál es el impacto del emprendimiento en el crecimiento económico de un país?

Jessica Quezada, en el año 2015 escribió un importante artículo para la revista Dirección Estratégica del ITAM, que sirve de referencia para tratar este tema y que brindará un aporte a la investigación.³⁷

Estudios previos, realizados por organismos como la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico), la CE (Comunidad Europea) y el GEM (*Global Entrepreneurship Monitor*), han determinado que el emprendimiento puede contribuir al desarrollo económico de un país, lo que traerá bienestar y mejor calidad de vida para sus habitantes. En especial, el GEM, que, desde hace aproximadamente 15 años, se ha dedicado a analizar el emprendimiento y comparar los resultados entre los países. Dichos estudios, han servido de apoyo para que muchas instituciones gubernamentales hayan cambiado sus estrategias y estén realizando su mayor esfuerzo para fomentar este “fenómeno” en sus países, regiones y/o comunidades, brindándole apoyo, asesoramiento, e incluso, impulso económico.

La importancia de un entorno favorecedor no se limita a los países en vías de desarrollo, sino que se aplica a cualquiera. Un ejemplo es la “paradoja europea,” que se refiere al bajo crecimiento económico que han tenido varios países europeos a pesar del incremento en la inversión en capital humano e

³⁷ QUEZADA, Jessica. *Impacto del emprendimiento en el crecimiento económico*. Revista Desarrollo Empresarial. ITAM. Edición 54. Publicado: 31 de octubre 2015.

Recuperado el 08 de octubre de 2017 de: <http://direccionestrategica.itam.mx/ES/impacto-del-emprendimiento-en-el-crecimiento-economico>.

investigación. Esta situación refleja la necesidad de elaborar mecanismos que faciliten la comercialización de los nuevos adelantos e incrementen la difusión del conocimiento. El combustible para una economía emprendedora es un entorno con políticas macroeconómicas apropiadas y enfocadas en el buen funcionamiento de los mercados, la protección a los derechos de propiedad, la abolición de prácticas desleales y los incentivos para la innovación continua.³⁸

Antes de que un gobierno comience a establecer políticas para impulsar el emprendimiento basándose en experiencias ajenas, lo primordial es determinar la situación del país y partir de ese conocimiento. Al tener un panorama más claro, es posible identificar áreas de oportunidad en las que se debe trabajar para catalizar el proceso y obtener el mayor beneficio posible para la sociedad. Un análisis con un sustento tanto teórico como estadístico puede servir como guía para que los actores del ecosistema hagan una aportación al desarrollo de un marco holístico.³⁹

La creación de dicho marco holístico para el impacto del emprendimiento en el crecimiento económico requiere el trabajo conjunto del gobierno, las instituciones privadas, los emprendedores, los investigadores y la sociedad en general. La alineación de intereses e incentivos de todos los participantes fortalecería su comprensión y fortalecimiento. El apoyo continuo y mutuo favorece el aprovechamiento de las oportunidades que presentan los distintos mercados y la difusión de los conocimientos desencadena nuevas oportunidades que acentúan el dinamismo de una economía.

³⁸ BAUMOL, William. LITAN, Robert y SCHRAMM, Carl. *Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity*. New Haven, Yale University Press, 2007, pp. 65-75.

³⁹ QUEZADA, Jessica. *Op. Cit.* 2015

CAPÍTULO SEGUNDO

MARCO TEÓRICO DEL EMPRENDIMIENTO

I. MARCO TEÓRICO

A. Generación del nuevo saber emprendedor y la medición y puntualización de constructos sobre el emprendimiento como ciencia.

1. Constructo⁴⁰

Es un término relativo a todo aquello de difícil definición en el marco de una teoría. Del constructo se sabe su existencia, pero su definición es compleja y controvertida. Bunge lo define como un concepto intangible, no empírico, difícilmente observable, manipulable, aunque sí teóricamente deducible de una conducta o comportamiento. No obstante, mediante un proceso de categorización puede constituirse en una variable que puede ser medida y estudiada. La inteligencia, la creatividad o la voluntad pueden ser ejemplos de constructo.

La implicación del estudio del Emprendimiento pretende que se genere una mejora en procesos de enseñanza, para que paso a paso la creación de esos emprendimientos, pueda ser el parteaguas para la tecnificación de la puesta en marcha de ideas que muchas veces se quedan en una servilleta de plástica de café o en eso, una simple idea.

Una nueva visión científica del Emprendimiento, puede ser el detonante de nuevas prácticas y generación de herramientas que permitan mejorar los procesos de cambio en cuanto a la enseñanza del tema, y que incluso, se puedan generar nuevos métodos para la puesta en marcha de esas ideas emprendedoras.

⁴⁰ CARDONA ANDÚJAR, José. *Epistemología del Saber Docente*, Universidad Nacional de Educación a Distancia, primera edición, Madrid, 2013, p. 353.

B. El Emprendimiento como ciencia

1. ¿Qué es la ciencia?

Un concepto de Ciencia es el que refiere Mario Tamayo y Tamayo en su *Diccionario de Investigación Científica* como: “Un conjunto de proposiciones empíricas aceptadas por los miembros de la sociedad.” Agrega, además; “Un conjunto de conocimientos racionales, ciertos y probables, obtenidos metódicamente, mediante la sistematización y la verificación y que hacen referencia a objetos de una misma naturaleza.” Concluye que es; “Una disciplina que crea teorías mediante observaciones empíricas”.⁴¹ Cualquier planteamiento científico, debe sustentarse en la propia ciencia y lo mismo sucede con la epistemología. La realidad es el punto de partida de la ciencia, que se basa a su vez en la investigación.

Realidad – Investigación – Ciencia. Estos tres elementos son interdependientes y no puede existir uno sin el otro; ya que la ciencia no existiría sin la realidad, que a su vez requiere de investigación para convertirse en ciencia.⁴²

La ciencia se presenta como un cúmulo de conocimientos respecto a la realidad y los hechos y fenómenos que acontecen; por lo que la ciencia es quehacer crítico no dogmático, que somete los supuestos a ensayo y crítica.

Existe también la epistemología de la ciencia que son condiciones que originan y ponen a prueba los presuntos conocimientos de la ciencia que caen

⁴¹ TAMAYO Y TAMAYO, Mario. *Diccionario de Investigación Científica*, Editorial Limusa, tercera edición, México, 2010, p. 23.

⁴² TAMAYO Y TAMAYO, Mario. *El Proceso de la Investigación Científica*, Editorial Limusa, quinta edición, México, 2015, p. 15.

en este ámbito.

La epistemología, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, Edición del Tricentenario proviene del gr. ἐπιστήμη epistēmē 'conocimiento' y -logía. En su acepción femenina. Según la Filosofía, la epistemología es una Teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico.

Tamayo y Tamayo, en su glosario, menciona que proviene del griego episteme, que significa Ciencia – Teoría de la ciencia. También agrega que según Aristóteles es ciencia y tiene por objeto conocer las cosas en su esencia y sus causas.⁴³

Una definición popular de ciencia es la aportada por Goodie y Hatt, que mencionan que es la acumulación de conocimientos sistemáticos; es un método de acercamiento a todo el mundo empírico, es decir, al mundo que es susceptible de ser sometido a experiencia por el hombre; añaden que la ciencia es comprender el mundo que vive el hombre.⁴⁴

2. El aporte de Luis Ponce de León Armenta a las ciencias sociales⁴⁵

La reflexión que aporta Luis Ponce de León acerca del orden jurídico y social, sin duda genera una base de estudio para las ciencias sociales que vale la pena referir como parte del presente estudio.

Esta investigación puede basarse en esa reflexión emprendida por Ponce de León pudiendo enfocarse desde diversos ángulos que son mencionados en

⁴³ TAMAYO y TAMAYO, Mario. *Op. Cit.* 2010, p. 313.

⁴⁴ GOODIE, William Josiah y HATT, Paul K. *Métodos de Investigación Social*, Editorial Trillas, segunda edición, séptima reimpresión, México, 2004, p. 16.

⁴⁵ PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis. *Modelo Trans-Universal del Derecho y del Estado*, Editorial Porrúa, cuarta edición, México, 2010, pp. 109-112.

su obra Modelo Trans-Universal del Derecho y del Estado; en ella, Ponce de León trata de convertir ese modelo en un instrumento científico para la armonía social, pues éste se basa en criterios como el punto de vista humano, ético, axiológico, ontológico, económico y por supuesto el científico, que hacen compatible el desarrollo, tanto sustentable como el humano; y que buscan la preservación tanto de la propia naturaleza, como de las costumbres y culturas que son la base de los estudios sociológicos y formativos.

Esto sin duda se trata de un enfoque que tiene varias aristas o dimensiones que el propio autor denomina “Quintudimensional”, ya que se divide en cinco procesos metódicos de comprobación y depuración del saber jurídico que son:

1. El Proceso de investigación científica del derecho que genera la Doctrina Jurídica, que a su vez crea el saber jurídico comprobado y trascendente.
2. El Proceso Legislativo y reglamentario que dan forma a la Legislación.
3. El Proceso Jurisprudencial que crea la jurisprudencia.
4. El Proceso Jurisdiccional que da forma a las Resoluciones Jurisdiccionales y
5. El Proceso de Formalización de Convenios que genera los acuerdos y contratos.

La propuesta que plantea representa una solución que sólo puede alcanzarse en el mediano o largo plazo; a través de nuevas reflexiones, estructuras, procesos y actitudes que el mismo Ponce de León conceptualiza como un Nuevo Orden Universal, ya que actualmente, se carece de una adecuada organización política mundial. Las posibilidades que menciona sólo podrán surgir mediante nuevas reflexiones o modelos científico-sociales, cuyos resultados tanto de corto como mediano plazo puedan transformarse en nuevas

normatividades, nuevas instituciones y un nuevo perfil de la humanidad; que bien apunta Ponce de León, que privilegie la cultura de los valores humanos y la eliminación de los antivalores.

Es también de resaltar, que tales implementaciones, no deben darse de manera desordenada, sino se debe dar una directriz científica y conceptual, lo que implica la conjunción de esfuerzos para la realización de valores. Por tal motivo, la propuesta de mayores cultivos en diversas ciencias como la jurídica, política, económica y demás disciplinas humanísticas y sociales; por supuesto se convertirá en la semilla que caerá en tierra fértil en busca del mejoramiento de la calidad de vida y orientada a una reorganización político-social.

El intento de generar nuevo conocimiento a través de la investigación científica de ciencias sociales como el derecho, la política, la economía y en este caso, la gestación del propio emprendimiento como una nueva ciencia; son pues la base del presente estudio, para así estar en posibilidad de crear nuevos contenidos más funcionales y verdaderamente científicos; que tengan congruencia con la verdad, la justicia y demás valores universales del ser humano; que son la base de la convivencia humana en armonía y equilibrio social.

Todo este análisis permitirá no sólo proponer nuevos modelos de enseñanza del emprendimiento a nivel superior, sino desde su propio nivel básico empresarial, es decir, se propondrá la generación de un sistema de enseñanza de emprendimiento de cualquier tipo, no sólo empresarial, sino también el emprendimiento social, de innovación, académico.

Puntos que confluyen con el pensamiento del propio Ponce de León, cuando precisa que la generación de una mejor gestión de ámbito público debe

precisar el mejoramiento de la calidad de vida de toda la humanidad, esto mediante la profunda reorientación de las organizaciones político-jurídicas que van de la mano de una organización y gestión eficiente y eficaz de todas las entidades y empresas ya sean de orden político, social o económico.

3. ¿Por qué el Emprendimiento puede ser considerado una ciencia?

La ciencia se presenta como un cuerpo de conocimientos respecto a la realidad y de los hechos y fenómenos que en ella acontecen; es un quehacer crítico no dogmático que somete todos sus supuestos a ensayo y crítica.

La revisión de la realidad y la aplicación de métodos científicos y procesos sistemáticos hacen que cualquier emprendimiento bien organizado a través del modelo de enseñanza propuesto, pueda ser considerado como acto científico, ya que es posible realizar procesos tanto de comprobación, como de generación de nuevas ideas o proyectos que se originen de propuestas geniales e innovadoras y que busquen principalmente el bienestar y beneficio de la sociedad en general.

A manera de equipar el Emprendimiento con una ciencia social como el Derecho, se presenta una descripción de las partes y principios generales desarrollados por Luis Ponce de León; el Doctor Ponce de León describe Principios del Derecho en general y sus partes y clasifica al Derecho como un saber universal, como una ciencia, integrada por contenidos que han pasado por procesos de comprobación a través del tiempo y del espacio, aplicables en toda relación humana e institucional y su entorno natural; se manifiesta como ciencia en sus contenidos doctrinales, legislativos, de resoluciones jurisdiccionales, jurisprudenciales y en convenios formalizados; se nutre de los hechos socio-jurídicos y también de los hechos económicos, políticos,

históricos, educativos, antropológicos, psicológicos, entre otros; los cuales adquieren carácter de científicos en la medida de que pasen por procesos metódicos de comprobación seleccionados; a mejor comprobación de contenidos, mayor certidumbre y mayor convicción de su identificación con la verdad y la justicia.⁴⁶

4. Interdisciplinariedad⁴⁷

El prefijo inter (entre), indica que entre disciplinas puede establecerse una relación; y determinar el tipo de relación que conduce a un estudio de esos niveles de interdisciplinariedad. Además, incorpora los resultados de las disciplinas relacionadas, tomándolas de los esquemas conceptuales de análisis, comparándolos y calificándolos para al final, integrarlos.

La característica central de la interdisciplinariedad se desprende del hecho de incorporar los resultados de varias disciplinas, a partir de esquemas principales de análisis.

El fenómeno interdisciplinario tiene un doble origen: uno interno, que tiene por característica esencial el replanteamiento general del sistema de las ciencias, acompañado de su progreso y su organización; y otro externo, caracterizado por la movilización cada vez más extensa del saber, y la multiplicidad creciente de especialistas que día a día están más preparados y son más competentes.

a. Con la Sociología

La aplicación del Método es esencial en los procedimientos que se

⁴⁶ PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis, *Op. Cit.* 2010, pp. 115-119.

⁴⁷ TAMAYO y TAMAYO, Mario, *Op. Cit.* 2010, pp. 64-68.

realizan en las técnicas de investigación, recolección y ordenamiento de información y datos en el ámbito sociológico, procedimientos que también se llevan a cabo cuando se pretende emprender algún proyecto o plan específico; todo esto, antes de que el investigador o emprendedor comience a manipular lógicamente o estadísticamente dicha información.

Ejemplo de ello son las técnicas para la construcción de escalas, procesos estadísticos y el continuo mejoramiento de sistemas y procedimientos para lograr entrevistas satisfactoriamente válidas y confiables.

I) Sociología Multidimensional

El ofrecimiento de un nuevo aporte a la sociología es la “lógica teórica” de Jeffrey Alexander; ofreciendo lo que el mismo llama Sociología Multidimensional (Figura 5), que tiene su importancia en la propia concepción multidimensional de los niveles de análisis social. Comienza con denominar el Problema del Orden, que es un continuo⁴⁸ Micro-Macro que representa el modo en que el orden se crea en la sociedad. En el extremo Macro, el orden se crea externamente y es de naturaleza colectiva; se produce mediante fenómenos colectivos. En el extremo Micro, el orden se deriva de fuerzas internas de naturaleza individualista, de una negociación individual.

⁴⁸ Continuo -adj. Dicho de dos o más cosas: Que tienen unión entre sí, Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigesimotercera edición, España, 2014, Recuperado de: <http://dle.rae.es/?w=continuo> 10 de marzo de 2017.

Figura 5. Modelo Integrado de Sociología Multidimensional de Alexander

Fuente: RITZER, George. *Teoría Sociológica Contemporánea*. 3ª Edición. McGraw-Hill. México, 1997, p. 464.

Posteriormente, nombra el Problema de la Acción, que implica un continuo Materialista-Idealista; en el extremo Material, la Acción se describe como instrumental, racional y condicional; en el extremo No Material, la Acción es normativa, no racional y emocional. Cruzando ambos continuos, se generan cuatro niveles de análisis social:

II) Integración de Niveles de Análisis Social

George Ritzer, en su obra *Teoría Sociológica Contemporánea* formula la propuesta del uso de “Dos Continuos”⁴⁹ y de sus relaciones para realizar un análisis del mundo social: el continuo Macroscópico-Microscópico y el Objetivo-Subjetivo (Figura 6)

⁴⁹ RITZER, George, *Teoría Sociológica Contemporánea*, tercera edición, McGraw-Hill, México, 1997, pp. 465-466.

Figura 6. Modelo de Niveles de Análisis Social de Ritzer

Fuente: RITZER, George, Teoría Sociológica Contemporánea. 3ª Edición. McGraw-Hill. México, 1997, p. 466.

El primero de ellos se origina desde lo Micro y va desde el Pensamiento y Acción Individual, hasta los Sistemas Mundiales, pasando por la Interacción, los Grupos, las Organizaciones y las Sociedades.

El segundo, comienza en lo Objetivo, que contiene fenómenos como: los Actores, Acción, Interacción, Estructuras Burocráticas, el Derecho y el Aparato del Estado dentro del cual puede contenerse el fenómeno del Emprendimiento; continúa con muchos fenómenos entre los dos extremos que contienen tanto elementos objetivos como subjetivos: la familia, por ejemplo, tiene una existencia material real y también aparece como una serie de entendimientos mutuos, normas y valores subjetivos, asimismo, la política se compone de leyes y estructuras burocráticas objetivas, así como de normas y valores políticos subjetivos; concluyendo con lo Subjetivo, que comprende fenómenos sociales que existen sólo como ideas y que carecen de una existencia material, se trata de fenómenos sociológicos tales como: los procesos mentales, la construcción social de la realidad, las normas, los valores y muchos elementos de la cultura.

La intersección de esos continuos, generan cuatro niveles de análisis: Macro-Objetivo, Macro-Subjetivo, Micro-Objetivo y Micro-Subjetivo.

Los cuatro niveles de análisis social de Ritzer se asemejan mucho a los de Alexander, y aunque la terminología es ligeramente diferente, apenas es posible apreciar diferencias entre un modelo y otro; no obstante, la diferencia principal reside en el modo en que los autores relacionan los cuatro niveles. Mientras Ritzer se centra en la relación dialéctica entre los cuatro niveles, Alexander prefiere dar prioridad a sólo uno de esos niveles.

Alexander critica todas las teorías que parten de los niveles micro para explicar los fenómenos macro; para él, fundamentalmente el problema reside en que estas teorías no pueden explicar la acción individual.

Es por tal motivo que la relación del Emprendimiento se analiza desde un Nivel Macro Objetivo y en un Orden tanto individual como colectivo y con Acción instrumental o materialista y normativa o idealista.

b. Con la Ciencia del Derecho

La Interdisciplinarietà Auxiliar se presenta cuando una disciplina recurre, permanente u ocasionalmente a los métodos de otra u otras para el logro de su propio desarrollo; en el caso del Emprendimiento y el Derecho, está puede recurrir no sólo en la construcción del saber del emprendimiento como ciencia, sino con el fin de investigar, realizar comparaciones normativas, reglamentaciones, entre otras actividades Figura 7.

Figura 7. Principios de la Doctrina de la Investigación

Fuente: Elaboración propia a partir de Luis Ponce de León Armenta, Luis. *Modelo Trans-Universal del Derecho y del Estado*, 2010, p.p. 109-110

Así como la investigación científica del Derecho⁵⁰ es la fuente que genera el saber científico del derecho y se expresa mediante la doctrina jurídica; así también la investigación científica del Emprendimiento se puede expresar mediante una doctrina que incluya no sólo principios, valores y contenidos fundamentales; sino una guía completa de desarrollo de nuevas ideas generadora de emprendimientos novedosos, creativos e innovadores.

c. Con la Ciencia de la Administración

Para comprender mejor este tema es importante partir de ciertas definiciones importantes y poder establecer el análisis correspondiente. Pardinás, determina que la Administración tiene el papel en el tipo de conocimiento de: Divulgación o Científico;⁵¹ y por el tipo de estudio, según Pick-

⁵⁰ PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis. *Op. Cit.* 2010, pp. 109-112.

⁵¹ PARDINAS, Felipe. *Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales*, Siglo XXI, trigésimo octava edición, México, 2005, pp. 14-38.

López: Descriptivo o Confirmatorio.⁵²

I) La Administración, en el tipo de conocimiento, según Pardinás

Son “Conocimientos de Divulgación, los que contienen la información recibida o transmitida y que reúnen tres características particulares: una crítica razonada de las afirmaciones expuestas, una exposición somera de las fuentes de información transmitida y que ésta tenga carácter de datos secundarios o sea recogida directamente de las obras de investigadores de primera mano”.

Es “Conocimiento Científico, aquel que únicamente es utilizado con la intención de obtener y publicar conocimientos desconocidos hasta ese momento en que aparece un libro o un artículo que lo trate con fines de explicación y/o predicción de la conducta de ciertos fenómenos.”⁵³

II) La Administración, por el tipo de estudio, según Pick López

Son “Estudios Descriptivos, aquellos que no llegan a conclusiones muy específicas del fenómeno, no obstante, cuando se realiza algún estudio, se obtiene mayor conocimiento del acontecimiento en cuestión; pero, únicamente se pretenden describir las características más importantes del mismo en lo que respecta a su aparición, frecuencia y desarrollo. Por lo que, en este caso, el investigador sólo estaría en posición de describir el fenómeno tal como se presenta en la realidad.”

Los “Estudios Confirmatorios, son los que requieren precisamente, Confirmar o Rechazar, una hipótesis o aproximación teórica, y llegar a

⁵² PICK, Susana y LÓPEZ, Ana Luisa. *Cómo Investigar en Ciencias Sociales*, Trillas, tercera edición, México, 1994, pp. 30-31.

⁵³ PARDINAS, Felipe. *Op. Cit.* 2005, pp. 31-36.

conclusiones generales con respecto a dicho fenómeno; aquí el investigador pone a prueba una o varias teorías que pretenden explicar el fenómeno.”⁵⁴

III) La ciencia de la Administración y la ciencia del Emprendimiento

Al igual que el Emprendimiento, la generación de la Ciencia de la Administración analizada desde un punto de vista científico, también es relativamente nueva; el nacimiento de la teoría moderna de la administración ocurrió en el año 1911; cuando se publicó la obra Principios de la administración científica (Cuadro 4), de Frederick Winslow Taylor, cuyas propuestas fueron adoptadas ampliamente por gerentes de todo el mundo.

Cuadro 4. Principios de la Administración Científica

1	Primer Principio: Desarrollar un procedimiento científico para cada elemento del trabajo realizado por un individuo para reemplazar el antiguo método empírico.
2	Segundo Principio: Seleccionar científicamente a los trabajadores, y luego capacitarlos, educarlos y desarrollarlos.
3	Tercer Principio: Colaborar plenamente con los trabajadores, para asegurarse de que todo el trabajo sea ejecutado de acuerdo con los principios del procedimiento científico desarrollado para dicho propósito.
4	Cuarto Principio: Dividir el trabajo y la responsabilidad lo más equitativamente posible entre la gerencia y los trabajadores. Los gerentes deben realizar todo el trabajo para el que estén mejor capacitados que los trabajadores.

Fuente: Elaboración propia, basada en los Principios de la administración científica, de Frederick Winslow Taylor. Nueva York. Harper. 1911. p. 44

⁵⁴ PICK, Susana y LÓPEZ, Ana Luisa, *Op. Cit.* 1994, pp. 29-31.

El libro de Taylor describía la teoría de la administración científica como el uso de métodos científicos para definir la “mejor manera” de realizar un trabajo.⁵⁵

IV) La Administración Pública, la Burocracia y el Emprendimiento

A) La Administración Pública

Referirse a la Administración Pública es referirse a organizaciones que por su propia naturaleza fueron creadas para satisfacer los intereses generales de sus comunidades respectivas. Es así, como de manera integral Rafael Ponce de León muestra en su obra *La Administración Pública en México*, conceptos fundamentales básicos y enfoques inductivos y de análisis sobre los desafíos y debilidades que se presentan en el México moderno, para encauzar el estudio de la gestión en la generación de oportunidades de acción hacia un mejor futuro para la sociedad y las nuevas generaciones.

Un ente Público es una organización con recursos humanos, materiales, informáticos y financieros que aplica y pone en práctica las políticas públicas y las decisiones tomadas por el Estado. Se caracteriza por tener atributos legales y una cualidad que sólo puede explicarse a través del mismo y que por medio de acciones transformadoras satisface las demandas sociales a través de la producción de bienes, servicios y regulaciones.⁵⁶

En materia de emprendimiento, el apoyo económico que ofrecen las dependencias gubernamentales, a pesar de estar disponibles para todos los

⁵⁵ ROBBINS, Stephen P. y COULTER, Mary. *Administración*, Pearson, decimosegunda edición, México, 2014, p. 29.

⁵⁶ PONCE DE LEÓN ARMENTA, Rafael. *La Administración Pública en México*, Editorial Porrúa México e Instituto Internacional del Derecho y del Estado, México, 2011, p. 3.

estudiantes y el público en general, no son plenamente conocidos. La mayoría llegan siguiendo un proceso que inicia con la participación para aspirar a ser beneficiarios del Fondo Nacional Emprendedor en las páginas del propio Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), donde se presentan trámites engorrosos y confusos, que al final los aspirantes terminan por desechar, debido los interminables trámites burocráticos y los resultados desfavorables en la mayoría de los casos.

Como ejemplo de un ente público, se puede mencionar la Presidencia de la República, que coordinado y liderado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realiza al iniciar su período presidencial, conjuntamente con las unidades de planeación de las diferentes oficinas y dependencias de la Administración Pública, autoridades federales y locales, grupos sociales, senadores y diputados, sector empresarial, campesinos, comunidades indígenas, entre otros; el plan que regirá la programación y presupuesto de toda la Administración Pública durante el período presidencial. Cabe destacar que todos estos grupos tienen participación activa dentro de los procesos de elaboración del Plan Nacional, a través de propuestas, discusiones e incluso encuestas en línea, que organiza el gobierno, para procurar llegar a la mayor cantidad de personas y obtener sus opiniones.

Se pueden resumir algunos puntos importantes considerados para elaborar dicho Plan, a saber:

- 1) “La igualdad de oportunidades es fundamental para impulsar un México Próspero. Existen factores geográficos e históricos que limitan el desarrollo de algunas regiones del país y existen factores regulatorios que en ocasiones han privilegiado a empresas establecidas sobre nuevos emprendedores.

- 2) Los factores geográficos son relevantes para el desarrollo de una nación, ya que se pueden traducir en una barrera para la difusión de la productividad, así como para el flujo de bienes y servicios entre regiones. Las comunidades aisladas geográficamente en México son también aquellas con un mayor índice de marginación y pobreza.
- 3) Por otro lado, existen barreras regulatorias que impiden a las empresas más productivas crecer y ganar mercado sobre las menos productivas.
- 4) Existen diversos sectores en la economía mexicana donde la falta de regulación apropiada o la falta de una adecuada implementación de la ley permiten que algunas empresas limiten la entrada a nuevos competidores. Lo anterior se traduce en un cobro excesivo por bienes y servicios, una escasa oferta de productos y en empresas con bajos incentivos a innovar e incrementar la calidad.
- 5) En México, las empresas e individuos deben tener pleno acceso a insumos estratégicos, tales como financiamiento, energía y las telecomunicaciones.
- 6) México es un país joven: alrededor de la mitad de la población se encontrará en edad de trabajar durante los próximos 20 años. Este bono demográfico constituye una oportunidad única de desarrollo para el país. La inversión en capital, por su lado, se encuentra en niveles comparables al de economías que han tenido un crecimiento económico elevado en años recientes (24% del Producto Interno Bruto).
- 7) No obstante, México tiene un gran reto en materia de productividad. La evidencia lo confirma: la productividad total de los factores en la economía ha decrecido en los últimos 30 años a una tasa promedio anual de 0.7%. El crecimiento negativo de la productividad es una de las principales limitantes para el desarrollo nacional.
- 8) La productividad en México no ha tenido suficiente dinamismo como consecuencia de las crisis a las que nos hemos enfrentado y debido a que

aún existen barreras que limitan nuestra capacidad de ser productivos. Estas barreras se pueden agrupar en cinco grandes temas: fortaleza institucional, desarrollo social, capital humano, igualdad de oportunidades y proyección internacional.

- 9) La falta de seguridad genera un alto costo social y humano, ya que atenta contra la tranquilidad de los ciudadanos. Asimismo, esta carencia incide en el potencial de desarrollo nacional, inhibiendo la inversión de largo plazo en el país y reduciendo la eficiencia operativa de las empresas.
- 10) En lo que a desarrollo social se refiere, en el Plan se menciona que éste debe ser la prioridad de un México Incluyente. Muchos mexicanos se enfrentan a una serie de factores que los mantienen en círculos viciosos de desarrollo donde las oportunidades de progreso son escasas. El 46.2% de la población vive en condiciones de pobreza y el 10.4% vive en condiciones de pobreza extrema. Los indicadores tampoco nos permiten ser complacientes con respecto a la desigualdad del ingreso, la violación de los derechos humanos, la discriminación y el limitado acceso a servicios de salud y a una vivienda digna.
- 11) Un México con Educación de Calidad requiere robustecer el capital humano y formar mujeres y hombres comprometidos con una sociedad más justa y más próspera. El Sistema Educativo Mexicano debe fortalecerse para estar a la altura de las necesidades que un mundo globalizado demanda.
- 12) México requiere una nueva política de fomento económico de cara a los retos que se nos presentan en el siglo XXI. En el pasado, diversos países, incluido México, siguieron políticas industriales que tenían como objeto fortalecer el aparato productivo interno, sustituir importaciones y proteger a la industria nacional frente a la competencia. Sin embargo, con el paso del tiempo las políticas industriales acabaron por traducirse en una mayor intervención del Estado en el aparato productivo, una menor

libertad y competencia, y un desplazamiento de la iniciativa privada en la provisión de bienes y servicios en la economía. De esta forma, se crearon distorsiones en los mercados, excesos de regulación e ineficiencias que acabaron por mermar el dinamismo de diversas economías y, en última instancia, disminuyeron el nivel de vida de sus habitantes.

- 13) La igualdad de oportunidades es fundamental para impulsar un México Próspero. Existen factores geográficos e históricos que limitan el desarrollo de algunas regiones del país y existen factores regulatorios que en ocasiones han privilegiado a empresas establecidas sobre nuevos emprendedores.”⁵⁷

El Plan del actual Gobierno, que correspondía al período presidencial 2013-2018, fue un plan bastante ambicioso, que abarcaba un desarrollo integral en todas las áreas; sin embargo, a la fecha puede decirse que apenas se ha cumplido en un 40% y a un año de finalización del período de gobierno, habría que ver que tanto aumenta el porcentaje de cumplimiento para el beneficio del pueblo mexicano.

B) Características de la Burocracia según Weber y los vínculos intrínsecos con el Emprendimiento.

La ciencia de estudio de la Administración no estaría completa si no se menciona la aportación de Max Weber al propio ámbito científico. Los escritos de Weber, publicados a principios del siglo XX, desarrollaron una teoría de las estructuras y las relaciones de autoridad, basada en un tipo ideal de organización a la que denominó burocracia: concebida como una forma de organización caracterizada por la división del trabajo, una jerarquía claramente definida, normas y reglamentos detallados y relaciones impersonales.

La burocracia de Weber implica que las organizaciones deberían contar

⁵⁷ PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
Recuperado el 23 de mayo de 2017, de: <http://pnd.gob.mx/>

con los siguientes aspectos:

- 1) División del Trabajo: Los trabajos se dividen en tareas simples, rutinarias y bien definidas.
- 2) Jerarquía de Autoridad: Los puestos de trabajo se organizan en una jerarquía con una clara cadena de mando.
- 3) Selección Formal: El personal se selecciona con base a sus conocimientos técnicos.
- 4) Normas y Reglamentos Formales: Estipulación por escrito del sistema de reglamentos y de los procedimientos operativos estandarizados.
- 5) Impersonalidad: Aplicación uniforme de los reglamentos y los controles, sin importar las personalidades.
- 6) Orientación Profesional: Los gerentes o directores son profesionales en activo, no propietarios de las unidades que administran.

Weber reconocía que esta “burocracia ideal” no existía en la realidad,⁵⁸ pero la propuso como base para teorizar acerca de cómo podía realizarse el trabajo en grupos conformados por un elevado número de individuos. Su teoría se convirtió en el modelo de diseño estructural para muchas de las grandes organizaciones de la actualidad. Tomar en cuenta a Weber y reconocer que la burocracia influye de manera importante en cuanto al Emprendimiento y a la Administración Científica, es debido a que la racionalidad, la predictibilidad, la impersonalidad, la competencia técnica y el autoritarismo son términos intrínsecos de tales disciplinas.

Y no obstante que las ideas de Weber hayan sido quizá menos prácticas

⁵⁸ WEBER, Max. *The Theory of Social and Economic Organizations*, ed. T. Parsons, trad. de A. M. Henderson y T. Parsons, Nueva York: Free Press, 1947. En ROBBINS, Stephen P. y COULTER, Mary. *Op. Cit.* p. 30.

que las de Taylor, la importancia de su aportación a la ciencia radica en que el “tipo ideal” de gestión que propone es útil para cualquier disciplina administrativa y de emprendimiento y como consecuencia, adoptado por casi todas las empresas y organizaciones, no sólo gubernamentales, pues describe a la gran mayoría de los complejos órdenes administrativos y organizacionales que se dan tanto en los modelos establecidos como en los nuevos proyectos emprendedores que se generan día a día.

Figura 8. Características de la Burocracia ideal de Weber

Fuente: Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organizations*, ed. T. Parsons, trad. de A. M. Henderson y T. Parsons (Nueva York: Free Press, 1947) en: ROBBINS y COULTER *Op. Cit.* p. 31

C. Teorías Relacionadas con el Emprendimiento

1. Teoría General de la Administración

El enfoque de Henri Fayol sobre lo que hacen los gerentes y en la constitución de una Práctica Administrativa correcta, tiene que ver con la identificación de las cinco principales funciones que desempeñan los Administradores o Gerentes: Planear, Organizar, Dirigir, Coordinar y

Controlar.⁵⁹

La descripción que proporciona Fayol sobre la práctica administrativa como algo distinto de otras ciencias económico-administrativas; como la contabilidad, las finanzas, la producción, la logística y otras funciones empresariales típicas; se debe principalmente a que la propia administración es una actividad común a todas las iniciativas de negocios o empresas, a la gestión pública o gobierno e inclusive al ámbito doméstico. Lo que permitió desarrollar 14 principios de administración que constituyen un conjunto de reglas fundamentales de aplicación a cualquier organización y que puede ser enseñado en las escuelas de cualquier nivel educativo.

a. Los 14 principios administrativos de Fayol y su relación con el Emprendimiento

1. División del trabajo. La especialización incrementa la producción al hacer que los empleados sean más eficientes.
2. Autoridad. Los gerentes deben ser capaces de dar órdenes; la autoridad les concede ese privilegio.
3. Disciplina. Los empleados deben obedecer y respetar las normas que rigen a la organización.
4. Unidad de mando. Cada empleado debe recibir órdenes de un superior único.
5. Unidad de dirección. La organización debe tener un solo plan de acción que guíe a los gerentes y a los trabajadores.
6. Subordinación de los intereses individuales al interés general. Los intereses de cualquier empleado o grupo de empleados en particular no

⁵⁹ FAYOL, Henri. *Industrial and General Administration*, París: Dunod, en: ROBBINS y COULTER, *Op. Cit.* 1916, pp. 29-30.

deben tener preeminencia respecto a los intereses de la organización en su conjunto.

7. Remuneración. Los trabajadores deben recibir un salario justo en pago por sus servicios.
8. Centralización. Este término se refiere al grado en el que los subordinados se involucran en la toma de decisiones.
9. Jerarquía. Se trata de la línea de autoridad que va del nivel administrativo más alto a los rangos más bajos del escalafón.
10. Orden. Las personas y los materiales deben hallarse en el lugar apropiado y en el momento exacto.
11. Equidad. Los gerentes deben ser amables y justos con sus subordinados.
12. Estabilidad de los puestos de trabajo. La administración debe realizar una planeación ordenada del personal, y asegurarse de que haya reemplazos disponibles para cubrir las vacantes.
13. Iniciativa. Los empleados autorizados para proponer planes y llevarlos a la práctica, deben ejercer altos niveles de esfuerzo.
14. Espíritu de grupo. Fomentar el espíritu de equipo genera armonía y unidad dentro de la organización.

Se puede decir que los principios de Fayol le brindan a cualquier emprendedor, mayores opciones de lograr el éxito; ya que estos principios permiten seguir un lineamiento ético y de valores; tomando en cuenta que aunque cuando se decide iniciar un negocio, se piensa en un beneficio económico; también debe tomarse en cuenta el bienestar común y el aporte que este emprendimiento le dará a la sociedad; así como también se debe velar porque todos los empleados, encargados de encaminar la organización desde cada uno de sus puestos de trabajo, reciban equitativamente la recompensa por su esfuerzo. De esta forma se construirán mejores relaciones laborales y con la

comunidad, convirtiendo un emprendimiento, en una empresa sólida, consolidada y merecedora del éxito.

2. Teoría de los Sistemas y la Administración Pública

En la segunda mitad del siglo XX, la Teoría de la Organización dio un salto cualitativo importante de la mano de la Teoría General de Sistemas al percibir que las organizaciones debían analizarse de una forma integral, sin omitir cualquiera de sus dimensiones fundamentales. En este sentido, una organización, en este caso una Organización Pública, agrupa las siguientes dimensiones fundamentales:

- Entorno.
- Objetivos.
- Estructura Administrativa.
- Recursos Humanos.
- Recursos Tecnológicos, financieros y materiales.
- Procesos Administrativos.

Una forma de considerar la organización es la estructuración de los objetivos y valores, así como los subsistemas técnico, estructural, psicosocial y administrativo, que son presentados como partes integrales de toda la organización. La figura 9 es de gran ayuda para entender la evolución de la teoría de las organizaciones. La teoría tradicional de la administración daba mayor importancia a los subsistemas estructural y administrativo y se abocaba a desarrollar principios. Los científicos del comportamiento y las relaciones humanas hacían hincapié en el subsistema psicosocial y enfocaban su atención a la motivación, la dinámica de grupo y otros factores relacionados.

Figura 9. Teoría de los Sistemas, Administración y Organización

Fuente: KAST, Freemont E. y ROSENZWEIG, James E. *Administración De Las Organizaciones. Enfoque de Sistemas y de Contingencias*, McGraw-Hill Interamericana, México, segunda edición, 1990, p. 120.

De acuerdo con Kast y Rosenzweig, la escuela de la ciencia de la administración se preocupaba por el subsistema técnico y los métodos para cuantificar los procesos de control y toma de decisiones, por lo que cada enfoque ante la administración de organizaciones ha tendido a dar atención a subsistemas particulares, con poco reconocimiento de la importancia de los otros. Este enfoque moderno considera la organización como un sistema sociotécnico abierto, y considera todos los subsistemas primarios y sus interacciones.⁶⁰

⁶⁰ KAST, Freemont E. y ROSENZWEIG, James E. *Administración de las Organizaciones, Enfoque de Sistemas y de Contingencias*, McGraw-Hill Interamericana, segunda edición, México, 1990, pp. 120-124.

3. Teoría del Comportamiento Planificado (TCP)⁶¹

a. Creencias conductuales

Las creencias conductuales vinculan el comportamiento de interés a los resultados esperados. Una creencia conductual es la probabilidad subjetiva de que el comportamiento produzca un resultado dado. Se supone que estas creencias accesibles, en combinación con los valores subjetivos de los resultados esperados, determinan la actitud predominante hacia el comportamiento. Específicamente, la evaluación de cada resultado contribuye a la actitud en proporción directa a la probabilidad subjetiva de la persona de que la conducta produzca el resultado en cuestión (ver la actitud hacia el comportamiento).

b. Actitud hacia el comportamiento

La actitud hacia un comportamiento es el grado en que el desempeño del comportamiento se valora positiva o negativamente. De acuerdo con el modelo de valor esperado, la actitud hacia un comportamiento está determinada por el conjunto total de creencias conductuales accesibles que vinculan el comportamiento con varios resultados y otros atributos. Específicamente, la fuerza de cada creencia (b) se pondera por la evaluación (e) del resultado o atributo, y los productos se agregan, como se muestra en la siguiente ecuación:

$$A \propto \sum b_i e_i$$

⁶¹ AJZEN, Icek. *Constructing a TpB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations*, 2006, p. 56.

c. Creencias normativas

Las creencias normativas se refieren a las expectativas conductuales percibidas de individuos o grupos de referencia tan importantes como el cónyuge, la familia, los amigos de la persona y, según la población y el comportamiento que se estudie, el docente, el médico, el supervisor y los compañeros de trabajo. Se supone que estas creencias normativas, en combinación con la motivación de la persona para cumplir con los diferentes referentes, determinan la norma subjetiva prevaleciente.

Específicamente, la motivación para cumplir con cada referente contribuye a la norma subjetiva en proporción directa a la probabilidad subjetiva de la persona de que el referente piense que la persona debe realizar el comportamiento en cuestión (ver norma subjetiva).

d. Norma subjetiva

La norma subjetiva es la presión social percibida para participar o no en un comportamiento. Al establecer una analogía con el modelo de actitud de expectativa-valor (ver actitud hacia el comportamiento), se asume que la norma subjetiva está determinada por el conjunto total de creencias normativas accesibles relativas a las expectativas de los referentes importantes.

Específicamente, la fuerza de cada creencia normativa (n) se pondera por la motivación para cumplir (m) con el referente en cuestión, y los productos se agregan, como se muestra en la siguiente ecuación:

$$SN \propto \sum n_i m_i$$

e. Creencias de control

Las creencias de control tienen que ver con la presencia percibida de factores que pueden facilitar o impedir el desempeño de un comportamiento. Se supone que estas creencias de control, en combinación con la potencia percibida de cada factor de control, determinan el control conductual percibido predominante.

Específicamente, la potencia percibida de cada factor de control para impedir o facilitar el desempeño de la conducta contribuye al control conductual percibido en proporción directa a la probabilidad subjetiva de la persona de que el factor de control esté presente (ver control conductual percibido).

f. Control conductual percibido

El control conductual percibido se refiere a las percepciones de las personas sobre su capacidad para realizar un comportamiento determinado. Dibujando una analogía al modelo de actitud de expectativa-valor (ver actitud hacia el comportamiento), se supone que el control conductual percibido está determinado por el conjunto total de creencias de control accesibles, es decir, creencias sobre la presencia de factores que pueden facilitar o impedir rendimiento del comportamiento.

Específicamente, la fuerza de cada creencia de control (c) se pondera por la potencia percibida (p) del factor de control, y los productos se agregan, como se muestra en la siguiente ecuación. En la medida en que sea un reflejo preciso del control real del comportamiento, el control conductual percibido puede, junto con la intención, usarse para predecir el comportamiento:

$$PBC \propto \sum c_i p_i$$

g. Intención

La intención es una indicación de la disposición de una persona para realizar un comportamiento dado, y se considera el antecedente inmediato de la conducta. La intención se basa en la actitud hacia el comportamiento, la norma subjetiva y el control conductual percibido, con cada predictor ponderado por su importancia en relación con el comportamiento y la población de interés.

h. Comportamiento

El comportamiento es la respuesta manifiesta y observable en una situación dada, con respecto a un objetivo determinado.

Las observaciones de comportamiento individual se pueden agregar a través de contextos y tiempos para producir una medida de comportamiento más ampliamente representativa.

En la TCP, el comportamiento es una función de las intenciones y percepciones compatibles del control del comportamiento.

Conceptualmente, se espera que el control conductual percibido modere el efecto de la intención sobre el comportamiento, de tal forma que una intención favorable produce el comportamiento sólo cuando el control conductual percibido es fuerte. En la práctica, a menudo se descubre que las intenciones y las percepciones del control del comportamiento tienen efectos principales sobre el comportamiento, pero no una interacción significativa.

i. Control del comportamiento real

El control real del comportamiento se refiere a la medida en que una persona tiene las habilidades, los recursos y otros requisitos previos necesarios para realizar un determinado comportamiento.

El desempeño exitoso del comportamiento depende no sólo de una intención favorable sino también de un nivel suficiente de control del comportamiento.

Figura 10. Intervenciones conductuales basadas en la Teoría del Comportamiento Planificado (TCP)

Fuente: AJZEN, Icek, Diagrama de la Teoría del Comportamiento Planificado, Recuperado el 08 de octubre de 2017 de: <http://people.umass.edu/aizen/tpb.diag.html>

En la medida en que el control conductual percibido sea preciso, puede servir como un proxy o agente intermediario del control real y puede usarse para predecir el comportamiento.

D. Principales teorías relacionadas con la creación de empresas

El Doctor José María Veciana Vergés en 1999 realizó una clasificación de las principales teorías sobre el estudio de la función empresarial y la creación de empresas (*entrepreneurship*), en donde las agrupa según el enfoque, dando como resultado cuatro bloques: enfoque económico, enfoque psicológico, enfoque sociocultural o institucional y enfoque gerencial, estos últimos fueron clasificados en tres niveles de análisis: micro (nivel individual), meso (nivel empresas) y macro (nivel global de la economía).⁶²

Las diversas teorías de este enfoque concluyen que, si la función empresarial ha florecido, debe haber una congruencia entre la construcción ideológica-cultural y el comportamiento económico.⁶³

Lo que, por supuesto traería como consecuencia positiva, una sociedad más equitativa y desarrollada, con más personas capaces de emprender su propio negocio, para generar bienestar para sí mismo, su familia y por supuesto, la localidad donde se ubique el emprendimiento, mejorando la calidad de vida y el desarrollo económico.

⁶² VECIANA VERGÉS, José María. *Creación de Empresas como Programa de Investigación Científica*, Barcelona, 1999, En: ARNAL LOSILLA, José Carlos. *Creación de empresas: los mejores textos*, Editorial Ariel, Barcelona, 2003, pp. 15-24.

⁶³ AMIT, Raphael; GLOSTEN, Lawrence y MULLER, Eitan. "Challenges to Theory Development in Entrepreneurship Research". *Journal of Management Studies*, Basil Blackwell Ltd, volumen 30, No. 5, 1993, pp. 815-834. Ambos en: CHÁVEZ JIMÉNEZ, Enore Adriana y VARGAS HERNÁNDEZ, José G. *Estrategias para la Creación de Nuevas Empresas-Un Enfoque Sociocultural o Institucional*, Ciencias Económicas, Universidad de Guadalajara 30-Número 2, México, 2012, pp. 239-246. Recuperado el 06 de agosto de 2016, de: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/download/8049/7663>.

Enfoques Nivel de Análisis	ENFOQUE ECONÓMICO	ENFOQUE PSICOLÓGICO	ENFOQUE SOCIOCULTURAE INSTITUCIONAL	ENFOQUE GERENCIAL
MICRO (Nivel individual)	La función empresarial como cuarto factor de producción Teoría del beneficio del empresario	Teoría de los rasgos de la personalidad Teoría psicodinámica de la personalidad del empresario	Teoría de la marginación Teoría del rol Teoría de redes	Teoría de la eficiencia X de Liebenstein Teoría del comportamiento del empresario Modelos de proceso de la creación de empresas
MESO (Nivel de empresas)	Teoría de costos de transacción		Teoría de redes Teoría de la incubadora Teoría evolucionista	Modelos de éxito de la nueva empresa Modelos de generación y desarrollo de nuevos proyectos innovadores
MACRO (Nivel global de la economía)	Teoría del desarrollo económico de Schumpeter	Teoría del empresario de Kirzner	Teoría del desarrollo económico de Weber Teoría del cambio social Teoría de la ecología Teoría institucional	

Figura 11. Enfoques Teóricos Sobre El Estudio De La Función Empresarial y La Creación De Empresas (Entrepreneurship)

Fuente: VECIANA VERGÉS, José María. Creación de Empresas como Programa de Investigación Científica, Barcelona, 1999, p. 55.

1. Teoría del Rol

Al igual de lo que ocurre con otro tipo de decisiones humanas, la decisión individual de convertirse en empresario está determinada por la información disponible.⁶⁴

Así, los emprendedores son vistos como agentes económicos, son heterogéneos y poseen diferente información. Y, además, tienen diferentes percepciones sobre la incertidumbre y los costos de convertirse en empresario. El emprendedor toma dicho riesgo voluntariamente y enfrenta las leyes de la

⁶⁴ BYGRAVE, William. *Theory building in the entrepreneurship paradigm*, Journal of Business Venturing, volumen 8, Número 3, 1993, pp. 255-280.

Recuperado el 22 de septiembre de 2017, de: [https://doi.org/10.1016/0883-9026\(93\)90031-Y](https://doi.org/10.1016/0883-9026(93)90031-Y)

incertidumbre porque en general inicia una actividad e introduce innovaciones (en prácticas, procesos o hasta en la forma de hacer transacciones) en alguna empresa ya constituida.⁶⁵

En esencia, esta teoría brinda la explicación del por qué existen más empresarios en ciertas zonas geográficas que en otras; a través de la realidad y de ejemplos de personas con sus mismas características y circunstancias; las cuales han podido lograr el éxito, iniciando un emprendimiento y convirtiéndolo en una empresa estable. Por lo que parte de la interrogante que, si otro lo ha logrado. ¿Por qué no puede lograrlo él?

Este pensamiento por supuesto, es el primer motivador a creerse capaz de iniciar un negocio. Más aún cuando proviene de “familias empresarias”, ya que el ejemplo lo tienen allí mucho más cerca y deciden seguir los pasos de la familia, buscando oportunidades de negocios para crear su emprendimiento propio; algunos con el apoyo familiar y otros sencillamente, con sus propios recursos.

El entorno en el que predomina la abundancia de un sector industrial o bien la existencia de modelos emprendedores a seguir, produce un efecto de arrastre que estimula la aparición de más empresarios⁶⁶.

Es obvio que en un entorno familiar donde han existido roles de empresario, éstos condicionen la inclinación de los hijos hacia este tipo de actividades más que hacia otras profesiones, por esto es que la mayoría de los empresarios se caracterizan por tener progenitores o parientes cercanos que ya

⁶⁵ CARDOZO, Alejandro Pablo y CHISARI, Omar Osvaldo. *Entrepreneurship: Capítulo 2 Entrepreneurship y Economía*, Temas-UADE, primera edición, Buenos Aires, 2004, pp. 61-92.

⁶⁶ NUENO, Pedro. *Evolución de los conceptos de management*, Management Review, número 1, enero-abril 1996, pp. 73- 83. En: CHÁVEZ, Enore A. JIMÉNEZ, José G. *Op. Cit.* p. 242.

son empresarios o auto empleados; por lo que muchos fundadores provienen de familias en las que uno de sus miembros es ya empresario u hombre de negocios, quien, a su vez, les proporciona estímulo y apoyo social.

Cabe destacar que probablemente cuando un individuo no tiene modelos de rol de naturaleza emprendedora en su familia, el factor externo juega un papel muy importante; como, por ejemplo, otras instituciones, entre las que se pueden mencionar la universidad, podrían mediante talleres y cursos, brindar una capacitación para promover la intención emprendedora. Incluso, la escuela secundaria y primaria podría intervenir en este proceso, para incentivar a los niños desde temprana edad, a crecer con una cultura emprendedora.

Este proceso es llamado, “educación para la empresariedad;” ya que, a través de un ciclo de enseñanza estructurada, las personas son capaces de adquirir los conocimientos necesarios que fomenten el emprendimiento de manera formal.⁶⁷

2. Teoría de la Marginación

En esta teoría, se considera la importancia de los factores externos, principalmente los negativos, a los cuales se podría enfrentar el empresario. Se origina en una serie de investigaciones donde saltaron a la luz sucesos contraproducentes que permitieron el desarrollo de nuevas empresas. Se encontró que los individuos más propensos a crear su propia empresa, a partir de esos factores negativos, son marginados o inadaptados, como consecuencia de un cambio en su estilo de vida anterior.⁶⁸ Dicho fenómeno se denomina

⁶⁷ BRAIDOT, Néstor B. En: CARDOZO, Alejandro Pablo y CHISARI, Omar Osvaldo. *Entrepreneurship: Capítulo 7, Educación para el Desarrollo de la Empresariedad*, Temas-UADE, primera edición, Buenos Aires, 2004, pp. 213-237.

⁶⁸ CHÁVEZ, Enore A. y JIMÉNEZ, José G., *Op. Cit.* p. 241.

también “suceso disparador.”⁶⁹

Según esta teoría para convertirse en empresario son necesarias dos condiciones:

- 1) Un periodo de incubación, de maduración de la idea por un período de tiempo.
- 2) Un suceso disparador que desencadene el proceso de creación de una empresa, un factor considerado negativo, que cause un impacto definitivo. Este tipo de eventos podría ser el desempleo de larga duración, el despido, falta de seguridad en el empleo, situaciones de rechazo de ideas, entre otros.⁷⁰

3. Teoría de Redes

Una red es un sistema coordinado de relaciones de intercambio establecido por diferentes empresas especializadas en las distintas actividades de la cadena de valor del producto.

La teoría de redes implica que para el desarrollo de nuevas empresas es necesario establecer una relación entre los emprendedores con las redes sociales, con el objetivo de interactuar y cooperar con otros para la obtención de los recursos imprescindibles.⁷¹

⁶⁹ SHAPERÓ Albert y SOKOL Lisa. *Las dimensiones sociales de la iniciativa empresarial*. En KENT, Calvin. SEXTON, Donald. y VESPER, Karl. *Encyclopedia of Entrepreneurship*. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1982, pp. 72-90. Recuperado el 23 de septiembre de 2017, de: <https://ssrn.com/abstract=1496225>

⁷⁰ TERVO, Hannu. *Regional unemployment, self-employment and family background*, Applied Economics 38, 2006, pp. 1055-1062.

⁷¹ FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Esteban. Y JUNQUERA CIMADEVILLA, Beatriz. *Factores determinantes en la creación de empresas: una revisión de la literatura*, Papers de Economía Española,

Tomando en cuenta esto, se puede decir que esta teoría permite a un emprendedor crear conexión con diversos factores, para generar una comunicación de apoyo y soporte en todo momento, en pro del naciente proyecto. Dicha comunicación se produce, entre el emprendedor, el cliente, proveedores, entidades de crédito, organismos públicos, amigos, familiares, instituciones empresariales, ONG, y cualquier otra.

Las redes se clasifican en redes formales (bancos, profesionales, cámaras de comercio) e informales, manifestando que los nuevos empresarios se sirven más de estas últimas que de las redes formales.⁷²

También pueden diferenciarse de la manera que sigue:

- 1) Redes de intercambio: Están constituidas por empresas y organizaciones con las cuales el empresario tiene relaciones comerciales.
- 2) Redes de comunicación: La componen los individuos y las organizaciones con las que el empresario no mantiene vínculos comerciales, pero tienen información sobre aspectos del negocio.
- 3) Redes sociales: La integran la familia y amigos.⁷³

James Curran, se enfoca en el beneficio que proporcionan, por lo que las ubica de la siguiente forma:

- 1) Redes obligatorias: Son aquellas a las que debe pertenecer el empresario para poder sobrevivir.

no 89-90, 2001, pp. 322-342.

⁷² BIRLEY Sue. y WESTHEAD Paul. *A taxonomy of business start-up reasons and their impact on firm growth and size*, Journal of Business Venturing, 9 (1), 1994, pp. 7-31.

⁷³ SZARKA, Joseph. *Networking and small firms*, International Small Business Journal, número 2, 1990, pp. 10-22.

- 2) Voluntarias: Son las que, sin ser obligatorias para su supervivencia, refuerzan su posición en el mercado.⁷⁴

Por su parte, John Bryson las clasifica en:

- 1) Redes de demanda: Está conformada por clientes, nuevos negocios y contactos.
- 2) Redes relacionadas con la oferta y la cooperación con otras empresas suministradoras.
- 3) Redes concernientes con el apoyo que suministran amigos y familia.⁷⁵

Es importante tener en cuenta esta teoría y su importancia en lo que respecta al emprendimiento, ya que de ella depende mucho la interacción que se necesita para echar a andar un proyecto de emprendimiento y llevarlo a feliz término.

4. Teoría de la Incubadora

El Doctor José María Veciana Vergés de la Universidad de Barcelona, especialista en temas de creación de empresas, afirma que, según esta teoría, la existencia de determinadas organizaciones (empresas industriales, centros de investigación o universidades) determinaría no solo el número de nuevas empresas en una determinada zona, sino la naturaleza de estas.⁷⁶

⁷⁴ CURRAN, James. JARVIS, Robin. BLACKBURN, Robert. Y BLACK, Sharon. *Networks and small firms: constructs, methodological strategies and some findings*, International Small Business Journal, 11 (2), 1993, pp. 13-25.

⁷⁵ BRYSON, John. WOOD, Peter. y KEEBLE, David. *Business networks, small firm flexibility and regional development in UK business services*, *Entrepreneurship and Regional Development*, volumen 5, 1993, pp. 265-77.

⁷⁶ CHÁVEZ JIMÉNEZ, Enore A. y VARGAS HERNÁNDEZ, José G. *Estrategias Para La Creación De Nuevas Empresas, Un Enfoque Sociocultural O Institucional*, 2012, p. 243. Recuperado el 08 de agosto de 2016, de: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/download/8049/7663>.

En este sentido, la National Business Incubation Association (NBIA), organización gremial más grande dedicada a la incubación de empresas y al fomento de la capacidad emprendedora, manifiesta su postura agregando que “una incubadora de empresas representa una herramienta que permitirá acelerar el proceso de nacimiento y crecimiento de proyectos de emprendimientos, brindándole el apoyo de recursos y servicios que requieran, como por ejemplo; provee del acceso a espacio con renta apropiada y alquileres flexibles, servicios de oficina y servicios de soporte de equipos tecnológicos y asistencia para obtener el financiamiento necesario para el crecimiento de la empresa.”

El objetivo fundamental de las incubadoras es concebir empresas sanas hacia el desarrollo económico de la región, mediante la capacitación, consulta, investigación e infraestructura, para la generación de conocimientos, desarrollando una ventaja competitiva sostenible.

Los expertos opinan que la teoría de la incubadora destaca la importancia que poseen las organizaciones incubadoras como elementos de estímulo empresarial. De acuerdo con esta teoría, la puesta en marcha de iniciativas empresariales viene determinada por la existencia de ciertas organizaciones que actúan como incubadoras de una idea de negocio durante un periodo de tiempo, hasta que, una vez madurada y demostrada su viabilidad, se materializa en una nueva empresa.

5. Teoría de los Rasgos de Personalidad

La personalidad se define como una organización estable y perdurable del carácter, del temperamento, del intelecto y del físico de la persona, lo cual

permite su adaptación al ambiente.⁷⁷

La personalidad también puede definirse como las causas internas que subyacen al comportamiento individual y a la experiencia de la persona. Los psicólogos de la personalidad no están todos de acuerdo sobre cuáles son dichas causas, y sugieren las diversas teorías para su determinación. Éstas ofrecen una variedad de respuestas a tres preguntas fundamentales:

- Primero, ¿cómo puede describirse la personalidad?
La descripción de la personalidad considera las formas en que debemos caracterizar a un individuo. ¿Deberíamos describir los rasgos de la personalidad mediante la comparación de la gente entre sí o emplear alguna otra estrategia, tal como estudiar a un individuo? ¿Qué términos, más allá de los ofrecidos en el lenguaje de todos los días, deberíamos utilizar para describir a la gente?
- Segundo, ¿cómo podemos entender la dinámica de la personalidad?
¿Cómo se ajusta la gente a las situaciones de su vida? ¿Cómo es influida por la cultura y por sus propios procesos cognoscitivos (pensamiento)?
- Tercero, ¿qué se puede decir acerca del desarrollo de la personalidad?
¿Refleja la influencia de los factores biológicos o de la experiencia en la niñez y después de ésta? ¿Cómo cambia la personalidad a lo largo de la vida de un individuo, desde la niñez a la adultez?⁷⁸

Son varios los modelos o estudios que en cuanto a la personalidad se

⁷⁷ EYSENCK, Jans Hurgén. *The structure of human Personality*, London: Methuen, Tercera edición, 1970, p. 141.

⁷⁸ CLONINGER, Susan. *Teorías de la personalidad*, PEARSON EDUCACIÓN, tercera edición, México, 2003, p. 3.

pueden encontrar, Millon, por su parte, presenta su “modelo evolutivo,”⁷⁹ biosocial-evolucionista, el cual ha sido considerado como la propuesta que mayor grado de integración alcanza y que mayor difusión tiene en la actualidad, debido a que, además de incluir aspectos cognitivos, conductuales y biológicos, incluye algunos derivados de perspectivas interpersonales.

Tal y como resume Montaña,⁸⁰ Millon atribuía posibles efectos en la personalidad a las variables biológicas como lo hacía con las variables psicosociales, combinando esta propuesta teórica con dos aspectos fundamentales del refuerzo y con la conducta instrumental (activa o pasiva).

Los aspectos fundamentales del refuerzo son:

- 1) La naturaleza del refuerzo (positiva, negativa o ninguna).
- 2) La fuente del refuerzo (yo, otros, ambivalente o alineada).

Es importante destacar que el modelo actual de Millon extrae, de las perspectivas psicodinámica, cognitiva, interpersonal y biológica, diferentes ámbitos de manifestación de la personalidad. Estos serían: Mecanismos de defensa, representaciones objétales, autoimagen, estilo cognitivo, comportamiento interpersonal y estado de ánimo/temperamento.⁸¹

Por su parte Freud, padre y creador de la teoría psicoanalítica presenta su planteamiento como una teoría holística del funcionamiento del psiquismo

⁷⁹ MILLON, Theodore. *The Millon inventories: Clinical and personality assessment*, Guilford Press, segunda edición, 1997, pp. 20-45.

⁸⁰ MONTAÑO, Merfi. PALACIOS, Jenny. & GANTIVA, Carlos. *Teorías de la personalidad: Un análisis histórico del concepto y su medición*, *Psychologia, Avances de la disciplina*, volumen 3, número 2, Colombia, 2009, pp. 81-107.

⁸¹ GONZÁLEZ, Héctor. PÉREZ, Miguel Angel. & REDONDO, Martha. *Procesos básicos en una aproximación cognitivo-conductual a los trastornos de personalidad*, *Clínica y salud*, 2007, volumen 18, número 3, España, 2007, pp. 401-423.

humano y de las causas del sufrimiento y la aparición de síntomas psicológicos. Freud no dio una definición de personalidad ni una clasificación de ella. Sin embargo, en sus escritos alguna vez hizo referencia al término personalidad y carácter.

Los rasgos de personalidad para Freud están relacionados con la fijación en una de las fases del desarrollo psicosexual, así las personas orales son pasivas y dependientes debido a su fijación oral, que los lleva a depender de los demás para alimentarse. Las personas que quedaron fijadas en el carácter anal debido a la dificultad que tuvieron en el aprendizaje de las conductas excretoras tienden a ser concienzudas y testarudas. Y las personas con caracteres fálicos están enfocadas a la competitividad y a la seducción.

Por otro lado, para Freud existían tres modos de funcionamiento mental en base al grado de conocimiento que el propio sujeto tenga de su comportamiento.

Los tres modos de funcionamiento del psiquismo son:

- 1) El inconsciente: Sería todo aquello de lo que el sujeto no tiene conocimiento sobre sí mismo. Formado por deseos, impulsos, modos de responder, motivos, etc. que pertenecen al propio sujeto, pero sobre lo que no tiene conocimiento ni es consciente de su existencia.
- 2) El consciente es toda la parte del sujeto de la que tiene conocimiento y sobre la que tiene voluntad e intencionalidad.
- 3) El preconscious es un modo de funcionamiento intermedio, estando fundamentalmente incluido en el inconsciente, pero recuperable para la conciencia a instancias del propio sujeto.⁸²

⁸² FREUD, Ana. *El yo y los mecanismos de defensa*, Editorial Paidós, España. FREUD, Sigmund.

6. Teoría de la Motivación

Abraham Maslow propone la “Teoría de la Motivación Humana.” Esta teoría corresponde a una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas, de acuerdo con la importancia de las necesidades en orden ascendente, para poder lograr la supervivencia y optimizar la capacidad de motivación. Por lo que se establecieron cinco categorías, que a su vez son consideradas “deficitarias,” referidas a las necesidades fisiológicas, de seguridad, amor, pertenencia y estima; y determinan la carencia del individuo y las de “desarrollo del ser”, que están determinadas por la auto realización. A continuación, las cinco categorías:

Figura 12. Pirámide de la Jerarquía de Necesidades
Fuente: MASLOW, Abraham. 1943, *A Theory of Human Motivation*.

- 1) **Necesidades fisiológicas**: Son de origen biológico y se refieren a la supervivencia del hombre; considerando necesidades básicas como: la necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de

refugio.

- 2) Necesidades de seguridad: Cuando las necesidades fisiológicas están en su gran parte satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades que se orienta a la seguridad personal, el orden, la estabilidad y la protección. Aquí se encuentran cosas como: seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad personal.
- 3) Necesidades de amor, afecto y pertenencia: Cuando las necesidades anteriores están medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y buscan superar los sentimientos de soledad y alienación. Estas necesidades se presentan continuamente en la vida diaria, cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o asistir a un club social.
- 4) Necesidades de estima: Cuando las tres primeras necesidades están medianamente satisfechas, surgen las necesidades de estima que refieren a la autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto de los demás; al satisfacer estas necesidades, las personas tienden a sentirse seguras de sí misma y valiosas dentro de una sociedad; cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor.

Maslow propuso dos necesidades de estima: a) Una inferior que incluye el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y b) Otra superior, que determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como confianza, competencia, logro, maestría, independencia y libertad.
- 5) Necesidades de auto-realización: Son las más elevadas encontrándose en la cima de la jerarquía; responde a la necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona “nació para hacer”, es decir, es el

cumplimiento del potencial personal a través de una actividad específica; de esta forma una persona que está inspirada para la música debe hacer música, un artista debe pintar, y un poeta debe escribir.

Es así como a medida que el hombre va satisfaciendo sus necesidades surgen otras que cambian o modifican el comportamiento de este; considerando que solo cuando una necesidad está “razonablemente” satisfecha, se disparará una nueva necesidad.⁸³ Se debe tener en cuenta, además, que para que un alumno pueda llegar a la autorrealización se requiere que las otras necesidades estén cubiertas, lo que se plantea como una dificultad en las aulas, cuando los niños no han satisfecho necesidades de tipo fisiológicas, de seguridad o de amor, pertenencia y de estima. Por ello las formas en que se aborda la satisfacción de estas necesidades también se torna como un desafío para las instituciones educativas y el sistema escolar en general, considerando que las carencias como por ejemplo el hambre, la inseguridad o sentido de indefensión, la falta de constitución en la familia, entre otras problemáticas, están muy presentes en la vida de muchos alumnos, sobre todo de los que provienen de contextos más vulnerables y por ende afectan su educación y la búsqueda de su autorrealización.

Es necesario destacar que esta teoría, forma parte del paradigma educativo humanista, para el cual el logro máximo de la autorrealización de los estudiantes en todos los aspectos de la personalidad es fundamental, procurando, proporcionar una educación con formación y crecimiento personal.⁸⁴

⁸³ QUINTERO, Jorge. *Seminario Teorías y paradigmas educativos*, Escuela de Doctorado, Universidad Fermín Toro, Venezuela, 2007, pp. 1-3.

⁸⁴ *Ibidem*, p. 5.

E. Concepto de Paradigma

El principal referente de este concepto es sin duda Thomas Kuhn, quien en su obra “La Estructura de las Revoluciones Científicas”, realiza una concepción epistemológica y utiliza más de 20 significados para el término paradigma; en donde también propone una definición circular: Un paradigma es lo que los miembros de una comunidad científica comparten, y, recíprocamente, una comunidad científica consiste en hombres que comparten un paradigma; para más adelante introducir el término Matriz Disciplinar para remplazar el de Paradigma.⁸⁵

Guillermo Briones en su obra *Teorías de las Ciencias Sociales y de la Educación: Epistemología*; toma en cuenta las diversas caracterizaciones que se han hecho de Paradigma y tomando en cuenta el pensamiento de Kuhn propone que un Paradigma es: “La concepción de un objeto de estudio de una ciencia acompañada de un conjunto de teorías básicas sobre aspectos particulares de ese objeto. El paradigma define los problemas que deben investigarse, la metodología a emplear y la forma de explicar los resultados de la investigación. El paradigma con esas características es aceptado por una comunidad científica determinada que así se diferencia de otra.”⁸⁶

1. Paradigma Epistemológico

Las discrepancias existentes entre los paradigmas cuantitativo y cualitativo se inician con el enfrentamiento de los supuestos filosóficos del

⁸⁵ KUHN, Thomas. *La Estructura de las Revoluciones Científicas, Breviarios, Fondo de Cultura Económica*, México, 1975, p. 217.

⁸⁶ BRIONES, Guillermo. *Teorías de las Ciencias Sociales y de la Educación: Epistemología*. Editorial Trillas, 2ª Edición, México, 2006, p. 86.

positivismo y del idealismo científico.⁸⁷

De acuerdo con las concepciones epistemológicas que menciona Briones, solucionar un problema, consiste en explicarlo, bien sea mediante una teoría, leyes o hipótesis, mediante sus causas o con la descripción del mecanismo que lo produce; también añade que existe otra concepción, que se enfoca en solucionar un problema propuesto al comprenderlo e interpretarlo.

Con el objetivo de elaborar una teoría correcta y una investigación empírica adecuada, se analizan dos tipos de paradigmas que se contraponen: los paradigmas explicativos y los paradigmas interpretativos.

2. Paradigma Explicativo

En este tipo de paradigma, cabe destacar que los fundamentos filosóficos se encuentran en el empirismo y en el realismo científico. Mucho más en el último caso, en el realismo científico y crítico.

Tanto empiristas como realistas coinciden en “la existencia de cosas reales, independientes de la conciencia”. Sin embargo, también reconocen que el objeto percibido, además de ser una simple reproducción de la realidad, combina la percepción y el pensamiento.

En el marco del paradigma explicativo, se pueden precisar las teorías de: El marxismo, el modelo teórico de Durkheim y el estructural funcionalista, con sus diversas derivaciones.

⁸⁷ SMITH, John. *Quantitative versus qualitative research, An attempt to clarify the issue*, Educational Researcher 12(3), 1983, pp. 6-13.

Con respecto a los tipos de investigaciones que se apoyan en este paradigma, se mencionan las investigaciones cuantitativas y las investigaciones cualitativas, cuyo propósito es explicar los resultados obtenidos.

3. Paradigma Interpretativo

En el caso de este paradigma “existen múltiples realidades construidas por los actores en su relación con la realidad social en la cual viven. Por eso, no existe una sola verdad, sino que surge como una configuración de los diversos significados que las personas le dan a las situaciones en las cuales se encuentran. La realidad social es así, una realidad construida con base en los marcos de referencia de los actores. En el proceso de conocimiento se da una interacción entre sujeto y objeto. En el hecho ambos son inseparables”.

La observación no sólo perturba y moldea al objeto observado, sino que el observador es moldeado por éste (por la persona individual o por el grupo observado). Tal situación no puede ser eliminada, aun cuando el observador quisiera eliminarla. La investigación siempre está influenciada por los valores del investigador y éste, en sus informes debe dar cuenta de ellos.

Las principales teorías adscritas al paradigma interpretativo son: el interaccionismo simbólico, la etnometodología, y el existencialismo, aplicados estos últimos a la realidad social a niveles micro.

Los principales tipos de investigación amparados en este paradigma son las investigaciones cualitativas interpretativas (no buscan explicaciones sino interpretaciones).⁸⁸

⁸⁸ CIDE – Métodos de Investigación - Recuperado de: Silogismos más que conceptos. *Métodos de Investigación Cualitativa*. Revista de la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo. Nro.

F. Modelos Educativos para la Enseñanza del Emprendimiento

Una buena práctica del proceso enseñanza-aprendizaje tiene la necesidad de reproducir en el aula mecanismos reales de producción y operación de la práctica, con mecanismos evidentes de producción y operación del Emprendimiento; y es precisamente en donde trasciende la propuesta de Luis Ponce de León Armenta precisando con toda claridad y profundidad esos mecanismos necesarios para una eficiente y efectiva didáctica orientada a la formación de profesionales comprometidos y responsables con la sociedad en general y con su comunidad en particular.⁸⁹

La obtención de los mejores resultados en las actividades de docencia se deriva irremediabilmente del adecuado empleo de métodos y técnicas de enseñanza.

La vinculación inherente entre la investigación y la docencia, en el ámbito universitario es aplicable a la técnica de la metodología de la investigación en general y una metodología particular y algunas técnicas específicas en el tema de docencia que propone también Luis Ponce de León en su obra *Metodología del Derecho*,⁹⁰ en este caso, el emprendimiento.

Ponce de León, nos advierte la necesidad de elaborar mecanismos de producción y operación de la Enseñanza-Aprendizaje, pretendiendo lograr mejores resultados en la función docente que implica una formación integral de

8. Publicación semestral, julio – diciembre 2011 Recuperado el 22 de diciembre de 2017 en:
<http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/3.%20metodos%20de%20investigacion.pdf>

⁸⁹ PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis, *Docencia y Didáctica del Derecho*, Editorial Porrúa, Tercera edición, Instituto Internacional del Derecho y del Estado, México, 2014, pp. 1-30.

⁹⁰ PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis. *Metodología del Derecho*, Editorial Porrúa. México, 2008, p. 30.

los estudiantes en cualquier nivel y ámbito educativo y que dichos mecanismos muestren interés en la solución de problemas actuales de índole social, política o económica.

La obra muestra una estructura que se enfoca en los contenidos esenciales del proceso enseñanza-aprendizaje, que permitan generar conocimientos, habilidades, valores y nuevas reflexiones sobre el trabajo docente, a partir de la profesionalización, y a través del modelo académico aprender investigando para difundir y aplicar el saber. Proporciona, además, la resolución de problemas sobre los fines y niveles del proceso educativo por medio de la introducción a la docencia universitaria, del ejercicio de la docencia directa y universal. Posteriormente, analiza los contenidos de la didáctica del derecho y de las demás disciplinas de la educación, como auxiliares permanentes en cada experiencia educativa, enfatizando en los métodos y las técnicas como herramientas efectivas del proceso.

Otro punto de importancia es el que refiere al proporcionar soluciones a los problemas de organización del trabajo de docencia; para ello realiza un análisis detallado de la sistematización del proceso educativo y de diversos modelos, métodos y técnicas académicas que pueden utilizarse por los académicos de cualquier especialidad.

Adicionalmente, realiza un estudio de aplicación de su modelo específico interactivo de mejoramiento creciente de la enseñanza-aprendizaje, que comprende tres pasos específicos; la programación y determinación de objetivos, contenidos y medios; la realización educativa del proceso y la autoevaluación permanente de la tarea educativa con su respectivo análisis de resultados.

1. El aporte de Luis Ponce de León a la Docencia y Didáctica Universal⁹¹

Cuadro 5. Introducción a la Docencia Universitaria del Derecho

Fuente: PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis. *Docencia y Didáctica del Derecho*, Editorial Porrúa México e Instituto Internacional del Derecho y del Estado, México, Tercera edición, 2014. p.17

Si bien Luis Ponce de León, en su obra *Docencia y Didáctica del Derecho* realiza una estructura de la Docencia Universitaria del Derecho (Cuadro 5); este

⁹¹ PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis, *Op. Cit.*, 2014, pp. 1-30.

aporte puede ser considerado como una Guía Universal para la Introducción de la Docencia de cualquier materia desde el nivel básico y hasta el universitario.

La estructuración elaborada, puede ejercerse de forma directa o indirecta y universal; el ejercicio de la docencia directa se efectúa cuando se entra en contacto directo y personal con los alumnos y grupos en general y en forma indirecta y universal, cuando se comunica el saber a través de documentos, artículos, material gráfico como videos y presentaciones; razones por las que se considera que la docencia se vincula directamente con la investigación.

Destaca que la técnica y el método como elementos fundamentales de la lógica tienen injerencia en todas las actividades humanas, en la función docente su papel es de gran importancia y que es imperativo y de suma importancia el adecuado uso de esas técnicas y métodos para lograr los resultados óptimos en la labor docente.

Por otra parte, también se refiere a la metodología de la enseñanza-aprendizaje, como la parte de la metodología que tiene como fin el estudio de los métodos y técnicas aplicables al mismo proceso.

Los principales métodos de enseñanza aplicables al Derecho que señala Ponce de León Docencia y Didáctica del Derecho, se presentan (cuadro 6) como muestra de la estructura fundamental en el uso de herramientas guía para la docencia profesional de cualquier materia y diversas técnicas que puede emplear el docente al momento de encontrarse en el aula, dispuesto por supuesto a nutrir a sus alumnos con el aprendizaje que el como guía puede transmitirles, pero generando una interacción en la que ellos también participen y sean capaces de exponer sus puntos de vista y debatir cualquier tema, sin cohibirse.

Cuadro 6. Docencia y Didáctica del Derecho

**METODOLOGÍA Y TÉCNICAS
DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE DEL
DERECHO**

- I. Importancia de la Técnica y el Método en la tarea educativa
- II. La metodología y sus deficiencias con la metodología jurídica y con la metodología del proceso enseñanza-aprendizaje del Derecho
 - A. Concepto de Metodología
 - B. Clasificación y Subclasificación
 - C. Vinculaciones* entre metodología general, metodología jurídica y metodología de la enseñanza-aprendizaje del Derecho
- III. Metodología de la enseñanza-aprendizaje
 - A. Concepto
 - B. Principales métodos del proceso educacional del Derecho
 - 1. Método Interactivo de Enseñanza-Aprendizaje
 - 2. Método Sistemático
 - 3. Método Intuitivo
 - 4. Método Discursivo
 - 5. Método Deductivo
 - 6. Método Inductivo
 - 7. Método Analógico o Comparativo
 - 8. Método Dialéctico
 - 9. Método Científico
 - 10. Método Histórico
 - 11. Método Sociológico
 - 12. Método de Descartes
 - 13. Otros Métodos
- IV. Las Técnicas de Enseñanza-Aprendizaje del Derecho
 - A. Introducción
 - B. Las Técnicas Expositivas
 - 1. La Técnica Expositiva Simple
 - 2. La Técnica Expositiva de Interrogación y Respuesta
 - 3. La Técnica Expositiva
 - 4. La Técnica Expositiva de Hipótesis
 - C. Las Técnicas de Dinámica de Grupos
 - 1. Características
 - 2. Mesa Redonda
 - 3. El Simposio
 - 4. La Lluvia de Ideas
 - 5. Los Corrillos
 - 6. La Técnica Phillips 66
 - 7. El Foro
 - 8. El Panel
 - D. Técnicas Mixtas de exposición, planteamiento y solución de casos
 - 1. Técnicas de Casos Reales
 - 2. Técnicas de Casos Ficticios

Fuente: PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis. *Docencia y Didáctica del Derecho*, Editorial Porrúa México e Instituto Internacional del Derecho y del Estado, México, Tercera edición, 2014. p. 75.

De acuerdo a Julio C. Sevilla⁹² en su trabajo *Alumnos y Docentes*

⁹² SEVILLA, Julio. *Alumnos y Docentes Investigadores Creativos*, UMBRAL, Revista de Educación FACHSE (UNPRG), Año III, Nro. 5, Lambayeque, 2003, pp. 107-108.

Investigadores Creativos, los maestros son investigadores porque deben partir de la enseñanza a través de la duda, “siendo la finalidad de la enseñanza la búsqueda”; el maestro debe poseer una actitud hermenéutica, con el objeto de aclarar; tendrá una actitud dialéctica al enseñar a partir de la búsqueda y estar abierto al cambio que le permita alcanzar sentido de superación; así como debe encontrar y ayudar a buscar la raíz explicativa de lo que ocurre y cómo ocurre.

Siguiendo esta opinión, el maestro en todo momento debe facilitar el aprendizaje, ser investigador, promotor; ya que no se puede exigir a los alumnos que sean investigadores, si los docentes no dan el ejemplo (Docente Investigador). El docente debe aprender a descubrir cuáles son los centros de interés de los alumnos. En pocas palabras, debe ser un ente integral de conocimientos; tal como señala Sevilla, el educador debe ayudar a los alumnos a interesarse por la investigación; para lo que debe implementar nuevas estrategias y recursos que fomenten y motiven al alumno a la investigación.

Es importante destacar que la enseñanza del emprendimiento no existe en México como una materia formal. Se pueden estudiar carreras de Administración, Contabilidad, Finanzas, Mercadotecnia, Derecho, o cualquier otra de las ciencias económico-administrativas, pero la falta de una especialización en Emprendimiento, limita a que los profesionistas se enfoquen en alguna de esas especialidades y no vean al Emprendimiento como un todo, que permite generar no sólo nuevas empresas, sino proyectos de gestión, de innovación de productos, de procesos, de recursos, o cualquier emprendimiento personal o social.

Ver el emprendimiento desde el punto de vista científico, permite establecer no sólo metas para el corto plazo o para el bienestar individual; se puede ver al emprendimiento como un todo global, que permite generar

beneficios colectivos en el corto, mediano y largo plazo.

2. Modelo de Emprendimiento de Zacharakis

Andrew Zacharakis, desarrolló un modelo que debe tener en cuenta cualquier emprendedor (figura 13)

Reto / Emprendedores por necesidad y por oportunidad

La "estrella" del éxito de Zach (Babson)

Figura 13. La Estrella del Éxito de Zacharakis

Fuente: ZACHARAKIS, A., Ph.D., SPINELLI, J. TIMMONS, D.B.A. *Business Plans that Work: A Guide for Small Business*. Second Edition.

Es importante, que a la hora de decidir iniciar un proyecto de emprendimiento propio; ya que no es suficiente con tener las ganas e incluso, el capital disponible.

Es necesario contar además, con una serie de herramientas adicionales, que Zacharakis, enfatiza muy bien en su modelo y describe en sus características, (cuadro7).

Cuadro 7. Características de la Estrella del éxito de Zacharakis

Características de la Estrella del éxito de Zacharakis
<p>1.- Conocimiento: "Para ser exitoso la gente necesita tener conocimiento". Es importante manejar información sobre el tipo de negocio, por esta razón, la mayoría de los emprendedores exitosos crean empresas en áreas en las que ya poseen experiencia.</p> <p>2.- Redes de apoyo: Es importante rodearse de personas que tengan experiencia y puedan aportar beneficio al emprendedor. Este tipo de "redes de apoyo" puede estar conformado por los contadores, abogados, proveedores, clientes, y cualquier persona que con su experiencia y conocimiento pueda contribuir con el éxito del emprendimiento. Por eso es necesario mantener una constante comunicación con la red, para que conozcan la evolución y puedan brindar sus opiniones.</p> <p>3.- Energía: Para que el proyecto se consolide de manera exitosa y pueda ser construido el conocimiento y mantener la red activa, se debe también inyectarle energía y disfrutar al máximo el proceso. Estudios mencionan, que el emprendedor típico trabaja en promedio 60 horas o más por semana y se mantiene conectado a la empresa, muchas más horas, planeando e ideando nuevas opciones para el negocio.</p> <p>4.- Compromiso: Otra característica indispensable es el nivel de compromiso del emprendedor con su proyecto; ya que el proceso nunca es sencillo y se pueden encontrar obstáculos y dificultades que puedan disminuir su energía; por lo que inmediatamente debe reponerse y continuar la lucha. Debe haber un compromiso y creer en su visión.</p> <p>5.- Pasión: Todas las características son importantes, sin embargo, lo primero que debe hacer el emprendedor, es encontrar la motivación. Definir lo que más le gusta, para idear el plan de negocios en el área correspondiente.</p>

Fuente: Elaboración propia, basado en ZACHARAKIS, A. y Ph.D. SPINELLI, J. TIMMONS, D.B.A. Business Plans that Work: A Guide for Small Business. Second Edition

3. Modelo Timmons. El Proceso Emprendedor

Este modelo fue desarrollado por el profesor Jeffrey Timmons en su tesis doctoral en la Universidad de Harvard, basado en tres pasos que, de acuerdo con su criterio, harían posible convertir una idea en un emprendimiento exitoso, ya. En el cuadro 8 se puede visualizar la información detallada.

Cuadro 8. Pasos para el proceso emprendedor de Timmons

Pasos para el proceso emprendedor de Timmons
1) Oportunidad: La oportunidad es la base sobre la que se fundamentan las empresas y sobre la que los emprendedores trabajan para definir sus soluciones o productos para poder generar sus ingresos. Aunque por supuesto es necesario contar con el capital para comenzar cualquier emprendimiento, definir la oportunidad representa el primer paso; por lo que para Timmons sin embargo, en la detección de la oportunidad es el empresario líder y su equipo quienes deben ser los más hábiles para detectarlas, ya que las oportunidades existen en razón de las circunstancias cambiantes, las inconsistencias, el caos, las brechas en la información, y una variedad de otros vacíos en el mercado. Las oportunidades son coyunturales, son como blancos en constante movimiento que son vistos por muchos, pero que su potencial es reconocido por unos cuantos.
2) Recursos: Todo negocio en mayor o menor medida, necesita recursos para poder llevar a cabo sus planes. Crear su marca, posicionarla, montar sus operaciones, oficinas y un largo etcétera... Sin recursos la idea de negocio no podrá ser ejecutada.
3) Emprendedor – Equipo: El emprendedor fundador, junto con su equipo cofundador, son el ingrediente principal de todo proyecto, su mayor activo.

Fuente: SPINELLI S., y TIMMONS J., *New Venture Creation, Entrepreneurship for the 21st Century*.

El Proceso Emprendedor

Modelo Timmons: Equilibrio dinámico

New Venture Creation, Entrepreneurship for the 21st Century / Jeffrey Timmons and Stephen Spinelli

Figura 14. El Proceso Emprendedor de Timmons

Fuente: SPINELLI S., y TIMMONS J., *New Venture Creation, Entrepreneurship for the 21st Century*.

CAPÍTULO TERCERO

MARCO CONCEPTUAL Y REFERENCIAL DEL EMPRENDIMIENTO

I. MARCO CONCEPTUAL

A. Emprendimiento (*Entrepreneurship*)

Se han manejado varios conceptos, de diferentes autores, para presentar una gama de opciones, a saber:

Derivado de la palabra inglesa *Entrepreneurship*, se puede inferir que su equivalente en la lengua castellana sería el vocablo **Emprendimiento**; el cual, según el Diccionario de la lengua española, es: “la acción y efecto de emprender, acometer o comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro; es en sí, una cualidad de emprendedor.”⁹³

Emprendimiento es la actitud con la que el ser humano afronta las diferentes situaciones que se presentan en su vida; es la capacidad de ver nuevas oportunidades y de convertirlas en realidad.⁹⁴

*“Es el control y despliegue de recursos para crear una organización o red de organizaciones económicas innovadoras con el fin de obtener ganancias o cierto crecimiento en condiciones de riesgo e incertidumbre.”*⁹⁵

⁹³ Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua vigesimotercera edición, España, 2014, Recuperado el 10 de octubre de 2016 en: <http://dle.rae.es/?w=emprendimiento>

⁹⁴ SANABRIA TÉLLEZ, John. *Innovación para la generación de la idea de negocio*, Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2010, pp. 25-30.

⁹⁵ DOLLINGER, Marc. *Entrepreneurship: Strategies and Resources* (4th ed.), Marsh Publications, Lombard, IL USA LLC, 2008, p. 55.

Aunque efectivamente se manejan varios conceptos, todos son aplicables al concepto de emprendimiento, que tiene un campo de acción bastante amplio.

1. Estilos de Emprendimiento

La definición de emprendedor permite visualizar a la persona con una actitud que lo lleva a realizar diversas acciones en diferentes ámbitos. Sin embargo, a diferencia del equivocado concepto de muchas personas, un emprendedor no necesariamente es un empresario.⁹⁶ Según Sanabria John. se puede ser emprendedor en cinco áreas diferentes:

a. Emprendimiento Empresarial

Es el caso de emprendimiento más conocido. Motiva a la persona a identificar oportunidades de negocio que le brinden un beneficio económico y una rentabilidad a partir de una inversión realizada. Se caracteriza porque siempre busca realizar cosas diferentes, establecer nuevos procesos y porque tiene una gran capacidad de encontrar fallas en los procesos y en las empresas ya existentes, fallas que aprovecha con ideas de negocio. El individuo que se desenvuelve en este campo se reconoce como empresario.⁹⁷

b. Emprendimiento Laboral o Corporativo

Es el proceso que permite estimular, canalizar y capitalizar las energías y el espíritu emprendedor de los empleados para generar proyectos innovadores, nuevos negocios y mejoras organizacionales que contribuyan a fortalecer la

⁹⁶ SANABRIA TÉLLEZ John. *Innovación para la generación de la idea de negocio*, Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2010, pp. 40-43.

⁹⁷ *Ibidem* p. 45.

competitividad de la empresa. Algunas veces, estas iniciativas llegan a traducirse en la conformación de una nueva unidad de negocios o, inclusive, de una nueva empresa que puede estar ligada jurídica o estratégicamente a la organización, aunque no siempre este sea el caso ya que con frecuencia deviene en una entidad completamente independiente, también conocido como Spin-off⁹⁸ vinculado o independiente.⁹⁹

c. Emprendimiento Académico

Es el caso de los investigadores y docentes, que, a diferencia de los tipos de emprendedor citados, no buscan como beneficio la rentabilidad ni el reconocimiento laboral. Son aquellas personas que dedican su vida, su trabajo y su pasión a generar nuevo conocimiento, que cuestionan la realidad y las teorías que existen en la actualidad, desarrollan nuevos métodos de formación y acompañamiento a otras personas. El beneficio está en lograr que sus inventos o sus métodos brinden respuestas y soluciones a problemas de otras personas.¹⁰⁰

d. Emprendimiento Social

Es el que realizan las personas que trabajan por un bienestar común, por el desarrollo de la comunidad y por el crecimiento y mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que la conforman. Se diferencia totalmente de los anteriores en el sentido de permitir que el crecimiento grupal sea más

⁹⁸ *Spin-off*: Es el proceso por el cual se produce el nacimiento de una nueva firma por la capitalización de ideas, recursos, conocimientos y/o contactos desde dentro de otra organización o empresa. En este sentido, un spin-off es un “desprendimiento” que involucra a dos actores claves, la nueva firma desprendida y la firma madre, además de los accionistas de esta última, En Kantis *Op. Cit.* p. 75.

⁹⁹ SANABRIA Téllez John. *Innovación para la generación de la idea de negocio*, Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2010, p. 44.

¹⁰⁰ *Ibidem* p. 45.

importante que el crecimiento personal. Son reconocidos por la sociedad como emprendedores sociales quienes dedican su vida y su trabajo al desarrollo de proyectos para el bienestar común, a la creación de fundaciones o de entidades sin ánimo de lucro.¹⁰¹

e. Emprendedor Solidario

Presenta el mismo perfil de los emprendedores empresariales al desarrollar nuevas oportunidades de negocio dirigidas a generar rentabilidad. Pero, se diferencia de éste porque el beneficio de su iniciativa no es sólo para él, sino para un grupo de personas con las que desarrolla el proyecto.¹⁰²

f. Emprendimientos de Alto Impacto

Emprendedores o empresas que cuenten con alto potencial económico, nuevas y/o mejores soluciones que se traduzcan en productos, servicios y/o modelos de negocio que crecen de manera rentable, rápida y sostenida y que son capaces de generar riqueza, trabajo y desarrollo regional desde una visión global por medio de una empresa. Los BENEFICIARIOS que soliciten apoyo “scale up” deberán tener tasas de crecimiento elevadas.¹⁰³

2. Definición de Emprendedor

El término *entrepreneur* (emprendedor), es una palabra francesa que data del siglo XVII, se traduce literalmente como ‘mediador’. Originalmente se refería

¹⁰¹ *Ibidem* p. 46.

¹⁰² *Ibidem* p. 48.

¹⁰³ *Ibidem* p. 50.

¹⁰³ HATTEN, Timothy. *Small Business (Entrepreneurship and beyond)*, Ed. Prentice Hall, USA, 1997, p. 84.

a los hombres que organizaban y dirigían exploraciones, expediciones y maniobras militares.¹⁰⁴

Se entiende por EMPRENDEDORES: Las mujeres y los hombres con inquietudes empresariales, en proceso de crear, desarrollar o consolidar una micro, pequeña o mediana empresa a partir de una idea emprendedora o innovadora.¹⁰⁵

3. Intención Emprendedora

La generación de empresas se basa en el desarrollo de gestión del proceso administrativo, se planea, organiza, dirige y controla a través de métodos y normas; es así como la medición del impacto de la Intención Emprendedora se basa en el desarrollo tanto del Modelo, como de la Teoría del Comportamiento Planificado (TCP) de Ajzen, explicado anteriormente.

Figura 15. Factores que intervienen en la intención de un individuo

Fuente: Ajzen, I., 1991, The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, p. 50.

¹⁰⁴ Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 2016, dentro de sus apartados. Definiciones, México, pp. 58-62.

¹⁰⁵ *Ibidem*.

Estas herramientas han permitido concluir en que la intención depende de la actitud (Figura 15), de la norma subjetiva y del control sobre la conducta que es percibida por cada individuo.¹⁰⁶

4. Espíritu Emprendedor

Olmos, cita a estudiosos que han tratado de obtener una definición específica para este término, pero existen diversos enfoques.

El por su parte, define el espíritu emprendedor como: Un proceso “orientado a la creación”, los emprendedores son capaces de visualizar algo que los demás no pueden ver, y realmente se comprometen consigo mismos para hacer realidad sus sueños.¹⁰⁷

En el siglo XVIII, “Richard Cantillon proponía que el espíritu emprendedor implicaba tomar el riesgo de comprar a precios seguros y vender a precios inciertos.”¹⁰⁸

Después, “el trabajo de Schumpeter en 1911 agregó el concepto de innovación a la definición.”¹⁰⁹ Para Schumpeter, los emprendedores “son los agentes de cambio en la economía: sirviendo a nuevos mercados o creando nuevas maneras de realizar las cosas hacen que la economía avance.”¹¹⁰

¹⁰⁶ AJZEN, Icek. *The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 1991, pp. 179-211.

¹⁰⁷ OLMOS ARRAYALES, Jorge. *Tu Potencial Emprendedor*, (P. M. Rosas, Ed.) Pearson Educación de México, S.A. de C.V, México, 2007, p. 15.

¹⁰⁸ STEVENSON, Howard, ROBERTS, Michael, GROUSBECK, Irvin, en: OLMOS, Jorge 2017, 1999, p. 4.

¹⁰⁹ STEVENSON, et al. 1999, p. 8.

¹¹⁰ SCHUMPETER, Joseph. *Op. Cit.* 1934, p. 7.

Dollinger también hace referencia a ciertos elementos incluidos en la definición de espíritu emprendedor: “Creatividad e Innovación, Organización económica y Crecimiento en época de riesgo y/o incertidumbre.”¹¹¹

El concepto de espíritu emprendedor puede ser muy amplio y no necesariamente se centra en la creación de alguna empresa, sino que involucra enfocarse en algún proceso que implique buscar y descubrir nuevas ideas y oportunidades de negocio. No obstante, la idea de crear una empresa se ajusta perfectamente a cualquiera de las visiones o tipos de emprendedor; sin embargo, ni la acción de crear una empresa nos hace emprendedores, ni todo emprendedor tiene porqué crear una empresa.

a. Describir y analizar el perfil y las características del espíritu emprendedor

Se detallará la personalidad, la actitud y el comportamiento de un ser emprendedor y se establecerá las diferencias con los gerentes, los administradores y los dueños de negocios (no emprendedores). Para ello se realiza una revisión bibliográfica substancial de autores respetados.

Según lo comprobado por diferentes estudios, la edad del empresario en el momento de la creación de la empresa tiene un efecto negativo sobre el desarrollo temprano del nuevo negocio. La evidencia empírica ha demostrado que los empresarios más jóvenes son más ambiciosos, creativos y tienen más energía, lo que les permite superar su falta de credibilidad, de experiencia y la dificultad para conseguir financiamiento.

Los empresarios más viejos son generalmente más cautelosos y

¹¹¹ DOLLINGER, Marc. *Entrepreneurship: Strategies and Resources* (4th ed.), Marsh Publications LLC, Lombard, IL USA, 2008, p. 22.

conservadores, la probabilidad de emprender en personas que tienen entre 18 y 64 años decrece a medida que la edad del individuo aumenta.

Dentro de las variables sociodemográficas analizadas por varios autores en estudios empíricos, el sexo es relevante. Se comprobó que el 44% de los hombres tiene la iniciativa de crear una empresa contra el 30.9 % de las mujeres.

Hay un importante número de estudios empíricos que demuestran el impacto positivo del perfil y del nivel de capital humano del fundador o fundadores sobre el crecimiento empresarial. Además, el capital humano comprende el conocimiento, las habilidades y las capacidades del emprendedor o equipo emprendedor, las cuales son consecuencia del nivel educativo y de la experiencia previa.

Está ampliamente reconocido que un nivel educativo alto incrementa las oportunidades de crecimiento empresarial. Podría considerarse que los empresarios más educados tienen las habilidades que les permite identificar y explotar las nuevas oportunidades de negocio. También, la educación proporciona los conocimientos que pueden ayudar a superar las dificultades financieras. Otros estudios demuestran que aquellas empresas que tienen tasas más altas del crecimiento del empleo tienen fundadores con estudios universitarios.

El otro componente del capital humano es la experiencia previa. La experiencia laboral previa puede afectar el crecimiento empresarial. Particularmente, la experiencia previa como directivo y como emprendedor. La experiencia previa del empresario influye en el tiempo empleado para el proceso de creación de una nueva empresa.

Otro factor analizado como determinante del éxito de las empresas es la motivación que lleva a emprender. En general, los individuos que emprenden motivados por una situación de desempleo podrían no tener suficientes habilidades, preparación o experiencia para crear y desarrollar un emprendimiento.

Una corriente de investigación que ha adquirido mucha relevancia es la interesada en analizar cómo el conjunto de redes y el capital relacional del emprendedor, inciden de manera determinante en la creación y en el éxito de nuevas empresas.

A través de sus redes, los empresarios pueden tener acceso a recursos, información y conocimientos muy importantes. Las redes son recursos valiosos y pueden compensar déficits de otros recursos, como el capital financiero y el capital humano.

El apoyo recibido de las redes facilita tanto la rápida gestación de la nueva empresa como su posterior crecimiento. En los casos en que el emprendedor tiene una red informal fuerte, el proceso de creación de la empresa se da más rápidamente que cuando el futuro empresario se apoya en las redes formales relativas a los distintos tipos de programas de ayuda para la creación de su empresa en los distintos órdenes de gobierno; esto debido a los diversos trámites y trabas generadas por la excesiva e ineficiente burocracia.

b. Elementos y factores que determinan el espíritu emprendedor

Las oportunidades económicas condicionan lógicamente la decisión de un individuo a la hora de poner en marcha una iniciativa emprendedora –una

empresa en algunos casos- o la resolución de un empresario de asumir riesgos o expandirse. Ahora bien, un número creciente de oportunidades económicas no significa que automáticamente haya una mayor iniciativa empresarial; ésta depende también del espíritu emprendedor, es decir, de las preferencias de los ciudadanos, de las capacidades y de las alternativas disponibles, así como de características culturales, institucionales y demográficas del entorno.

Distintos factores, que podríamos englobar en socioculturales e institucionales, marcan la dinámica de una sociedad en cuanto a su grado de espíritu emprendedor Figura 16.

Figura 16. Espíritu Empresarial e innovación

Fuente: Annual Competitiveness Report 2005, National Competitiveness Council y Forfas

I) Factores socioculturales

El espíritu emprendedor es, en última instancia, una dimensión de la persona, forjada sobre distintos rasgos del carácter y moldeada en parte por los

factores sociales y culturales que operan en el entorno de la persona. La diferencia fundamental entre países en términos de espíritu empresarial está en las personas. De ahí la importancia de esos factores sobre los que, además, hoy es posible incidir gracias al acceso generalizado a la información, la tecnología y la comunicación.

Entre los factores socioculturales, se encuentran:

- Rasgos personales de los emprendedores: Cuya manifestación la encontramos en las preferencias por el autoempleo y la creación de un negocio, o por el trabajo por cuenta ajena. Esas preferencias se hallan condicionadas por el grado de aversión al riesgo de los individuos, por su espíritu de superación, por su sentido de pertenencia y servicio al grupo, etc.
- Rasgos sociales: Los individuos no actúan nunca en el vacío social. Al contrario, toda iniciativa emprendedora implica, de una u otra forma, a otras personas. Las tradiciones, la cultura, los valores comunes, la formación y otros factores semejantes determinan si un entorno sociocultural es o no favorable a la iniciativa personal de los emprendedores.
- Otros elementos, como los demográficos – tamaño y estructura por edades de la población, diversidad de orígenes culturales, etc.- también son fundamentales porque influyen en el número de personas que desarrollan y llevan a la práctica su espíritu empresarial.

II) Factores relacionados con el marco institucional y regulador

Con respecto a este factor, cabe destacar que la elección que conduce a un individuo a emprender se realiza siempre en un contexto institucional

determinado, en el que se verifican unas condiciones determinadas que incentivan, en mayor o menor medida, la iniciativa.

El espíritu emprendedor y la competitividad: Entre los factores que lo determinan influyen de manera decisiva el sistema fiscal, el tratamiento de las pérdidas y ganancias en el mismo, la calidad del sistema jurídico y judicial, la existencia de instituciones de defensa de la competencia o de una cultura propicia para la competencia, el régimen vigente en materia de seguridad social, la regulación del mercado de trabajo, etc.

Más parece que ser emprendedor implica una manera de pensar, unas creencias, es un estado de la mente, un conjunto de comportamientos caracterizados por innovación, flexibilidad y creatividad.¹¹²

Cada acción de emprender es el final de un proceso y el inicio de otro, aunque la acción de emprender más obvia sea la creación de una nueva empresa.

5. Creatividad

La creatividad es un concepto que alude a uno de los procesos cognitivos más sofisticados del ser humano, y es posible inferir que se encuentra influida por una amplia gama de experiencias evolutivas, sociales y educativas y su manifestación es diversa en un sin número de campos. Se ha definido de diferentes formas e inclusive en la contextualidad de estas definiciones se puede observar el momento de evolución del mismo concepto, siendo las constantes en este proceso: la novedad y la aportación.

¹¹² IBÁÑEZ, María. *Actitudes Emprendedoras de los Estudiantes Universitarios. "Medición y Propuestas de Actuación"*. Bilbao: Mensajero, pp. 65-75.

En definitiva, la creatividad no puede ser abordada como un rasgo simple de los seres humanos, es indudable que aspectos como: la mente, los procesos cognitivos que en esta se llevan a cabo, la personalidad, la motivación, las emociones y el mundo afectivo, juegan un componente singular en este proceso. Por otra parte, todos somos creativos en mayor o en menor medida y lo que es mejor, todos podemos desarrollarla.

El fomento de esta habilidad es tan significativo que se puede decir que las grandes empresas del mundo invierten grandes cantidades para su desarrollo, además de proporcionar espacios donde se pueda pensar, crear y proyectar estas potencialidades en beneficio de una mejora continua dentro de las organizaciones.

Para analizar las diferentes líneas de investigación sobre el pensamiento creativo, mucho es lo que falta por hacer. Por consiguiente, es posible considerar que, en el ámbito educativo, que es hacia donde se enfoca esta investigación, es determinante; debido justamente a que el desarrollo de esta habilidad es un proceso y la manifestación y expresión creativa en los estudiantes, no se revelará en forma inmediata ni en el aspecto académico, ni en su vida cotidiana.

La palabra creatividad no aparece en el Diccionario de la Real Academia sino hasta la más reciente edición. Y, no obstante, su definición es por demás pobre; creatividad - 1. f. Facultad de crear. 2. f. Capacidad de creación¹¹³.

De acuerdo con Rodríguez Estrada Mauro, creatividad es la capacidad de

¹¹³ Diccionario de la Lengua Española, Edición del Tricentenario, Recuperado el 07 de agosto de 2017 de: <http://dle.rae.es/?w=creatividad>.

producir cosas nuevas y valiosas.¹¹⁴ La palabra cosas las toma en el sentido más amplio, que incluye prácticamente todo. Un método, un estilo, una relación, una actitud, una idea pueden ser objeto de la creatividad, es decir, cabe considerar las creaciones no sólo por su fondo o contenido, sino también por la sola forma.¹¹⁵

Existen tres niveles de creación,¹¹⁶ que se podrían llamar:

- I. El nivel elemental o de interés personal y familiar.
- II. El nivel medio o de resonancia laboral y profesional.
- III. El nivel superior o de la creación trascendente y universal.

6. Innovación

Con el objeto de promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo a su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, el 30 de diciembre de 2002, el Estado Mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Para el 30 de diciembre de 2015, emite las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2016; en las cuales incluye las Definiciones que para efectos de dichas Reglas se entenderán:

Se define Innovación como la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado producto (bien o servicio), de un proceso, de un método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas

¹¹⁴ RODRÍGUEZ ESTRADA, Mauro. *Manual de Creatividad: Los Procesos Psíquicos y el Desarrollo*, Editorial Trillas, Tercera Edición, México, (reimp. 2007), pp. 22-23.

¹¹⁵ *Ibidem.*

¹¹⁶ *Ibidem.*

internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores.¹¹⁷

a. Innovación de Producto

Es la introducción de un bien o de un servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso al que se destina. Incluye la mejora significativa de las características técnicas, de los componentes y los materiales, de la informática integrada, de la facilidad de uso u otras características funcionales.

b. Innovación de Proceso

Es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, proceso de producción o de distribución. Implica cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos.

c. Innovación de Mercadotecnia

Es la aplicación de un nuevo método de comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento o su promoción.

d. Innovación de Organización

Es la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la

¹¹⁷ REVISTA DIGITAL UNIVERSITARIA – *Creatividad: Definiciones, Antecedentes y Aportaciones*. Universidad Nacional Autónoma de México (U.N.A.M.) Vol. 5, No. 1, 2004. Recuperado el 08 de agosto de 2017 de: <http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/art4-2.htm>

organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa.¹¹⁸

7. Eficiencia

En términos generales, se puede decir que la eficiencia está referida a la relación entre el nivel del objetivo logrado y la adecuada utilización de los recursos disponibles, es decir, es la relación entre la producción de un bien o servicio y los *inputs* que fueron usados para alcanzar ese nivel de producción implica, por lo tanto, que el logro del objetivo debe realizarse en el marco de una óptima estructura de costos.¹¹⁹

Por su parte, en el ámbito económico, Raffo y Ruiz¹²⁰ consideran que la eficiencia hace referencia a un juicio acerca de la relación entre los medios empleados y los fines obtenidos. Pero también la eficiencia puede ser analizada desde la óptica de la producción, y en este sentido, responde a preguntas respecto de cuánto podemos expandir la producción, sin alterar la cantidad de insumos necesarios. Probablemente una de las nociones más utilizadas, cuando se trata de entender el concepto de eficiencia, es la relación con el óptimo “paretiano,” razón por la cual no se pasará por alto.

Según esta visión, se establece que una asignación de recursos o un proyecto puede calificarse como “bueno”, cuando sus impactos son iguales para

¹¹⁸ Reglas De Operación Del Fondo Nacional Emprendedor Para El Ejercicio Fiscal 2016, Publicadas en el Diario Oficial de la Federación del miércoles 30 de diciembre de 2015 - Edición Matutina, Recuperado de:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421766&fecha=30/12/2015

¹¹⁹ BARDHAN, Irving. Tesis: *Data envelopment analysis and frontier regression approaches for evaluating the efficiency of public sector activities: applications to public school education in Texas*, 1995, pp. 59-65.

¹²⁰ RAFFO Lecca, Eduardo y RUIZ Lizama, Edgar. Fronteras de eficiencia para operadores de decisiones, Revista Industrial, Data, Vol. 8, N° 002, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, 2014, pp. 67-89. Recuperado el 03 de septiembre de 2017 de:

<https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata/article/view/6194/5392>

todos y al menos, mejor para uno; o bien cuando aquellos que reciban los beneficios del mismo puedan compensar, eventualmente, a aquellos afectados negativamente.

De acuerdo a los conceptos estudiados, se puede decir que, para ser eficiente, es necesario alcanzar la totalidad de los objetivos establecidos, procurando disminuir los costos y el tiempo y optimizando los recursos, para obtener el mayor nivel de calidad, ya que es en este sentido, pensando en el ámbito de las universidades, especialmente de las regionales, distanciadas de las grandes aglomeraciones metropolitanas, en contextos caracterizados por disparidades territoriales y profundas desigualdades, cabe la prudencia al momento de aplicar estos conceptos.

8. Eficacia

La eficacia es la capacidad de lograr un efecto o resultado buscado a través de una acción específica. El término proviene del vocablo latino *efficax*, que puede traducirse como “que tiene el poder de producir el efecto buscado”. La eficacia, entonces, tiene que ver con hacer lo apropiado para conseguir un propósito planteado a priori o de antemano.¹²¹

9. Inteligencia Emocional

Abanico de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influyen en la propia habilidad para afrontar con éxito las demandas ambientales y las presiones. Daniel Goleman plantea que la inteligencia emocional tiene cinco tipos de componentes:

¹²¹ *Ibidem*

- 1) Componentes intrapersonales.
- 2) Interpersonales.
- 3) De adaptabilidad.
- 4) Generales del estado afectivo.
- 5) De gestión del estrés.¹²²

Dichos componentes, son aplicados en todas las áreas en la vida de un individuo, y le permitirán desenvolverse de la mejor manera y adaptarse de la mejor manera a las circunstancias que se le vayan presentando (cuadro 9).

En su libro *¿Qué Hace a un Líder?* Goleman presenta una importante interpretación, adaptada al campo laboral, para brindar una guía a las personas, que les permita identificarlos y canalizarlos exitosamente, para garantizar un excelente desempeño.

¹²² GOLEMAN, Daniel. *¿Qué Hace A Un Líder?* Harvard Business School Publishing Corporation, 2004, p. 51.

Cuadro 9. Componentes de la IE en el trabajo, según Daniel Goleman

	DEFINICIÓN	CARACTERÍSTICAS
AUTOCONCIENCIA	Aptitud para reconocer y entender los estados de ánimo, emociones e impulsos propios, así como su efecto sobre los demás.	Confianza en sí mismo. Valoración realista de sí mismo. Capacidad de reírse de sí mismo.
AUTORREGULACIÓN	Capacidad para controlar o redirigir los impulsos negativos o el mal humor, pensando antes de actuar.	Confiabilidad e Integridad. Apertura al cambio.
MOTIVACIÓN	Pasión por trabajar por razones que van más allá del dinero o el estatus. Tendencia a luchar por los objetivos con energía y persistencia.	Fuerte orientación al Logro. Optimismo, incluso frente a la adversidad. Compromiso con la organización.
EMPATÍA	Aptitud para entender el “maquillaje” emocional de otras personas. Habilidad para tratar a las personas en función de sus reacciones emocionales.	Destreza en formar y retener el talento. Sensibilidad intercultural. Servicio a clientes y consumidores.
HABILIDADES SOCIALES	Competencia en el manejo de relaciones y la creación de redes sociales comunes y estrechar lazos.	Eficacia en liderar cambios. Capacidad de persuasión, pericia en crear y liderar equipos.

Fuente: Goleman, Daniel, 2004, ¿Qué Hace A Un Líder?, Harvard Business School Publishing Corporation.

10. MiPyMES

Cuadro 10. Estratificación de las MiPyMES

Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.

Tamaño	Sector	Rango de número de trabajadores	Rango de monto de ventas anuales (mdp)	Tope máximo combinado*
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta \$4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde \$4.01 hasta \$100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde \$4.01 hasta \$100	95
Mediana	Comercio	Desde 31 hasta 100	Desde \$100.01 hasta \$250	235
	Servicios	Desde 51 hasta 100		
	Industria	Desde 51 hasta 250	Desde \$100.01 hasta \$250	250

Fuente: Diario Oficial de la Federación publicado en el 30 de junio de 2009

Las micro, pequeñas y medianas empresas, son personas físicas con actividad empresarial, régimen de incorporación fiscal o sociedades mercantiles legalmente constituidas, que se clasifiquen de conformidad con la estratificación establecida en la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas¹²³.

¹²³ Diario Oficial de la Federación publicado en el 30 de junio de 2009. Recuperado el 09 de septiembre de 2017 de:

<http://www.aladi.org/nsfaladi/legislacioncompraspublicas.nsf/df5c1e9aeacc9dd30325766300644d9e/e2e437247c23e502032576720061be43?OpenDocument>

II. ESTADÍSTICAS DEL EMPRENDIMIENTO EN MÉXICO

A. Emprendedores o “Changarreros”

Otra de las razones y probablemente, la más preocupante para la investigación, que llama a la generación de un nuevo proceso tanto de enseñanza como gestión del emprendimiento ha sido, sin lugar a dudas, la proliferación de empresas mini o micro, tienditas o “changarros”, que a su vez tienen un alto índice de mortandad, ya que son empresas o negocios que no sobreviven más allá del segundo año de su creación. Los emprendedores de negocio tipo “changarro” (en lenguaje coloquial en México se conoce como “changarro” a los negocios pequeños, generalmente de comercio de diversas mercancías), comienzan de esa forma no sólo por la falta de capital de inversión, sino principalmente, porque sus métodos de gestión son muy rudimentarios.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los resultados del estudio “La esperanza de vida de los negocios en México”, que abarca un período de 15 años (1989 a 2004); solo 11 de cada 100 nuevos negocios sobreviven en México, por cada 100 negocios que nacen en el país, solo 11 logran sobrevivir a los 20 años, siendo las pequeñas empresas las que tienen un mayor índice de mortandad, principalmente antes de haber cumplido los primeros cinco años de operación.

Cinco años es el punto de inflexión en general para los negocios en nuestro país. Si se llega a cinco años, ya la posibilidad de supervivencia aumenta significativamente y después de ese periodo la tasa de mortalidad es mínima.

El periodo de estudio abarcó cinco censos económicos y el análisis de 14

millones de cuestionarios, de tal forma que se formaron 16 generaciones para estudiar lo que pasó desde 1989 a 1998, lo cual fortalece la investigación.

Durante los primeros cinco años, el 70% de los negocios muere y a los 20 años sólo sobrevive el 11%, en tanto que la esperanza de vida para los negocios es de 7.7 años, independientemente de su tamaño, aunque al permanecer por más tiempo la esperanza se incrementa de tal forma que cuando alcanzan 20 años, se prevé sobrevivir otros 20 o 21. Y es que de cada 100 negocios que nacen en México, 64% sobrevive; mientras que a los cinco años ya cerró 70% y llegan a la edad de 20 años tan sólo 11.

Según el propio INEGI también el sector comercio, es uno de los de mayor mortandad, el porcentaje de crecimiento de las tiendas de autoservicio y departamentales en 2009 fue de 10.4% y para 2014 representó 11.9%, en tanto que en el comercio al por menor representó 31.4% y ahora es de 27.8%.¹²⁴

Por sector de actividad, según el informe, la manufactura tiene una mayor esperanza de vida que el comercio y los servicios. De esta forma, 15 de cada 100 negocios del sector manufacturero llegan a cumplir 20 años; así como 12 empresas de servicios, en tanto que el resto cierra durante el camino.

También se analizó la volatilidad de los negocios y prácticamente en todas las edades la esperanza de vida de los más grandes es mayor; las que tienen de cero a dos empleados tienen una esperanza de 6.9 años, pero tras cumplir cinco años crece de manera importante. Así, se advierte que para el sector manufacturero casi siete de cada 10 negocios llegan con vida al cumplir

¹²⁴ FLORES TUXPAN, Karina y RAMÍREZ ELIAS, Gloria. *Investigaciones que contribuyen al desarrollo de las empresas*, Universidad Autónoma de Tlaxcala, primera edición, México, 2017, pp. 366-370.

el primer año y para los sectores de comercio y servicios privados no financieros el indicador se reduce a 60%.

Una de las principales causas de mortandad de los negocios es la capacidad empresarial, es decir, que se detecta falta de rentabilidad debido a una mala planeación y conocimiento del mercado. Sin lugar a duda, “Es muy difícil identificar cuál es la causa exacta”, por lo que será necesario realizar más estudios en los que se pueda determinar de manera más acertada y poder determinar las verdaderas causas de su desaparición, analizar cuáles fueron sus características, si tenían acceso al financiamiento, si usaban tecnologías y de qué tipo eran; en fin, aún es largo el camino de la investigación, pero de vital importancia para la economía, ya que con esta información, será posible, desde el punto de vista de la administración pública, por ejemplo; generar datos “para que los hacedores de política públicas tengan más elementos para incrementar la esperanza de vida de los negocios en México”.

B. Inicio de empresas y Clasificación por tamaño

Según la OCDE, la mayoría de los empresarios mexicanos inician sus negocios sin ningún tipo de estudios formales; lo cual los lleva a someterse a un aprendizaje a través del “ensayo y error”. Por otra parte, muchas veces tampoco llevan efectivamente sus registros contables, por desconocimiento y tampoco buscan el apoyo profesional; lo cual muchas veces ocasiona el fracaso de las microempresas.

Aunque se hace difícil manejar la información exacta de las empresas, de acuerdo con cifras suministradas por la OCDE, las autoridades mexicanas estimaron que la población de PyMEs en México era de 4.1 millones en 2010, lo que representaba un estimado de 52% del PIB y 78.5% del empleo total.

En el Censo Económico de 2008, el número total de unidades económicas en los tres principales sectores (comercio, servicios no financieros y manufactura) fue de 3.643.982 empresas, de las cuales sólo 5.944 eran grandes (es decir, 0.2%). Por consiguiente, en 2008, 3.638.038 de empresas en total se clasificaron como micro, pequeñas o medianas empresas (PyMEs), lo que representa más del 90% de todas las empresas.

Esto significa que además de representar la gran mayoría de empresas, las PyMEs generaban casi tres cuartas partes del empleo total en México, en comparación con cerca de la mitad en Estados Unidos, en un extremo, y 86% en Grecia, en el otro. Al igual que en la mayoría de los países, la proporción de la población de empresas representada por las PyMEs en México es más alta que su proporción del empleo total.

En la figura 17, se puede observar la alta proporción de microempresas en México. De los 35 países mostrados, México ocupa el tercer lugar más alto por la proporción de las microempresas en su población empresarial. De ahí se concluye que en el país parecen escasear las empresas medianas.

Uno de los aspectos distintivos de la economía mexicana es que las PyMEs medianas, hacen una contribución considerablemente menor al valor agregado en comparación con los países de referencia las PyMEs, que en conjunto representan sólo 53.6% del valor agregado en México, muy por debajo de la cifra correspondiente en la mayoría de las demás economías de la OCDE. El hecho de que las PyMEs contribuyan con alrededor de tres cuartos del empleo en México señala un déficit en su productividad. En gran medida esto refleja la relativa ponderación del sector de las PyMEs mexicano hacia las microempresas, pero también una relativamente baja productividad en el sector

de estas últimas en comparación con otros países.

Figura 17. Empresas clasificadas por tamaño en el año 2014

Fuente: OCDE, (2017). Entrepreneurship at a Glance, OECD Publishing, Paris.

http://dx.doi.org/10.1787/entrepreneur_aag-2017-en

C. Actividad Informal en México

Si bien la actividad informal ofrece empleos y puede contribuir a reducir la exclusión social y económica en el corto plazo, es un lastre para el crecimiento económico y la generación de empleo en el largo plazo. Esto refleja la falta de acceso al crédito, la capacitación y la protección legal en el sector informal, lo cual reduce la capacidad de las empresas informales de invertir e introducir modelos operativos de mejores prácticas. Este planteamiento, concuerda perfectamente con la realidad de México, tomando en cuenta el alto porcentaje de mexicanos que se dedican a la economía informal.

Con respecto a esta actividad económica informal, se hace difícil tener cifras exactas, ya que según la OCDE existen diferentes grados de informalidad: Esto sucede porque dentro del sector informal operan empresas que no están registradas y que no cumplen con las leyes y regulaciones comerciales y

fiscales. Junto con ellas, otras empresas están registradas, pero evaden el pago de algunos impuestos al declarar sólo a una parte de sus empleados. Y hay un tercer conjunto de empresas totalmente formales que están legalmente registradas y cumplen por completo con las reglas comerciales y fiscales, y con las regulaciones laborales.

De acuerdo con una encuesta realizada por INEGI en 2008, 6.44 millones de empresas no eran capaces de suministrar comprobantes de compra por las transacciones comerciales; lo cual representaba el 80.1% del total de las empresas encuestadas; que resulto que no todas operaban en la economía informal.

En la figura 18, se puede observar la posición de México, en la economía informal, con respecto a los demás países de la OCDE.

Figura 18. Economía informal en el 2008

Fuente: OCDE, (2013). Temas y Políticas claves sobre PyMEs y Emprendimiento en México.

Otros estimados sugieren que la contribución del sector informal al PIB

puede oscilar entre 12% y 30% del PIB. Situación preocupante que no permite recopilar datos exactos, para construir una información totalmente fidedigna sobre la economía informal en el Estado de Chihuahua y en el propio país.

D. Otras Estadísticas sobre Emprendimiento en México

Con respecto a la actitud hacia el emprendimiento, en el cuadro 11 se pueden comparar las actitudes y percepciones empresariales de los adultos en México, con las de otras economías de los demás países miembros de la OCDE, como porcentaje de la población de 18-64 años, según cifras de la OCDE, 2013.

En el caso de México se puede observar que existe una tendencia por encima del promedio a considerar buenas oportunidades de negocios para iniciar un emprendimiento y sentir la confianza de que cuentan con los conocimientos y competencias necesarias y su índice de duda o miedo al fracaso es menor, en los siguientes 6 meses. Tienen más probabilidades de esperar abrir un negocio en los siguientes tres años que el promedio de las economías de la OCDE.

Las actitudes en la sociedad respecto al emprendimiento concuerdan con otros países de la OCDE en términos de considerar que el emprendimiento es una buena elección profesional y que figura frecuentemente en los medios. Sin embargo, proporciones ligeramente menores de mexicanos que otros residentes de la OCDE piensan que los empresarios tienen un estatus alto.

Cuadro 11. Actitud de emprendimiento según la OCDE 2013

	Oportunidades percibidas	Competencias percibidas	Miedo al fracaso ¹	Objetivos empresariales ²	Emprendimiento como buena elección profesional	Alto estatus para empresarios exitosos	Atención de los medios para el emprendimiento
Alemania	35	37	42	6	55	78	50
Australia	48	47	43	12	54	68	70
Bélgica	43	44	41	11	64	55	47
Chile	57	62	27	46	73	69	65
Corea	11	27	45	16	61	67	62
Dinamarca	47	35	41	7	--	--	--
Eslovenia	19	51	31	9	54	70	45
España	14	51	39	8	65	67	45
Estados Unidos	56	31	11	--	--	--	--
Finlandia	61	38	32	7	46	83	67
Francia	35	38	37	18	66	68	47
Grecia	11	50	38	11	61	69	33
Hungría	14	40	35	20	54	78	34
Irlanda	26	46	33	6	46	82	56
Japón	6	14	42	4	26	55	57
México	43	61	27	24	57	58	48
Noruega	67	33	41	9	53	80	60
Países Bajos	48	42	35	9	83	67	62
Polonia	33	52	43	23	73	64	58
Portugal	17	47	40	12	--	--	--
Reino Unido	33	42	36	9	52	81	47
República Checa	24	40	35	14	--	49	--
Suecia	72	40	35	10	52	71	62
Suiza	47	42	31	10	--	--	--
Turquía	32	42	22	9	--	--	--
Promedio (no ponderado)	35	43	36	16	58	69	53

1. El denominador es el grupo de 18 a 64 años de edad que percibe buenas oportunidades para empezar un negocio.

2. El encuestado espera abrir un negocio en los próximos tres años, como proporción de las personas de 16 a 64 años de edad que actualmente no participan en una actividad empresarial.

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor.

Fuente: OCDE, (2013). Temas y políticas clave sobre PyMEs y emprendimiento en México.

Esto sugiere que hay un aspecto por resolver en lo que respecta al estatus que se otorga a los empresarios en la sociedad y con respecto al tema de la autoestima de los emprendedores, ya que cuando se decide iniciar un emprendimiento, se debe hacer con la firme convicción del triunfo y que esto por supuesto, generará un cambio en nuestro estilo de vida, ingresos y por ende estatus social, ya que por supuesto, el poder adquisitivo aumenta y esto va generando nuevas necesidades en los seres humanos, nuevas relaciones e interacciones.

Otro punto importante en esta fase del emprendimiento es el autoempleo, que incluye propietarios de negocios que se emplean únicamente a sí mismos y aquellos que emplean a otros, pero están registrados como propietario o socio único. Estas personas poseen, en general, pocas ambiciones

de crecimiento. Tampoco se cuenta con cifras exactas al respecto, los datos más recientes sobre autoempleo en México son estimados, producto de la Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN). En 2008, de 8.108.755 micronegocios, 1.044.460 (12.9%) se consideraron empleadores mientras que 7.064.295 (87.1%) se consideraron auto empleados. El número de personas auto empleadas había aumentado en 10.9% de 2002 a 2008.

En la figura 19, se muestra el autoempleo como porcentaje del empleo total en algunos países de la OCDE y de América Latina. La magnitud del autoempleo en México ocupa el segundo lugar sólo después de la de Ecuador.

Figura 19. Cifras autoempleo en el 2008

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators Database

Un alto nivel de autoempleo, combinado con el predominio de las microempresas, es un aspecto característico del emprendimiento en México y sugiere que es necesario que las políticas públicas prioricen el apoyo a los emprendedores con ambición y capacidad para hacer crecer un negocio, a fin de aumentar la proporción de empresas de mayor tamaño.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el *Global*

Entrepreneurship Monitor (GEM), en 2001, había 2.4 hombres mexicanos implicados en emprendimiento en la etapa inicial por cada mujer mexicana. Sin embargo, hacia 2010, esta proporción era casi 1 a 1.

En la figura 20 se muestra que México se ha convertido en uno de los países con las tasas más altas de emprendimiento femenino en la zona de la OCDE; lo cual sugiere en esencia, una mejora drástica en los índices de emprendimiento en México, puesto que los índices para la mitad de la población se han elevado. Además, el alto índice de emprendimiento femenino no parece inclinarse con mayor fuerza al emprendimiento por necesidad que el promedio de las economías impulsadas por la eficiencia.

Figura 20. Tasas de emprendimiento femenino a 2008

Fuente: *Global Entrepreneurship Monitor*

Por otra parte, en la figura 21, se puede apreciar un crecimiento en el número de PyMEs, donde se visualiza que México supera a los países comparados en generación de empresas en los niveles de mayor tamaño. Éste es otro aspecto muy positivo de la economía de las PyMEs mexicanas y puede indicar que el país comienza a alejarse de un predominio aplastante de las microempresas y aunque hay mucho trabajo por hacer, México cuenta con un potencial de emprendedores extraordinario para mantenerse en esa posición y

lograr a través de este sector, un desarrollo sustentable de la economía mexicana, que traiga un impacto positivo en lo económico y social en la vida de los mexicanos.

Figura 21. Tasa de nacimiento de empresas empleadoras por sector 2008
Fuente: OCDE (2013) Entrepreneurship at a Glance

En este importante estudio utilizado como fuente importante de la investigación, la OCDE destaca la contribución fundamental al desarrollo económico y social del país que realizan las PyMEs y el emprendimiento y el importante papel que tienen con respecto a factores como el aumento de la productividad y el empleo, así como la reducción de la pobreza, lo que por supuesto se traduce en mejoras económicas y sociales. También menciona el interés que ha puesto el gobierno mexicano, con respecto a las mejoras en políticas públicas en este sentido e insta a continuar trabajando para mejorar, ya que México todavía se encuentra muy distante de los promedios que manejan los demás países que integran esta prestigiosa organización y continuar promoviendo la creación de Pymes, tomando en cuenta que para el 2012 México contaba con uno de los índices de apertura (start-up) de empresas más altos de los países de la OCDE y un sector de PyME en expansión.

CAPÍTULO CUARTO

MÉTODOS, MATERIALES Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

I. MÉTODOS

A. Tipo y Diseño de la Investigación

La investigación es de modo documental y de campo. Documental, apoyada en las técnicas de estudio y análisis de diversas fuentes e investigaciones que se han realizado previamente y de campo, debido a que se utilizó como punto de referencia los alumnos que cursaron la materia Desarrollo de Emprendedores de las diferentes licenciaturas de la FCA de la UACH, del período agosto - diciembre de 2016.

En su diseño con un método conceptual Deductivo, con procedimiento no experimental con estudio de caso.

B. Sujeto de la Investigación

El sujeto de la investigación en este caso es el M.A. Emilio Méndez. El investigador que, a lo largo de más de 24 meses de estudio, realizó el trabajo de campo y documental, análisis de resultados, y cumplió con todos los pasos que amerita un trabajo de investigación, para poder ofrecer un estudio terminado y debidamente sustentado y argumentado.

C. Método de Muestreo

Se utilizó un tipo de Muestreo probabilístico, ya que las unidades de observación o unidades de muestreo tenían la misma oportunidad de ser seleccionados. Los resultados de esta investigación se pueden generalizar al

resto de la población escolar.

D. Tamaño de la Muestra

La población de interés corresponde a los alumnos que cursaron la materia Desarrollo de Emprendedores de las diferentes licenciaturas de la FCA de la UACH, del semestre de agosto a diciembre de 2016. La población total es de 1,699 estudiantes.

El marco muestral fue determinado de acuerdo con el perfil que tiene la FCA-UACH en cuanto a la competencia de Emprendimiento.

Con base a lo anterior, se efectuaron el mismo número de encuestas para primer y tercer semestre (160 a cada semestre) y el mismo para sexto y octavo (146 a cada semestre) para dar un total de 612 encuestas.

La unidad de análisis fue enfocado a todos los alumnos que reúnen alguna de las siguientes características:

1. Cursen Primer Semestre. (Hayan cursado la materia Desarrollo de Emprendedores)
2. Cursen Tercer Semestre. (Hayan cursado la materia Desarrollo de Emprendedores).
3. Cursen Sexto Semestre. (Hayan cursado la materia Desarrollo de Emprendedores)
4. Cursen Octavo Semestre. (Hayan cursado la materia Desarrollo de Emprendedores).

E. Instrumentos de Medición

El instrumento de medición para esta investigación fue un cuestionario de escala tipo Likert, en el que se evaluaron los indicadores del proyecto; con un tipo de muestreo probabilístico y la selección se realizó de manera aleatoria, ya que las unidades de observación o unidades de muestreo tenían la misma oportunidad de ser seleccionados. Los resultados de esta investigación se pueden generalizar al resto de la población escolar.

F. Recursos Humanos y Recursos Materiales Utilizados

Para llevar a cabo la investigación fue necesario contar con diversas personas, entre las que se destacan empleados del Departamento de Servicios Escolares de la Secretaría Académica de la FCA, quienes muy amablemente suministraron la información requerida, sobre la cantidad de estudiantes, a través de una tabla bien específica; los propios estudiantes que participaron en la encuesta, algunos colegas que brindaron su apoyo con ciertas oportunidades y por supuesto al Tutor, quien con sus correcciones y asesoramiento, apoya en todo momento los trabajos de investigación.

G. Procedimiento

El trabajo de campo se llevó a cabo en la FCA de la UACH, en la ciudad de Chihuahua, entre los meses de agosto a diciembre de 2016; el trabajo documental, de enero 2016 a julio de 2017, en un amplio análisis de contenidos, enfocando el estudio de los individuos en el ambiente en que se dan las variables de estudio.

Los datos reunidos son cualitativos y en base a ellos se desarrollaron

análisis cuantitativos a través de tablas, gráficas, frecuencias absolutas y relativas, media aritmética, moda y mediana con lo cual se busca establecer las necesidades e intereses de la población objetivo. Además, con estos datos, debido a que las variables que se tomaron en cuenta comienzan con la propia percepción de capacidades personales.

Otras preguntas más específicas, tienen que ver con lo que los estudiantes toman en cuenta como más importante durante el curso, si es la intención de emprender o simplemente cursar y aprobar la materia; cuáles fueron los temas que más se les dificultaron a través del curso y qué tema en específico les interesaría continuar estudiando.

El método se inicia con el estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones generales y propuestas de solución y mejora. Correlacional, ya que se identifican relaciones entre las variables que integran la investigación.

El método de este trabajo fue inductivo, ya que se utilizó el razonamiento para obtener conclusiones que parten de los hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a las conclusiones.

El Análisis de la Información, fue estadístico, por medio de los programas SPSS y Microsoft Office Excel se tabularon los resultados en porcentajes para observar el resultado.

Para la Interpretación de los Resultados, se elaboraron tablas y gráficas que facilitaron la interpretación de los resultados de la investigación.

Una vez aplicado el cuestionario, se utilizó el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para codificar la información.

1. Variables de Estudio

a. Variable Dependiente

Espíritu Emprendedor.

b. Variables Independientes

Se determinó para establecer y clasificar los resultados de esta investigación, utilizar como variables de estudio, algunos de los factores que fomentan el Espíritu Emprendedor, que comienzan con la propia percepción de capacidades personales, para con esto demostrar su eficacia percibida y enfocarse en expectativas de logro y éxito tanto personal como académico, a saber:

- 1) Iniciativa.
- 2) Autoconfianza.
- 3) Aceptación de riesgo.
- 4) Necesidad de logro.
- 5) Tolerancia al cambio.
- 6) Manejo de problemas.
- 7) Creatividad.
- 8) Liderazgo.
- 9) Capacidad.
- 10) Resiliencia.

c. Confiabilidad del Instrumento

La confiabilidad para Guillermo Sueiro es la “capacidad de un ítem de

desempeñar una función requerida, en condiciones establecidas durante un período de tiempo determinado”. Es decir, que habremos logrado la Confiabilidad requerida cuando el “ítem” hace lo que queremos que haga y en el momento que queremos que lo haga¹²⁵. En la presente investigación se pretende medir por medio de una prueba piloto aplicada a 35 personas con características similares a la población pero que no forman parte de ella.

H. Nivel de Investigación

La investigación es aplicada, ya que identifica una situación o problema y se proponen posibles soluciones e inclusive la generación de nuevo conocimiento. El enfoque predominante de esta investigación, ya que las variables a investigar son de tipo cualitativo con mediciones cuantitativas en menor grado, hace que la investigación sea de naturaleza Mixta.

I. Alcance de la Investigación

Transaccional descriptivo, ya que se recolectó la información en un tiempo único. Es de impacto social apuntando a una población de estudiantes de la FCA-UACH, ya que se observan hechos que acontecen actualmente en el ambiente y en el entorno educativo. No habrá ningún tipo de manipulación de las variables, por lo que se trata de una investigación no experimental.

J. Lugar y Tiempo

La investigación de campo se llevó a cabo en la FCA de la UACH, durante el semestre agosto-diciembre de 2016 y la investigación documental inició

¹²⁵ SUEIRO, Guillermo. *¿Qué es la Confiabilidad?* - Recuperado el 14 de enero de 2016 de: <https://avdiaz.files.wordpress.com/2012/06/calidad-y-confiabilidad.pdf>

desde Julio de 2016 hasta octubre de 2017.

K. Resultados de las Encuestas Aplicadas a los Estudiantes de la FCA de la UACH

En este apartado se presenta una descripción detallada del proceso completo de investigación, resaltando hallazgos e incluyendo gráficas, tablas y figuras que apoyan la descripción de la información generada como producto del procesamiento de los datos recolectados.

1. Análisis Estadístico y Resultados de la Encuesta a los Alumnos de la FCA-UACH.

Teniendo en cuenta una población muestral de 612 personas previamente encuestadas que corresponden a los estudiantes de la FCA-UACH, que cursaron los semestres 1.º, 3.º, 6.º y 8.º y según la recopilación estadística analizada, se procede al análisis de los resultados.

La pregunta principal se enfoca en obtener respuesta sobre la Intención Emprendedora y de crear su propia empresa, la mayoría con un 63.89%; contestaron que definitivamente y probablemente sí, iniciarían su propia empresa; lo cual es bastante positivo, tomando en cuenta la población joven que lo compone y lo más importante, es seguir desarrollando esa intención, a través de actividades que así lo permitan; función importante que debe fomentar la Universidad, por lo que se está realizando esta investigación, con el fin de contribuir con un modelo viable para lograrlo.

En relación con el género, el 63.4% de los estudiantes de los semestres 1.º, 3.º, 6.º y 8.º, de la FCA – UACH, son estudiantes del sexo femenino y 36.6%

del sexo masculino.

Sexo

Este resultado demuestra una mayor inclinación de las mujeres a realizar estudios superiores.

Cuadro 12. Sexo

Sexo	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Hombre	224	36.6	36.6	36.6
Mujer	388	63.4	63.4	100.00
Total	612	100.0	100.0	100.00

Fuente: Elaboración propia

Figura 22. Sexo

Fuente: Elaboración propia

Edad

Se puede observar que la edad de los estudiantes de la FCA – UACH,

oscila entre 17 y 45 años, y está representada en porcentaje muy diversos; la mayoría, que representa un 19.8%, tiene 19 años; seguido de un 17.2% que cuenta con 21 años; 17.2% con 22 años; y un 11.1% de 20 años; este resultado representa un 65.3% e indica que la edad promedio de los estudiantes está entre 17 y 22 años. Seguido de un 14.5; lo cual suma 79.8. El 20.2% representa el resto de las edades, entre 26 y 45 años; lo que indica que en términos generales la población de estudiantes es bastante joven.

Si se aprovecha esta información, seguramente tendremos mayor oportunidad de influir en ellos y mantener esa intención emprendedora propia de la juventud, y que no disminuya progresivamente, ya que seguramente al final de la carrera, preferirán ingresar a una empresa privada y habrán olvidado ese deseo de emprendimiento.

Figura 23. Edad

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 13. Edad

Edad en Años	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
17	3	.5	.5	.5
18	99	16.2	16.2	16.7
19	121	19.8	19.8	36.4
20	68	11.1	11.1	47.5
21	105	17.2	17.2	64.7
22	105	17.2	17.2	81.9
23	41	6.7	6.7	88.6
24	30	4.9	4.9	93.5
25	18	2.9	2.9	96.4
26	5	.8	.8	97.2
27	2	.3	.3	97.5
28	1	.2	.2	97.7
29	1	.2	.2	97.9
30	1	.2	.2	98.0
31	2	.3	.3	98.4
32	2	.3	.3	98.7
34	3	.5	.5	99.2
35	2	.3	.3	99.5
36	2	.3	.3	99.8
45	1	.2	.2	100.0
Total	612	100.0	100.0	100.00

Fuente: Elaboración propia

Carrera

El 29.4% estudia Administración de Empresas y el 20.8% Administración Financiera; lo cual representa la mayoría con el 50.2% de la población estudiantil en estudiantes de Administración y potenciales emprendedores. El 39.4% de los estudiantes representa a estudiantes de Contaduría Pública, de los cuales también se puede manejar un cierto % de emprendedores.

Con estos resultados se puede inferir que existe un alto potencial de emprendedores dentro de la Facultad que debe aprovecharse al máximo.

Cuadro 14. Carrera Profesional

Carrera que Estudia	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
CP	213	34.8	34.8	34.8
LAE	180	29.4	29.4	64.2
LAF	127	20.8	20.8	85.0
LATIC	51	8.3	8.3	93.3
LAG	39	6.4	6.4	99.7
LAE y CP	2	.3	.3	100.0
Total	612	100.0	100.0	100.0

Fuente: Elaboración propia

- CP - Contador Público
- LAE - Licenciado en Administración de Empresas
- LATIC - Licenciado en Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- LAF - Licenciado en Administración Financiera
- LAG - Licenciado en Administración Gubernamental

Figura 24. Carrera Profesional que Estudia

Fuente: Elaboración propia

Semestre

Este resultado representa la muestra escogida para la investigación, de acuerdo con la cantidad de estudiantes cursando la materia Desarrollo de Emprendedores, el 26.1% de 1.º Semestre, otro 26.1% en el 3.º Semestre, un 23.9% en el 6.º Semestre y otro 23.9% en el 8.º Semestre.

Cuadro 15. Nivel - Semestre / Año

Semestre	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
1	160	26.1	26.1	26.1
3	160	26.1	26.1	52.2
6	146	23.9	23.9	76.1
8	146	23.9	23.9	100.0
Total	612	100.0	100.0	100.0

Fuente: Elaboración Propia

Figura 25. Semestre que Cursa

Fuente: Elaboración Propia

Experiencia Laboral (Empleado)

La mayoría de los estudiantes, específicamente un 52.12%, manifiestan tener experiencia laboral, mientras que un 47.55% no tiene.

Esto demuestra que la mayoría de los estudiantes comparten el rol de estudiantes con el de trabajador. La situación económica de los mexicanos obliga a los estudiantes universitarios de bajos recursos, a encontrar trabajos de medio tiempo para alternar con la universidad y contribuir con sus padres para costear sus estudios, e incluso muchos estudian por las noches, ya que cubren horarios completos. Por supuesto que este tipo de estudiantes al graduarse han tenido que afrontar una realidad que les ha obligado a desarrollar la inteligencia emocional y habilidades blandas como autoconfianza, destreza social. Las cuales pueden ser muy importantes para el desarrollo de la intención emprendedora.

Cuadro 16. Experiencia Laboral (Empleado)

Experiencia Laboral	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
1 – No	291	47.55	47.55	47.55
2 – Sí	319	52.12	52.12	99.67
9 - No Contestó	2	.33	.33	100.0
Total	612	100.0	100.0	100.0

Fuente: Elaboración Propia

Figura 26. Experiencia Laboral como asalariado

Fuente: Elaboración propia

Experiencia Laboral (Tiempo)

En la figura 27 se muestran los resultados donde el 30.72% de los estudiantes tiene un año o menos trabajando, 17.15% entre uno y cinco años; un 2.29% entre cinco y diez años otro 0.66% entre diez o más años trabajando, lo que representa la mayoría con el 50.82% y el 49.18% que representa prácticamente la otra mitad, manifiesta que nunca ha trabajado; se debe recordar que la mayoría de la población es sumamente joven.

Cuadro 17. Experiencia Laboral (Tiempo)

Experiencia Laboral	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
1 – Un año o menos trabajando.	188	30.72	30.72	30.72
2 – Entre uno y cinco años trabajando.	105	17.15	17.15	47.87
3 – Entre cinco y diez años trabajando	14	2.29	2.29	50.16
4 – Diez años o más trabajando.	4	0.66	0.66	50.82
5 – No ha trabajado.	301	49.18	49.18	100.00
Total	612	100.0	100.0	100.0

Fuente: Elaboración propia

Figura 27. Tiempo Trabajando

Fuente: Elaboración propia

Autoempleado (Autónomo – Empresario)

La gran mayoría de los estudiantes, representada en un 80.4% nunca ha estado auto empleado y apenas un 19.6% sí. Teniendo en cuenta este resultado, se puede inferir que la mayoría de los estudiantes que trabajan, probablemente lo hacen por su cuenta, pero, existe un gran potencial de emprendedores dentro de la Facultad.

Cuadro 18. Autoempleado (Autónomo – Empresario)

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	492	80.4	80.4	80.4
Sí	120	19.6	19.6	100.0
Total	612	100.0	100.0	100.0

Fuente: Elaboración propia

Figura 28. Autoempleado – Empresario

Fuente: Elaboración propia

Tiempo como Empresario

El 79.57% que equivale a la gran mayoría, nunca ha tenido empresa, mientras el 20.43%, si la ha tenido. Este resultado se debe a que la población es bastante joven, como para poseer un capital e iniciar un emprendimiento propio. Probablemente ha realizado trabajos minoritarios e incluso, actualmente hay mucho potencial de realizar trabajos FreeLancer desde casa, en los tiempos libres.

Cuadro 19. Tiempo como Empresario

Experiencia Laboral	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
1–Ha tenido empresa Un año o menos.	87	14.22	14.22	14.22
2–Ha tenido empresa Entre uno y cinco años.	38	6.21	6.21	20.43
3–No ha tenido empresa.	487	79.57	79.57	100.00
TOTAL	612	100.00	100.00	100.00

Fuente: Elaboración propia

Figura 29. Tiempo como Empresario

Fuente: Elaboración propia

Nivel de Estudios del Padre

Se puede observar que el nivel de estudios predominante del padre de los estudiantes es Medio Superior-Bachillerato, con un 43.5%; un 34.8% equivale a Media Superior Bachillerato; un 20.3% Primaria-Secundaria y un 1.5% no contestó. Este resultado demuestra que la mayoría de los padres tienen al menos un nivel de secundaria, seguido de un alto % de padres que cuentan con estudios superiores.

Cuadro 20. Nivel de Estudios del Padre

Nivel de Estudios del Padre	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Primaria-Secundaria	124	20.3	20.3	20.3
Medio Superior - Bachillerato	266	43.5	43.5	63.7
Superior - Universitario	213	34.8	34.8	98.5
No Contestó	9	1.5	1.5	100.0
Total	612	100.0	100.0	100.0

Fuente: Elaboración Propia

Figura 30. Nivel de Estudios del Padre

Fuente: Elaboración propia

Nivel de estudios de su Madre

Se puede observar que el nivel de estudios predominante de la madre de los estudiantes es Medio Superior-Bachillerato, con un 43.8%; un 31.9% correspondiente a Superior Universitario, un 22.9% equivale a Primaria-Secundaria y un 1.5% no contestó.

Este resultado demuestra que la mayoría de las madres tienen al menos un nivel de secundaria, seguido de un alto % de madres que cuentan con estudios superiores. Aunque son muy similares los resultados, se observa que los padres tienen mayor nivel de estudios Medio Superior Bachillerato y Superior que la madre, quien tiene más alto el nivel de estudios de solo primaria-Secundaria. Todavía muchas familias continúan con el tradicional concepto de que el hombre debe trabajar y la mujer debe quedarse en casa; lo que genera que las mujeres no se preparen tanto; sin embargo, si se compara este resultado con que la mayoría de los estudiantes encuestados son mujeres, se puede observar que la generación actual, va cambiando esa concepción machista y las mujeres deciden prepararse en el campo universitario e incluso, datos de la GEM apuntan al aumento de mujeres en el campo del emprendimiento. Cada vez hay más mujeres profesionistas y emprendedoras, que las que deciden quedarse en casa solo a cuidar del esposo y los hijos.

Cuadro 21. Nivel de estudios de su Madre

Nivel de Estudios de la Madre	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Primaria-Secundaria	140	22.9	22.9	22.9
Medio-Superior				
Bachillerato	268	43.8	43.8	66.7
Superior - Universitario	195	31.9	31.9	98.5
No Contestó	9	1.5	1.5	100.0
Total	612	100.0	100.0	100.0

Fuente: Elaboración Propia

Figura 31. Nivel de estudios de su Madre

Fuente: Elaboración propia

Grupo Socioeconómico al que pertenece su Familia

El 57% de los estudiantes encuestados manifiestan pertenecer a un nivel medio, lo cual representa la mayoría, un 20% al sector medio-bajo, un 13% al sector medio-alto un 9% al nivel bajo, un 0.7% al nivel alto y otro 0.7% no contestó.

Este resultado evidencia que la mayoría de los estudiantes encuestados provienen de familias de nivel medio, donde seguramente ambos padres son profesionistas y pertenecen a algunas empresas o al menos uno de ellos y el otro puede tener un emprendimiento propio pequeño; lo cual les permite vivir de manera estable.

Cuadro 22. Grupo Socioeconómico al que pertenece su Familia

Nivel Socioeconómico	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Bajo	57	9.3	9.3	9.3
Medio-Bajo	122	19.9	19.9	29.2
Medio	347	56.7	56.7	85.9
Medio-Alto	78	12.7	12.7	98.7
Alto	4	.7	.7	99.3
No Contestó	4	.7	.7	100.0
Total	612	100.0	100.0	100.0

Fuente: Elaboración Propia

Figura 32. Grupo Socioeconómico de la Familia

Fuente: Elaboración Propia

Familia Emprendedora

Se evidencian los resultados para determinar si el estudiante proviene de una familia emprendedora y a través de qué miembro de la familia. Con respecto al papá, la mayoría de los estudiantes representada en un 51.30% no tiene padre emprendedor; sin embargo, un cercano 47.55% manifiesta que su padre si es emprendedor y un 1.15% no contestó.

Al preguntar por su madre, el 61.27% manifestó que no era emprendedora y un 37.10% indico que sí. Mientras que un 1.63% no contestó.

Cuadro 23. ¿Alguno de los siguientes miembros de su familia son emprendedores, Padre, Madre, Abuelo, Hermanos?

Familiar Emprendedor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Padre				
Si	291	47.55	47.55	47.55
No	314	51.30	51.30	98.85
No contestó	7	1.15	1.15	100.00
Madre				
Si	227	37.10	37.10	37.10
No	375	61.27	61.27	98.37
No contestó	10	1.63	1.63	100.00
Abuelo				
Si	226	37.09	37.09	37.09
No	361	61.27	61.27	98.79
No contestó	25	1.64	1.64	100.00
Hermanos				
Si	167	27.28	27.28	27.28
No	414	67.64	67.64	94.92
No contestó	31	5.08	5.08	100.00
Total	612	100.0	100.0	100.00

Fuente: Elaboración Propia

Figura 33. Familia Empresaria

Fuente: Elaboración propia

Abuelos y hermanos, también formaron parte de la consulta. Un 61.27% manifiesta que su abuelo no es emprendedor, el 37.09% considera que sí y un 4.64% no contestó y en lo que a hermanos se refiere, un 67.64% no posee hermanos emprendedores, un 27.28% alega que sí y un 5.08% no contestó.

Este resultado muestra una tendencia de que los estudiantes no provienen de familias emprendedoras; ya que la mayoría de sus familiares no lo son. Aunque cabe destacar, que la tendencia más alta de familiar emprendedor fue hacia el padre, con un 47.55%.

Familia Emprendedora

Emprendedora y de crear su propia empresa. Los alumnos en un porcentaje de 34.15% manifestaron que definitivamente si, otro 29.74% probablemente sí; lo que representa la mayoría con un 63.89% contestaron que Sí; mientras que un 4.40% respondió que definitivamente no crearía una

empresa, otro 10.13% considera que probablemente no y un 21.58% está indeciso.

Este resultado brinda muchas expectativas con respecto a la intención emprendedora de los estudiantes que, de acuerdo con su edad, son bastante jóvenes y es muy importante que vayan cultivando ese deseo de crear su propia empresa y convertirse en emprendedores.

La pregunta se enfoca en obtener respuesta sobre la Intención de crear su propia empresa.

Cuadro 24. Trayectoria Profesional (Emprendedor)

Crear su propia empresa (ser emprendedor)	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Definitivamente Sí.	209	34.15	34.15	34.15
Probablemente Sí.	182	29.74	29.74	63.89
Definitivamente No.	27	4.40	4.40	68.29
Probablemente No.	62	10.13	10.13	78.42
Indeciso	132	21.58	21.58	100.00
Total	612	100.0	100.0	100.0

Fuente: Elaboración Propia

Figura 34. Trayectoria Profesional (Emprendedor)

Fuente: Elaboración propia

Trabajo en Empresas Privada

El 29.58% de los estudiantes considera que definitivamente si quiere desarrollar una carrera profesional en una empresa privada, un porcentaje igual considera que probablemente también lo haría; lo que representa una mayoría de 59.16%. Un 7.67% definitivamente no lo haría, un 11.93% probablemente no lo haría y un 21% está indeciso.

Este resultado evidencia la tendencia de los profesionistas tradicionales de desarrollarse primero en una empresa privada, para poder adquirir experiencia e incluso muchos lo hacen para también ahorrar y el hacerse de un capital.

Cuadro 25. Trabajo en Empresa Privada

Trabajar en la Empresa Privada	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Definitivamente Si.	181	29.58	29.58	29.58
Probablemente Si.	181	29.58	29.58	59.16
Definitivamente No.	47	7.68	7.68	66.84
Probablemente No.	73	11.92	11.92	78.76
Indeciso	130	21.24	21.24	100
Total	612	100.0	100.0	100.0

Fuente: Elaboración Propia

Figura 35. Trayectoria Profesional en una Empresa Privada

Fuente: Elaboración propia

Trayectoria Profesional en Empresa Pública.

El 44% de los estudiantes responden que definitiva o probablemente sí serían funcionarios públicos; sin embargo, el 30% tiende a pensar que definitiva

o probablemente no lo haría. Tenemos un representativo grupo de 26% indeciso, que puede marcar la diferencia en el resultado para determinar la mayoría de cualquiera de las dos opciones.

A pesar de estos resultados, si se compara con la intención de desarrollar carrera en una empresa privada, se puede notar que los estudiantes prefieren la opción de una empresa privada frente a la de trabajar en una institución pública.

Cuadro 26. Trabajo en Empresa Pública

Trabajar en la Administración Pública	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje acumulado
Definitivamente Si.	59	9.6	9.6	9.6
Probablemente Si.	122	19.9	19.9	29.5
Definitivamente No.	348	56.9	56.9	86.4
Probablemente No.	79	12.9	12.9	99.3
Indeciso	4	.7	.7	100.0
Total	612	100.0	100.0	100.0

Fuente: Elaboración Propia

Figura 36. Trayectoria Profesional en Empresa Pública

Fuente: Elaboración propia

Trayectoria Profesional en una Empresa Sin Fines de Lucro

El 43% de los estudiantes consideran que definitiva o probablemente sí trabajarían en una ONG; sin embargo, el 31% tiende a pensar que definitiva o probablemente no lo haría. Tenemos un representativo grupo de 26% indeciso, que no está seguro.

Este resultado puede ser por la intención de los estudiantes de ganar dinero, lo cual no harían en una ONG, donde trabajarían *Ad Honorem*.

Cuadro 27. Trabajo en ONG

Trabajar en una ONG	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Definitivamente Si.	59	9.7	9.7	9.7
Probablemente Si.	122	19.9	19.9	29.6
Definitivamente No.	348	56.8	56.8	86.4
Probablemente No.	79	12.9	12.9	99.4
Indeciso	4	.7	.7	100.0
Total	612	100.0	100.0	100.0

Fuente: Elaboración propia

Figura 37. Trayectoria Profesional en una Empresa Sin Fines de Lucro

Fuente: Elaboración propia

Crear Empresa

La pregunta se enfoca en obtener respuesta sobre la Intención Emprendedora y de crear alguna Empresa alguna vez en alguna etapa de su vida.

Analizando los resultados por semestre, los alumnos contestaron que probablemente o definitivamente sí crearían una empresa alguna vez; los de primer semestre en un porcentaje de 81.9%, los alumnos de tercero, 78%, los alumnos de 6.º semestre en 62.1% y los alumnos de 8.º semestre 81.7%; lo que permite observar que el mayor % está entre los alumnos de 1.º y último semestre, en 3.º y 6.º, aunque continúa siendo alto el porcentaje, se disminuye en comparación con el resto.

Este resultado evidencia que efectivamente existe mayor intención emprendedora al iniciar la carrera y al terminarla, en el transcurso del tiempo, va disminuyendo.

Para poder mantener activa esa intención emprendedora en los estudiantes, es necesario que la Universidad implemente cambios estructurales, tanto en su currículo, como en el sistema de enseñanza, para garantizar generaciones altamente Emprendedoras.

Cuadro 28. Probabilidad de Crear Empresa

Crear una empresa algún día	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Definitivamente Sí.	59	9.6	9.6	9.6
Probablemente Sí.	122	19.9	19.9	29.5
Definitivamente No.	348	56.9	56.9	86.4
Probablemente No.	79	12.9	12.9	99.3
Indeciso	4	.7	.7	100.0
Total	612	100.0	100.0	100.0

Fuente: Elaboración propia

Figura 38. Probabilidad de Crear una Empresa Algún Día

Fuente: Elaboración propia

Figura 39. Comparación por Semestre

Fuente: Elaboración propia

Esfuerzo para Ser Empresario

El 43.46% de los estudiantes definitiva o probablemente sí tienen intención de esforzarse todo lo que sea necesario para llegar a ser empresario. Un 31.05% definitiva o probablemente no haga su mayor esfuerzo y un significativo 25.49% está indeciso. Esperamos que al menos el 50% de ese grupo al final decida hacer lo que sea necesario para convertirse en emprendedor.

Cuadro 29. Esfuerzo para Ser Empresario

Esfuerzo para ser empresario/a	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Definitivamente Si.	75	12.25	12.25	12.25
Probablemente Si.	191	31.21	31.21	43.46
Definitivamente No.	81	13.24	13.24	56.70
Probablemente No.	109	17.81	17.81	74.51
Indeciso	156	25.49	25.49	100.00
Total	612	100.0	100.0	100.0

Fuente: Elaboración Propia

Figura 40. Esfuerzo para ser Empresario algún día

Fuente: Elaboración propia

Duda Sobre Crear Empresa

El 55.9% definitiva y probablemente tiene dudas con respecto a crear una empresa; mientras que el 22.32% no tiene dudas y un 21.69% está indeciso.

Este resultado evidencia que estos estudiantes tienen dudas sobre crear una empresa alguna, tal vez, por lo que esto implica a nivel logístico y económico.

Sin embargo, es muy importante resaltar que existen muchas historias de éxito de personas que comenzaron con muy poco capital y en negocios muy modestos y han levantado grandes emporios y corporaciones.

Lo importante, por supuesto es tener esa intención emprendedora, capacitarse con una buena educación financiera y diseñar un plan de negocios asesorado por profesionales. Pero todos, absolutamente todos, tenemos el mismo derecho de triunfar.

Cuadro 30. Dudas Sobre Crear Empresa

Dudas sobre crear una empresa	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Definitivamente Si.	89	14.54	14.54	14.54
Probablemente Si.	255	41.66	41.66	56.20
Definitivamente No.	56	9.15	9.15	65.35
Probablemente No.	80	13.08	13.08	78.43
Indeciso	132	21.57	21.57	100.0
Total	612	100.0	100.0	100.0

Fuente: Elaboración Propia

Figura 41. Dudas Sobre Creación de una Empresa

Fuente: Elaboración propia

Decisión de Crear Empresa

La decisión de crear una empresa en el futuro crece de manera significativa en alumnos que cursaron la materia Desarrollo de Emprendedores pues casi un 77% de los encuestados considera que sí y definitivamente sí crearán una empresa, apoyando la teoría de que cursos especializados detonan la Intención Emprendedora.

Cuadro 31. Decisión de Crear Empresa en el Futuro

Convicción de crear una empresa en el futuro	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Definitivamente Si.	75	9.3	9.3	9.3
Probablemente Si.	191	19.9	19.9	29.2
Definitivamente No.	81	56.7	56.7	85.9
Probablemente No.	109	12.7	12.7	98.7
Indeciso	156	.7	.7	99.3
Total	612	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia

Figura 42. Decisión de Crear una Empresa en el Futuro

Fuente: Elaboración propia

Objetivo de Ser Empresario

El 81% de los estudiantes tienen como objetivo profesional ser empresario, mientras que un 11% está convencido de que no desea serlo y un 18% está indeciso.

Este abrumador resultado se acerca un poco a la intención emprendedora, pero no concuerda con el de esforzarse al máximo para lograr crear una empresa, por ejemplo.

Muchas veces, estos deseos y sueños se quedan en el camino, precisamente porque no se realizan los esfuerzos que realmente deben hacerse. No se puede tener el éxito, sin haber trabajado para lograrlo.

Cuadro 32. Objetivo Profesional de Ser Empresario

Objetivo profesional de ser empresario	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Definitivamente Si.	189	30.89	30.89	30.89
Probablemente Si.	244	39.88	39.88	70.77
Definitivamente No.	10	1.66	1.66	72.43
Probablemente No.	61	9.90	9.90	82.33
Indeciso	108	17.67	17.67	100.0
Total	612	100.0	100.0	100.0

Fuente: Elaboración propia

Figura 43. Objetivo Profesional de Ser Empresario

Fuente: Elaboración propia

Razón de Apertura de una Empresa

El 44.7% Abriría una empresa por el aprovechamiento de una oportunidad de negocio y un 18.30% lo haría por falta de una alternativa laboral.

Es importante que la mayoría tenga muy claro que un emprendimiento no

representa una última opción; todo lo contrario, debería ser la primera opción para un profesional, el tener la oportunidad de poder manejar su propio negocio.

Cuadro 33. Razón por la que Abriría una Empresa

Razón de apertura de empresa	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Definitivamente Si.	75	9.3	9.3	9.3
Probablemente Si.	191	19.9	19.9	29.2
Definitivamente No.	81	56.7	56.7	85.9
Probablemente No.	109	12.7	12.7	98.7
Indeciso	156	.7	.7	99.3
Total	612	100.0	100.0	100.00

Fuente: Elaboración Propia

Figura 44. Razón por la que abriría empresa: Falta de una alternativa laboral mejor/Aprovechamiento de una oportunidad de negocio

Fuente: Elaboración propia

Gusto por Emprender

El 67% de los estudiantes definitivamente o probablemente sí crearían una empresa, el 21% definitivamente y probablemente no. Un 23% está indeciso. Este resultado evidencia que con los recursos, aumenta el deseo de crear una empresa, por lo que este resultado concuerda con la intención emprendedora. Sin embargo, existe una gran cantidad de indecisos, que ni con los recursos se motiva a realizar el emprendimiento.

Cuadro 34. Gusto por Emprender

Si Tuviese los Recursos, crearía una empresa	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Definitivamente Si.	59	9.5	9.5	9.5
Probablemente Si.	121	19.9	19.9	29.4
Definitivamente No.	348	56.9	56.9	86.3
Probablemente No.	79	12.9	12.9	99.2
Indeciso	5	.8	.8	100.00
Total	612	100.0	100.0	100.00

Fuente: Elaboración Propia

Figura 45. Creación de Empresa con la Oportunidad y Recursos Disponibles

Fuente: Elaboración propia

La Intención Emprendedora y Creación de un Emprendimiento Propio

Figura 46. Comparativo de la Intención Emprendedora y Crear un Emprendimiento Propio

Fuente: Elaboración propia

La intención emprendedora en general es alta en alumnos de todos los semestres analizados, pues los resultados arrojan que un porcentaje cercano al 75% contestaron que Sí, probable o definitivamente a la idea de crear una empresa algún día, poco más del 69% que están dispuestos a hacer lo necesario para ser empresarios; que quienes tienen dudas definitivas de alguna vez puedan crear una empresa es sólo el 14.4%; quienes tienen la convicción de crear una empresa en el futuro es el 59.7% y para quienes ser empresarios representa un objetivo profesional representan el más del 70%.

CAPÍTULO QUINTO

PROPUESTA PARA OPTIMIZAR LA ENSEÑANZA DEL EMPRENDIMIENTO EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS

I. ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA DEL EMPRENDIMIENTO

A. El papel de la Universidad en la transformación de la sociedad

El modelo educativo de la UACH, por competencias y centrado en el aprendizaje y sus implicaciones en la formación integral del estudiante universitario, busca construir una guía para la educación basada en competencias, cuyo propósito fundamental es que funcione como marco conceptual y metodológico para el diseño o rediseño curricular de los programas educativos, de acuerdo con las necesidades y condiciones sociales y filosóficas propias de la institución. A continuación, una breve descripción del modelo de la UACH.

1. Competencias definidas dentro del modelo educativo

a. Competencias Básicas

El concepto de competencias básicas en el modelo se utiliza para hacer referencia a las cualidades que los egresados de la Universidad deberán tener, independientemente del programa académico del que egresen. Su nivel puede variar dependiendo del nivel de profundidad en que la competencia esté contemplada en su perfil profesional. Por ejemplo, todos los estudiantes deberán tener al egresar, un dominio sobre lenguajes; el nivel de dominio del inglés (como lengua adicional al español) deberá ser mayor en los egresados de la carrera de Licenciatura en Lengua inglesa; de manera similar, el nivel de dominio de las características requeridas como emprendedor, será mayor en

aquellas licenciaturas que tienen como área prioritaria de trabajo el desarrollo organizacional y productivo.

b. Competencias Profesionales

Son todas aquellas áreas comunes dentro de un campo de acción profesional, desarrollada por los estudiantes, la cual representa un vínculo común que debe proporcionar identidad en esa área del conocimiento de desempeño profesional. Por ejemplo: los egresados del área agropecuaria, los del área de la salud o del área contable y administrativa, aunque cada uno tiene conocimientos diferentes, habrán adquirido habilidades similares, por ejemplo, en la supervisión de personal, en la elaboración de informes, entre otros.

c. Competencias Específicas

Se refiere a aquellas exclusivas de cada carrera, las que facultan propiamente para el desempeño específico en el campo de aplicación concreta de su desenvolvimiento laboral. El desarrollo de competencias específicas por quienes cursen una carrera determinada debe ser curricularmente, el determinante diferencial y distintivo que caracterice al egresado de una carrera en su desempeño laboral. Proporciona la identidad diferencial específica. Por ejemplo, Contador, Filósofo, Agrónomo, Ingeniero Civil, Médico, Enfermera, Abogado, entre otras.

2. ¿Cómo se construye o valida una competencia académica?

Una competencia se identifica en función de los dominios: Conocimientos, habilidades y actitudes que un estudiante expresa en desempeños relevantes. Esto es, resultados del aprendizaje a partir del énfasis en el dominio de lo

aprendido. En base a esto, se ofrece a continuación una matriz de construcción/validación (Figuras 47), con las propiedades básicas del Emprendimiento y mediante la cual puede ser identificada y construida esa competencia académica.

Competencia	Descripción
Emprendedor <ul style="list-style-type: none"> • Creatividad • Innovación • Uso de Tecnologías 	Expresa una actitud emprendedora desarrollando su capacidad creativa e innovadora para la interpretar y generar proyectos productivos de bienes y servicios.
Dominios <ol style="list-style-type: none"> 1. Genera y ejecuta proyectos productivos con responsabilidad social y ética. 2. Adapta el conocimiento y habilidades al desarrollo de proyectos. 3. Demuestra capacidad de generación de empleo y autoempleo. 4. Aprovecha óptimamente los recursos existentes. 5. Muestra una actitud entusiasta, productiva y persistente ante los retos y oportunidades. 6. Utiliza los principios de administración estratégica en el desarrollo de proyectos. 7. Aplica métodos para promover, ejecutar y valorar el impacto de un proyecto. 8. Vincula el ambiente académico con el ambiente de trabajo. 9. Desarrolla habilidades de creatividad e innovación. 	Evidencias de Desempeño Creación, diseño y presentación de proyectos.
	Ámbitos de Desempeño <ul style="list-style-type: none"> • En las prácticas educativas. • En eventos de presentación de trabajos creativos y de emprendedores.

Figura 47. Relación de Competencias Adquiridas por el Emprendedor

Fuente: MARÍN URIBE, Rigoberto. El Modelo Educativo de la UACH: Elementos para su construcción, 2003, pp. 22-25.

Por lo que se concibe que, en un modelo educativo, una competencia deba tener las siguientes propiedades:

- Estar centrada en desempeños relevantes.
- Tener equilibrio e integración entre los dominios.
- Constituir una unidad y ser punto de convergencia.
- Favorecer el desarrollo de mayores niveles de autonomía de los individuos.

3. Modelo Educativo para el Diseño y Rediseño Curricular

1. Formación y Actualización – Organización del equipo y diseño curricular.
2. Análisis de las Fuentes del Currículo – Fuentes: Sociocultural, Psicopedagógica, Epistemológica Profesional, Institucional. Constituye la fundamentación del currículo.
3. Construcción del perfil de desempeño – Competencias: Básicas, Profesionales y Específicas.
4. Análisis del Currículo – Identificar las limitantes del currículo vigente. Analizar el currículo de instituciones que ofrecen carreras afines.
5. Diseño y Rediseño Curricular – Flexibilidad. Materias no seriadas, optativas, créditos.
6. Implementación – Formación docente. Docencia centrada en el aprendizaje para el desarrollo efectivo del currículo.
7. Evaluación y Seguimiento – Definir lo que se evaluará. Delimitación, Instrumentos, Procedimientos.

Figura 48. Implementación del Modelo Educativo de la UACH

Fuente: PARRA ACOSTA, Haidee¹²⁶

a. Implicaciones del Modelo Educativo

I) Tesis Central

El Modelo educativo por competencias se enfatiza en una práctica educativa centrada en el aprendizaje, que propicia el desarrollo integral del estudiante a través de competencias actualizables, promoviendo una educación continua en donde el estudiante aprende a aprender no sólo en las aulas, sino a lo largo de su vida.

¹²⁶ PARRA ACOSTA, Haidee. 6to. CONGRESO INTERNACIONAL RETOS Y EXPECTATIVAS DE LA UNIVERSIDAD "El papel de la Universidad en la transformación de la sociedad", ponencia: *El modelo educativo por competencias centrado en el aprendizaje y sus implicaciones en la formación integral del estudiante universitario*, Chihuahua, 2006 p, 10.

II) Tesis Complementaria

Las competencias se basan en el interés que los estudiantes manifiestan por aprender, lo cual los lleva a interesarse por los problemas sociales y culturales y por contribuir con soluciones a los mismos.

La práctica educativa en este modelo proyecta dos dimensiones:

- Orientación a generar necesidades de aprendizaje en los estudiantes.
- Enfoque a atender los problemas personales de los estudiantes durante su trayectoria estudiantil, a través de las tutorías.

Los estudiantes que participan en el modelo educativo de la UACH se consideran: Innovadores, líderes, emprendedores, originales, científicos, organizados, entusiastas, creativos, perseverantes, autónomos, responsables, participativos, cooperadores, críticos, sociales, respetuosos, agentes de cambio, toman decisiones, muestran iniciativa en las actividades a realizar y participan en eventos culturales y deportivos.

4. Conceptos importantes para el Desarrollo de la Enseñanza del Emprendimiento.

a. Cultura

Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que comparten los individuos en la organización y que surgen de la interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos que establece una identidad entre sus miembros y los identifica de otra organización.

b. Emprendedor

Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva.

c. Emprendimiento

Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad.

d. Empresarialidad

Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias empresariales.

e. Formación para el emprendimiento:

La formación para el emprendimiento busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre otros la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo.

f. Planes de Negocios:

Es un documento escrito que define claramente los objetivos de un negocio y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos.

La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, de igual manera debe actuar como emprendedor desde su puesto de trabajo.

g. Espíritu emprendedor:

El espíritu emprendedor se define como la voluntad y actitud para poder realizar algo, dejar su marca y hacer la diferencia. El espíritu emprendedor es un fenómeno mundial, que tiene las siguientes condiciones:

- Puede promover de forma democrática la movilidad social.
- Está centrado en aprovechar las oportunidades.
- No está determinado por alguna religión, color de la piel, sexo, etc.
- Permite que las personas busquen y puedan realizar sus sueños.
- La economía emprendedora.
- El emprendedor siempre está buscando el cambio, actúa sobre él y además lo explota como si se tratase de una oportunidad.

h. Características del emprendedor:

- El emprendedor es un generador de oportunidades.
- Tiene mucha receptividad y entusiasmo por nuevas ideas.
- Se caracteriza por su flexibilidad e imaginación.
- Tiene gran capacidad para poder orientarse con facilidad dentro de la anarquía o en ambientes poco estructurados.
- Tiene fuerte ambición y responsabilidad.
- Es muy persistente en la persecución de los objetivos a ser alcanzados.
- Por ser grandes innovadores, corren el riesgo de caer en la dispersión.
- Debe tener mucho cuidado en la maduración de sus ideas para no estar saltando de empresa en empresa o de institución en institución, sin lograr nunca completar el proyecto que desea.
- Tiene confianza en sus habilidades.
- Tiene la suficiente capacidad para desarrollar y arrastrar a los demás miembros de la empresa o institución donde opera el emprendimiento.

i. Perfil del emprendedor

Para ser un emprendedor se requiere tener cierto perfil, ciertas aptitudes y ciertas características de personalidad. Personalidad idealista y astuta, preocupada por hacer dinero, pero no obsesionados.

- No les interesa demasiado el poder sino la autonomía, les gusta ponerse a prueba, enfrentar riesgos, pero no desmesurados, sino planificados.
- Les gusta demostrar y demostrarse lo que saben, pueden y valen.
- Tienen capacidad de concentración para la resolución y búsqueda de salidas exitosas a problemas, tienen cierto carisma o mística y esperanza respecto a su emprendimiento.

- No tienen todo absolutamente claro, tienen miedos como todo ser humano, pero a pesar de ello se animan.
- Son capaces de sacrificarse por su obra, pero sin perder la cordura, son ansiosos y buscan ofrecer un producto o servicio de calidad superior, distinto, destacado.
- Saben que se pueden equivocar, pero también saben que el fracaso, es no intentarlo de nuevo.

5. Reflexión acerca de la utilidad del Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC) y su implicación en el Emprendimiento.

Como se señaló anteriormente, el MEBC requiere de ciertos elementos para su construcción y una de las Competencias Básicas que deben poseer los estudiantes es la Competencia de Emprendimiento.

Los componentes principales de esta competencia son:

- La Creatividad,
- La Innovación y
- El Uso de las Tecnologías.

También se señala que el estudiante deberá desarrollar al menos los siguientes dominios:

1. Generar y ejecutar proyectos productivos con responsabilidad social y ética.
2. Adaptar el conocimiento y habilidades al desarrollo de proyectos.
3. Demostrar capacidad de generación de empleo y autoempleo.

4. Aprovechar óptimamente los recursos existentes.
5. Mostrar una actitud entusiasta, productiva y persistente ante los retos y oportunidades.
6. Utilizar los principios de administración estratégica en el desarrollo de proyectos.
7. Aplicar métodos para promover, ejecutar y valorar el impacto de un proyecto.
8. Vincular el ambiente académico con el ambiente de trabajo.
9. Desarrollar habilidades de creatividad e innovación.
10. Generar y adecuar nuevas tecnologías en su área.
11. Emplear procedimientos en la operación e equipos de tecnología básica.
12. Revalorar tecnologías tradicionales, alternativas y de punta, para seleccionar la apropiada en la solución de problemas en su área, considerando el impacto que dichas tecnologías tendrán sobre el ambiente.
13. Seleccionar de las tecnologías a su alcance, las indicadas para su desempeño.

Además de todos estos requisitos debe haber tanto evidencias como ámbitos de desempeño, los cuales confluyen en la creación, diseño y presentación de proyectos; tanto en las prácticas educativas en las aulas de clase, como en eventos de presentación de trabajos creativos e innovadores.

A partir de lo que puede ser llamada la Revolución del Conocimiento, cuando fue creado el internet, se han estado incorporando de manera frecuente los conceptos de información y conocimiento. Inclusive desde los albores del Siglo XXI hasta el presente, se han suscitado diversos cambios económicos y profundas transformaciones sociales, la vertiginosa oleada de acontecimientos

en la tecnología, la inteligencia artificial, las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), la nanotecnología y diversos avances tanto tecnológicos como sociales que ha experimentado la humanidad en la actualidad.

El paradigma en el que se sustentó la investigación es el pedagógico, el cual propicia que los estudiantes por la vía de la experiencia generen mecanismos de inducción que los conduzca más allá de lo previsto y es la competencia Emprendedor o del Emprendimiento, en el que la propia FCA de la UACH debe ser convertirse en la referente más adecuada para su enseñanza y divulgación; sin embargo, tal responsabilidad no es asumida con la debida importancia por la propia FCA de la UACH, ya que a pesar de tener cursos y materias que la promueven, no profundiza en dicha enseñanza y esto puede inferirse debido a que en todas sus carreras se ofrece un solo curso realmente específico relativo directamente a esta competencia y es hasta el octavo semestre que la cursan sus alumnos.

Actualmente, la formación bajo el modelo de educación basado en competencias que actualmente se desarrolla en la Universidad pretende que sus estudiantes se preparen como individuos capaces de emplearse en los distintos espacios laborales o para el desempeño por la vía de su capacidad emprendedora y de acuerdo con las capacidades adquiridas a lo largo de su preparación profesional, este modelo está por cambiar a un Nuevo Modelo Educativo de la UACH¹²⁷ para el Desarrollo Sostenible, que entrará en funciones a partir del 2020.¹²⁸ El actual Rector de la UACH, el M.E. Luis Alberto Fierro

¹²⁷ Modelo UACH – DS Renovación Universitaria.

Recuperado el 15 de noviembre de 2019 de:

https://capacitacion33.uach.mx/pluginfile.php/1057/mod_label/intro/Modelo_UACH-DS%20Capacitacion%20-comprimido.pdf

¹²⁸ Universidad Autónoma de Chihuahua. Noticias. Aprueba Consejo Universitario UACH Nuevo Modelo Educativo

Recuperado el 15 de noviembre de 2019 de:

<https://uach.mx/noticias/2019/11/15/aprueba-consejo-universitario-uach-nuevo-modelo-educativo/>

Ramírez afirmó que el Nuevo Modelo Educativo trabaja por un futuro sostenible, de una manera constructiva y continua, tiene como objetivo mejorar el acceso a la educación de calidad, este modelo pretende analizar la formación profesional y la formación de seres humanos, ya que con esta nueva conformación, brindará sostenibilidad al ponerse al estudiante en la primera línea de trabajo, puesto que se basará en el desarrollo de Principios Filosóficos, como el Humanismo, el Pensamiento Complejo, el Ethos Personal y Profesional y el Bien Común; aunado a Principios Universitarios, Compromiso Social, Innovación y Emprendimiento, Inclusión con Equidad y Formación para la Vida.

Figura 49. Modelo Educativo UACH – DS Renovación Universitaria

Fuente: Modelo UACH – DS Renovación Universitaria. p. 17

https://capacitacion33.uach.mx/pluginfile.php/1057/mod_label/intro/Modelo_UACH-DS%20Capacitacion%20-comprimido.pdf

Este Modelo, como se aprecia en la Figura 49 consta de ocho dimensiones, Ciencia y Tecnología, Ética y Autorrealización, Ciudadanía Planetaria, Desarrollo Sostenible, Metacognición, Salud y Estilo de Vida

Saludable, Estética y Sensibilidad Estética y por último, el Emprendimiento y la Innovación, las cuales se relacionan con las actividades primordiales de la Universidad, que son, la Docencia, la Investigación y la Vinculación, las cuales se interrelacionan para generar actividades de Aplicación, Impacto Social y Servicio a la comunidad.

Sin embargo, definitivamente este componente del modelo debe encaminarse al cambio del paradigma en el actual sistema de enseñanza permita transitar hacia una mayor flexibilidad en las prácticas educativas y al establecimiento de un modelo de docencia que verdaderamente genere el Espíritu Emprendedor y que de verdad sea eficiente.

Con todo ello se deben enfocar los esfuerzos en diversificar la formación de estudiantes para que se conviertan en profesionistas más competentes y comprometidos con la sociedad, con una actitud emprendedora hacia el trabajo, la producción, el aprendizaje, el ejercicio interdisciplinario y una actualización permanente.

II. OPTIMIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL EMPRENDIMIENTO

Propuestas y Estrategias de Acción

Propuestas:

Es posible inferir que las escasas oportunidades que enfrenta la sociedad hoy en día se derivan del desarrollo desigual del conocimiento en los diversos sectores de producción, de los problemas de propiedad intelectual y de la privatización del conocimiento, de las cuestiones de confianza, de memoria y de fragmentación del saber acumulado por la humanidad. Por lo que se recomienda que la principal tarea de las IES se enfoque en:

- a) Contribuir al desarrollo de las regiones a las que pertenece el individuo por medio de la mejora de la calidad de los servicios que se brindan y de la formación permanente y ocupacional de su entorno.
- b) Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales, cívicos, sociales y como seres productivos.
- c) Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en las personas, que les permitan emprender iniciativas para la generación de ingresos por cuenta propia.
- d) Promover alternativas que permitan el acercamiento de las instituciones educativas al mundo productivo.
- e) Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro, así como orientar sobre las distintas formas de asociaciones y equipos de trabajo.

Estrategias:

Para poder consolidar el propósito de la investigación, es necesario desarrollar un programa de formación docente centrado en el aprendizaje del emprendimiento, con una línea de actualización continua para todos los catedráticos, con el propósito de contribuir con el desarrollo de habilidades docentes pertinentes al modelo educativo de Educación Basada en Proyectos y Objetivos, donde se tomen en cuenta los siguientes aspectos:

1. La formación integral del estudiante, preferiblemente desde la escuela, desarrollando actividades que despierten el espíritu emprendedor y la creatividad.
2. Las opciones de formación.
3. La interdisciplina.

4. Incluir asignaturas en los pensum de estudios, relacionadas con el emprendimiento, desde secundaria y en la etapa universitaria, a lo largo de toda la carrera; para “sembrar” progresivamente, el interés en la juventud y poder consolidar una cultura de emprendimiento.
5. Las estrategias centradas en el aprendizaje.
6. La creatividad como factor primordial para las estrategias de aprendizaje, permitiéndole al estudiante, ser capaz de crear y diseñar una realidad que pueda transformarse en resultados positivos, progreso y bienestar para él y su comunidad.

Crear implica producir cosas nuevas y valiosas, no obstante, para estar en capacidad de hacerlo, es necesario un buen nivel de autoestima y ser capaces de enfrentar los riesgos y el posible fracaso. Para desarrollar en potencial creativo, se necesita algo que los jóvenes de hoy poseen; se debe tener ingenio, imaginación, flexibilidad, sentido del humor y emotividad; todas ellas cualidades para ser creativos y para aplicarse en el desarrollo tecnológico, social y cultural del país.¹²⁹

De acuerdo con el planteamiento de Rodríguez y Ramírez, no obstante, para que esa creatividad pueda ser encauzada hacia resultados positivos, se debe tener una educación de calidad, que debe originarse desde lo básico y terminar en el nivel superior; es ahí en donde las Universidades deben enfocar sus fuerzas académicas y generar programas y políticas que fomenten este desarrollo creativo, con experiencias de emprendimiento suficientes en sus carreras universitarias. Por lo que, el desarrollo de emprendedores desde la universidad, al ser esta una potencial formadora de profesionistas calificados, deberá convertir en una función básica llevar a cabo más programas

¹²⁹ RODRÍGUEZ ESTRADA, Mauro y RAMÍREZ BUENDÍA, Patricia. *Psicología del Mexicano en el Trabajo*, Mc. Graw Hill Interamericana, segunda edición, México, 2004, p. 126.

académicos con materias específicas, relacionadas al emprendimiento en cada una de las carreras de todas las unidades académicas; con lo que se podrá lograr una continuidad considerable, en la cual semestre a semestre se fomente la actividad emprendedora.

Con esto, es posible inferir que el mercado puede convertirse en el principal criterio para evaluar la calidad de la formación y del Grado o Diploma obtenido por los maestros e investigadores Sin embargo, tampoco debe verse a las Universidades e IES como los salvadores de la economía o como “fábricas de empresas”; y menos ahora que incluso a nivel nacional, se ve a las Universidades como “fábricas de desempleados”, por lo que no se puede esperar que sean agencias de desarrollo económico, ni tampoco que sean quienes salven a la economía regional; simplemente porque son un agente más entre muchos otros, (el sector privado, sector público, gobierno y la sociedad civil en general), los encargados de fomentar y generar el desarrollo regional.

Una buena elaboración de estrategias es inseparable de una buena actitud emprendedora. Una cosa no existe sin la otra. La formulación de la estrategia requiere la participación de los administradores de todos los niveles.¹³⁰

Es por todo esto que para que surjan nuevas ideas, nuevas empresas y se estimule el espíritu emprendedor, se deberán realizar cambios en la forma de enseñanza del Emprendimiento desde la Universidad; se debe buscar que los emprendedores generen nuevos y mejores proyectos, más creativos e innovadores y que de verdad sean útiles para su región; ese desarrollo de proyectos deberá ir apoyado por una gestión académica de calidad, con

¹³⁰ THOMPSON, A. A. PETERAF, M. A. GAMBLE, J. E. & STRICKLAND III, A. J., 2012, *Administración Estratégica: Teoría y Casos*, McGraw-Hill Interamericana, Decimoctava Edición, México, p. 33.

catedráticos preparados en todos los órdenes relativos a la enseñanza del Emprendimiento y gestión de proyectos, maestros multidisciplinarios que conozcan al menos, lo mínimo de los temas vistos en cada cátedra relativa.

Si se pretende realmente lograr que los estudiantes adquieran o adopten la competencia del Emprendimiento; será necesario incluir dicho tema de manera transversal en TODAS las carreras, no sólo en las desarrolladas por Contaduría y Administración, sino en TODAS LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS. Además, no basta con formar a los estudiantes y que el conocimiento producido dentro de la universidad se quede encerrado en sus paredes, este tendrá mayor valor agregado cuando otros sectores de la sociedad puedan aprovechar adecuadamente los contenidos y competencias relacionadas con el emprendimiento, lo cual podrá alcanzarse a través de ejes de acción relacionados con la extensión universitaria, tales como cursos, asesorías y diplomados en los que se den a conocer experiencias exitosas de emprendimiento, entre otros, que complementará el esfuerzo de divulgación y, por añadidura, de motivación a la acción de otros sectores sociales, cumpliendo así la universidad con su deber de contribuir a través de este tipo de acompañamiento el mejoramiento del nivel de vida de la sociedad que la rodea.

Por último, es posible concluir que la Conducta Emprendedora que puede confluir en la creación de empresas se desarrolla en Cuatro Fases, en la cuales se estudia la influencia de variable que fomentan o inhiben el Espíritu Emprendedor y que se describen como “Las Etapas del Desarrollo del Emprendimiento”, como se representa en la Figura 50.

Etapas del Desarrollo del Emprendimiento -Motivaciones e Inhibiciones-

**Figura 50. Etapas del Desarrollo del Emprendimiento
Fase I – Estudio y Análisis de Factores y Variables**
Fuente: Elaboración Propia

Desarrollo del Emprendimiento Fase I – Estudio y Análisis de Factores y Variables

La Primera Etapa “Antecedentes y Preparación” trata del estudio de factores personales del individuo como el género y la edad, los niveles de estudios, el perfil profesional y en nivel alcanzado; los cuales confluyen respectivamente, en Experiencias Laborales y el Perfil Profesional de Experiencias de Aprendizaje Académico, no sin incluir un factor muy importante de los individuos, que es el Apoyo y la Opinión de la Familia, Amigos y Compañeros, ya sea de la Escuela o Trabajo. Esta etapa se complementaría con un respaldo e influencia de vital importancia que es el ambiente familiar, los cuales se ven relacionados con los Antecedentes Académicos de Padre y Madre, el Nivel Socioeconómico y si la Familia es Empresaria o no.

La Segunda Etapa “Intención Emprendedora”, establece las variables que se derivan de los antecedentes y Preparación académica para generar, primeramente, una Intención de Creación de Empresa, continuando con el establecimiento de Razones para Empezar, para con esto generar o incrementar el Interés y Motivación para Empezar, formando así las primeras Expectativas de Logros y los primeros pasos hacia una Conducta de Creación de Empresa.

La Tercera Etapa “Iniciativa Emprendedora”, genera factores importantes los cuales se derivan de la Intención Emprendedora que se generó en la etapa anterior y se basa en el interés que se desarrolló y se inicia con la Percepción Personal de las Capacidades para Crear Empresa, continuando con el nacimiento de una Educación Empresarial y Apoyo Extracurricular más formal; para seguir con la detección de Oportunidades de Financiamiento y el desarrollo de estrategias para afrontar las Dificultades tanto Internas, como Externas;

avanzando así en el desarrollo de las Expectativas de Logro y la Conducta que resulta en la Creación de Empresa.

La Cuarta y última Etapa, la “Autoeficacia Emprendedora Percibida”, crea factores que se basan en una Educación Empresarial y un Apoyo Extracurricular más avanzado, Percepciones propias de las Capacidades Profesionales y la Autoeficacia Emprendedora que pueden basarse en diez variables específicas que son capacidades percibidas y desarrolladas de: Iniciativa, Autoconfianza, Perseverancia, Aceptación de Riesgo, Necesidad de Logro, Resiliencia, Manejo de Problemas, Creatividad, Liderazgo y Energía y Capacidad.; esta etapa conlleva a la Generación de Expectativas de Logros de mayor amplitud y es también en esta misma etapa cuando se perfecciona la Conducta de Creación de Empresa y se desarrolla manera Formal.

Desarrollo del Emprendimiento Fase II – Desde la Universidad (Emprendimiento Disciplinado o Académico)

Las etapas para Desarrollar el Espíritu Emprendedor desde la Universidad en Una Segunda Fase (Figura 51), se despliegan paulatinamente, permitiendo al estudiante generar el desenvolvimiento de ideas creativas e innovadoras:

Primera Etapa,

De la “Evidencia Racional e Intuitiva” derivada de la propia reflexión y de la aplicación del método intuitivo y del método de la evidencia racional con sus técnicas. Se realizaría además mediante la técnica de la argumentación dialéctica y la sistemática reflexión racional del saber relacionado partiendo de

la intuición, que permita detectar la ineficacia de muchos contenidos tanto de la administración, como del Emprendimiento en la solución de problemas de gestión y economía; también permite hacer notar imprecisiones en el contenido de los principios de la administración.

Figura 51. Desarrollo del Emprendimiento Fase II – Desde la Universidad (Emprendimiento Disciplinado o Académico)

Fuente: Elaboración Propia

Segunda Etapa

Debe efectuarse mediante su “Realización Concreta”, que demuestre su eficacia; que puede hacerse aplicando contenidos parciales del modelo a proponer a casos concretos en el contexto de la doctrina relacionada a las áreas de estudio aplicando principios y valores; como son la creación de empresas, mejoras de productos existentes, lanzamiento de nuevos productos e ideas innovadoras de gestión, cambios en programas de estudio y mejora de la

enseñanza y la docencia de temas de gestión integral de las empresas y organizaciones, tanto privadas como públicas y la investigación científica de las ciencias económico-administrativas en general y del Emprendimiento en lo particular.

Tercera Etapa

Que se establece a partir de la “Participación de los Involucrados y Beneficiados”, académicos, investigadores y científicos de las ciencias sociales en áreas económico-administrativas para generar y crear nuevas ciencias y saberes de la administración y el emprendimiento a partir de nuevos modelos de enseñanza, gestión y divulgación social del conocimiento producido.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las principales motivaciones para incursionar en la investigación científica del Emprendimiento se enfocaron en describir y precisar los fines generales de esta actividad que mueve al mundo; si la humanidad no emprendiera, no existiría uno sólo de los inventos que hoy en día son imprescindibles para nuestra existencia; el emprendimiento existe desde los emprendimientos de migración hacia nuevas tierras, la innovación existe desde la invención de la rueda, incluso desde la invención de las herramientas más rústicas; las invenciones han sido una constante para el desarrollo humano, tan es así, que el aumento de las cifras de registros se ha incrementado considerablemente.

Los hallazgos obtenidos, en la presente investigación y sus contenidos generales se apoyan en el pensamiento de Ponce de León sobre la enseñanza del Derecho y su aplicación en la enseñanza del Emprendimiento, por lo que se propone que se desarrollen en diversas etapas evolutivas tanto del inicio, desarrollo y consolidación del Emprendimiento, esto permitirá a los individuos, hacer un autoanálisis, aprovechar la oportunidades del entorno y estar en situación de poner en marcha una empresa de forma científica y organizada, motivados por el Desarrollo del Espíritu Emprendedor.

La enseñanza del emprendimiento en el ámbito universitario, específicamente en la FCA de la UACH y hasta el momento, no es detonante de nuevas empresas en forma significativa o directa; tampoco es posible comprobar si los alumnos desarrollaron su espíritu emprendedor; ya que aunque siempre surgen nuevas ideas innovadoras y creativas; los resultados de las encuestas mostraron que la intención en los estudiantes de crear un emprendimiento propio es efímero y sólo llega a un punto alto cuando participan

en la muestra emprendedora.

Se analizó la relación e influencia que tiene la intención emprendedora en el desarrollo y puesta en marcha de proyectos de negocios entre los estudiantes de la FCA de la UACH para seleccionar propuestas que hagan posible la creación de bases de transformación de la enseñanza del emprendimiento que permitan el fomento, desarrollo y creación de nuevas empresas con mayor eficiencia y eficacia terminal en los cursos y carreras universitarias, para capacitar emprendedores y profesionales exitosos que puedan contribuir con el desarrollo de la economía nacional.

Se determinaron y establecen las variables que más efecto tienen sobre la intención emprendedora de los estudiantes de la FCA de la UACH y su transformación durante el avance en los diversos semestres de la carrera.

Se identificaron las mejores opciones para optimizar el portafolio de la Materia Desarrollo de Emprendedores e incluir más materias o temas de enfoque Emprendedor en los currículos de todas las carreras que se imparten en la FCA para desarrollar un modelo de enseñanza del emprendimiento efectivo; con la intención de motivar a los estudiantes e ir construyendo generaciones de emprendedores.

Se distinguieron, en base a la experiencia y datos investigados cuáles son las características más importantes que debe tener un emprendedor.

Resulta imperante que la implementación de los nuevos modelos de enseñanza universitaria, mejoren y se enfoquen en la Enseñanza del Emprendimiento de una forma disciplinada y profesional, para que las ideas y proyectos, sean generadoras de nuevas intenciones emprendedoras que

fomenten el desarrollo empresarial y económico de las regiones desde la Universidad; para que el conocimiento generado permita a los estudiantes Universitarios y la creación de nuevas entidades económicas; basados en métodos más eficientes y eficaces, y que puedan estar en la posición de generar proyectos que resuelvan problemas complejos de cualquier ámbito, especialmente el económico y social.

Se analizaron factores que impulsan el emprendimiento que están directamente relacionados con la intención de los estudiantes de la propia Universidad, y que pueden servir a cualquier perfil de estudio, puesto que cualquiera puede desarrollar su Espíritu Emprendedor; el perfil de Ciencias de la Salud, por ejemplo, no sólo desarrollar un Consultorio o una Clínica, sino volverse, en un momento dado, proveedor de insumos de sus propios colegas; los perfiles de Ingenierías, Producción, Ciencias Liberales, Sociales y Económico Administrativas, también sin duda, son potenciales generadores de nuevas entidades económicas en su región.

Adicionalmente, otros de los factores determinantes, como la influencia de personas cercanas y elementos de autoevaluación de conocimiento y capacidades aprendidas, inciden directamente en el buen desempeño y logro de objetivos que tienen en la vida; además, es posible determinar que existen situaciones relevantes tales como que:

- La intención emprendedora o Espíritu Emprendedor de los alumnos se reduce semestre a semestre.
- El fomento de la Creatividad e Innovación en los estudiantes debe ser un factor primordial para el emprendimiento, ya que aviva el crecimiento económico y la diferenciación con respecto a otros mercados, por lo que debe ser incluido en las competencias universitarias de todo

profesionista.

- La materia Desarrollo de Emprendedores influye de manera significativa en su Intención Emprendedora.
- Variedad de cursos de calidad, enfocados en el emprendimiento con nuevas herramientas de gestión para la enseñanza efectiva; elevarán y mantendrán su espíritu emprendedor.
- El emprendimiento puede convertirse en un eje importante de su proceso formativo y motivar su divulgación social a través de actividades de extensión como asesorías, cursos y diplomados.
- Fomentar el desarrollo de redes de contacto con otros emprendedores pueden generar un impulsor al proceso de emprendimiento. Estas redes pueden ser de tipo: social (familia, amigos y compañeros de escuela o trabajo), institucionales (escuela, asociaciones empresariales), comerciales (instituciones privadas, bancos y financieras, clientes y proveedores) e instituciones públicas (los tres órdenes de gobierno); todo esto puede hacer más factible y efectiva la solución a los problemas que inhiben el emprendimiento y tener un acceso más efectivo a los recursos y asesorías sobre oportunidades de emprendimiento.
- Por último, el mayor desarrollo de la teoría del Análisis de Motivadores e Inhibidores puede ser relacionada con los procesos de actividad emprendedora institucional que se debe desarrollar desde la Universidad, lo cual confluye en el estudio de las relaciones entre las variables en las diversas etapas del proceso emprendedor y determinar qué características o en qué punto del emprendimiento se encuentra el individuo, para estar en posición gestionar, modificar y cambiar el entorno institucional existente en ese momento para generar un emprendimiento disciplinado, eficiente y eficaz en beneficio propio y de la comunidad.

FUENTES DE INVESTIGACIÓN

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

- AJZEN, Icek. *Constructing a TpB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations*, 2006, p. 56.
- ANTE, Spencer E. *Creative Capital: Georges Doriot and the Birth of Venture Capital*, Harvard Business Press, 2008, pp. 129-147.
- ARELLANO G., Carlos. *Métodos y Técnicas de la Investigación Jurídica*, Editorial Porrúa, México, tercera edición, 2004, p. 54.
- BATEMAN, Thomas S. y SNELL, Scott A. *Administración: Liderazgo y Colaboración en un Mundo Competitivo*, Mc Graw Hill Interamericana, 8ª edición, México, 2009. p.42.
- BAUMOL, William; LITAN, Robert y SCHRAMM, Carl. *Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity*. New Haven, Yale University Press, 2007, p. 54-59
- BIRLEY, Sue. and WESTHEAD, Paul. "A comparison of new businesses established by 'novice' and 'habitual' founders in Great Britain". *International Small Business Journal*. 1993. Vol. 12 No. 1, pp. 38-60. Citado en: WATSON K., HOGARTH S. y WILSON N. *Small business start-ups success factors and support implications*, *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*, 4 (3), 1998, pp. 217–238, 274.
- BIRLEY Sue. y WESTHEAD Paul. *A taxonomy of business start-up reasons and their impact on firm growth and size*, *Journal of Business Venturing*, 9 (1), 1994, pp. 7-31.
- BRIONES, Guillermo. *Teorías de las Ciencias Sociales y de la Educación: Epistemología*, 2ª Edición, México, Editorial Trillas, 2006 (reimp. 2008). p.86.
- BRUNET, Ignasi y ALARCÓN, Amado. *Teorías sobre la figura del*

- emprendedor, Papers 73, 2004, pp.81-103.*
- BRYSON, John. WOOD, Peter y KEEBLE, David. Business networks, small firm flexibility and regional development in UK business services, *Entrepreneurship and Regional Development*, volumen 5, 1993. pp. 265-77.
- BYGRAVE, William. *Theory building in the entrepreneurship paradigm*, *Journal of Business Venturing*, no 8, 1993, pp. 255-280.
- CARDONA ANDÚJAR, José. 2013. *Epistemología del Saber Docente*. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid. p.353
- CARDOZO CROWE, Alejandro. *Tesis Doctoral: La motivación para emprender. Evolución del modelo de rol en emprendedores argentinos Mag.* Universidad Nacional de Educación a Distancia Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Departamento de Organización de Empresas, cap. 5, p. 229.
- CARDOZO CROWE, Alejandro, Pablo y CHISARI, Omar Oswaldo. *Entrepreneurship*, Buenos Aires, Temas-UADE, 2005, pp. 213-237.
- CHÁVEZ JIMÉNEZ, Enore A. y VARGAS HERNÁNDEZ, José G. *Estrategias Para La Creación De Nuevas Empresas, Un Enfoque Sociocultural O Institucional*. M. B. A.; Ph.D.2
- CHISARI, Omar. *Entrepreneurship y Economía*, En CARDOZO A.P. Y CHISARI Omar. ed. *Entrepreneurship*, Buenos Aires, Temas-UADE, 2004, pp. 61-92.
- CLONINGER, Susan. *Teorías de la personalidad*, Pearson Educación, México. 2003. p. 3.
- COOPER, Arnold; GIMENO, Javier y WOO, Carolyn. *Initial Human and Financial Capital as Predictors of New Venture Performance*. *Journal of Business Venturing*, 9. 1984. p. 371-395.
- DÍAZ QUERO, Víctor. *Formación docente, práctica pedagógica y saber pedagógico*, *Laurus Revista de Educación*, vol. 12, Universidad

Pedagógica Experimental Libertador, Caracas, Venezuela, 2006 pp. 88-103.

DOLLINGER, Marc. *Entrepreneurship: Strategies and Resources* (4th ed.), Marsh Publications LLC, Lombard, IL USA, 2008, p. 22

ELLIOTT, John. *La Investigación-Acción en Educación*, 5ª Edición, Ediciones Morata, S.L. Madrid 2005 p.73

EYSENCK, Jans Hurgén. *The structure of human Personality*, London: Methuen, Tercera edición, 1970, p. 141.

FAYOL, Henri, *Industrial and General Administration* (París: Dunod, 1916), en Robbins y Coulter *Op. Cit.* pp.29-30.

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Esteban. Y JUNQUERA CIMADEVILLA, Beatriz. *Factores determinantes en la creación de empresas: una revisión de la literatura*. Papers de Economía Española. No. 89-90, 1993, pp. 322-342.

FLORES TUXPAN, Karina y RAMÍREZ ELIAS, Gloria. *Investigaciones que contribuyen al desarrollo de las empresas*, primera edición, Universidad Autónoma de Tlaxcala, México, 2017, pp. 366-370.

FREUD, Ana. 1980. *El yo y los mecanismos de defensa*. Editorial. PAIDOS, España. Freud S. Obras Completas. Ed. Amorrortu.

GÓMEZ MENDOZA, Miguel Ángel; DESLAURIERS, Jean Pierre y ALZATE PIEDRAHITA, María Victoria. *Cómo Hacer una Tesis de Maestría y Doctorado. Investigación, escritura y publicación*. Primera Edición. ECOE Ediciones, Bogotá. 2010. 220 pp.

GONZÁLEZ SAUCEDO, María. Retos de las ciencias administrativas desde las economías emergentes: Evolución de sociedades. El estudio del emprendimiento en México. Tecnológico de Monterrey (ITESM) Monterrey, Nuevo León. México. Recuperado el 25 de mayo de 2017 de:

http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/04_PF667_Emprendimiento_en_M__

xico.pdf.

- GONZÁLEZ, Héctor; PÉREZ, Miguel Ángel & REDONDO, Martha. *Procesos básicos en una aproximación cognitivo-conductual a los trastornos de personalidad*. Clínica y salud, 2007, 18, 3. 401-423
- GOODIE, William Josiah y HATT, Paul K. *Métodos de Investigación Social*. 2ª Edición, Séptima Reimpresión, Editorial Trillas, México, 2004 p.16.
- GULST, Maritz. *La Paradoja Natural de las Fallas de las Nuevas Empresas*. Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability, 8th AGSE IERE. Número Especial, 2011, pp. 26-34.
- HANNAN, Michael y FREEMAN, John. *The population ecology of organizations*, *American Journal of Sociology*, vol. 82, no 5. 1977, p.p. 86-118.
- HATTEN, Timothy. *Small Business (Entrepreneurship and beyond)*, Ed. Prentice Hall, USA, 1997, p. 84.
- HERNÁNDEZ, Ricardo. Ponencia Actividad Emprendedora y Desarrollo Económico GEM. Managua. 2013. P. 15-20.
- HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA Lucio Pilar, *Metodología de la Investigación*. Editorial Mc Graw-Hill. 3ª. Edición, México, 2003, p. 47.
- IBÁÑEZ, María. *Actitudes Emprendedoras de los Estudiantes Universitarios. "Medición y Propuestas de Actuación"*. Bilbao: Mensajero, p.p. 65-75.
- KAST, Freemont y ROSENZWEIG, James. *Administración de las Organizaciones. Enfoque De Sistemas Y De Contingencias*. McGraw-Hill Interamericana. Segunda Edición. México. 1990. p. 120.
- KUHN, Thomas. *La Estructura de las Revoluciones Científicas, Breviarios*, Fondo de Cultura Económica, México, 1975, p. 217.
- LASSWELL, Harold. *La Orientación Hacia las Políticas, en Estudios de*

las Políticas Públicas, Luis F. Aguilar Villanueva (Autor y Compilador), México, Miguel Ángel Porrúa. 2000. p. 79. (El artículo fue publicado por primera ocasión en 1951).

LEWIN, Kurt. *Action research and minority problems, Resolving Social Conflicts: Selected Papers on Group Dynamics* (ed. G. Lewin), London: Souvenir Press. 1973 (201–216). En: SÁEZ LÓPEZ, José Manuel, *Investigación Educativa: Fundamentos Teóricos, Procesos y Elementos Prácticos*, UNED, Madrid, 2017.

LÓPEZ CALVA, Martín. *Planeación y Evaluación del Proceso Enseñanza-aprendizaje: Manual del Docente*. México Trillas 2000: (reimp 2013) pág. 33-38.

MARÍN URIBE. Rigoberto. *El Modelo Educativo de la UACH: Elementos para su Construcción*, Universidad Autónoma de Chihuahua, México, 2003, pp. XXX.

MESSINA, María. y HOCHSZTAIN, Esther. *Factores de Éxito De Un Emprendimiento: Un estudio exploratorio con base en Técnicas de Data Mining, Tec Empresarial*, abril - julio 2015, Vol. 9 Núm. 1, pp. 31-40.

MILLON, Theodore. *The Millon inventories: Clinical and personality assessment*. Guilford Press. 1997, pp. 20-45.

MINNITI, María. y BYGRAVE William. *The micro foundations of entrepreneurship, Entrepreneurship Theory and Practice*, 23 (4), 1999, pp. 41-52.

MONTAÑO, Merfi, PALACIOS, Jenny & GANTIVA, Carlos. *Teorías de la personalidad: Un análisis histórico del concepto y su medición, Psychologia. Avances de la disciplina*. 3, (2). 2009, pp. 81-107.

NORTH, Douglas. *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

- NORTH, Douglas. *Economic Performance through Time. Prize Lecture to the memory of Alfred Nobel*, 1993. p. 59-65.
- NUENO, Pedro. *Emprendiendo, el arte de crear empresas y sus artistas*. Ediciones Deusto S.A, Barcelona, 2001, p. 98.
- OLMOS ARRAYALES, Jorge. Tu Potencial Emprendedor, (P. M. Rosas, Ed.) Pearson Educación de México, S.A. de C.V, México, 2007, p. 15.
- PARDINAS, Felipe. *Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales*, Siglo XXI, México, 1984, pp. 14-38.
- PERRENOUD, Philippe. *Diez Competencias para enseñar*. Centrodemaestros.mx. México, 2004, pp. 54-56.
- PICK, Susana y LÓPEZ, Ana Luisa, *Cómo Investigar en Ciencias Sociales*, Trillas, México, 1984 pp.30-31.
- PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis. *Metodología del Derecho, Editorial Porrúa*. México, 2008, P. 30.
- PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis. *Docencia y Didáctica del Derecho, Editorial Porrúa México e Instituto Internacional del Derecho y del Estado*, México, Tercera edición 2014, p.41
- PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis. *Modelo Trans-Universal del Derecho y del Estado*. pp. 109-112.
- PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis. *La Administración Pública en México*, Editorial Porrúa México e Instituto Internacional del Derecho y del Estado. México, 2011, p. 3.
- PORTER, Michael. *Competitive Strategy: techniques for analyzing industries and competitors*, NewYork: Free Press, 1980, p.65.
- QUEZADA, Jessica. *Impacto del Emprendimiento en el Crecimiento Económico, Revista Dirección Estratégica*, ITAM, Edición 54, 2015. Recuperado de: <http://direccionestrategica.itam.mx/ES/impacto-del-emprendimiento-en-el-crecimiento-economico>.
- RITZER, George. *Teoría Sociológica Contemporánea*. 3ª Edición.

- McGraw-Hill, México, 1997. pp. 466-465
- ROBBINS, Stephen y COULTER, Mary. Administración. 12a edición. Pearson, México, 2014, p. 35.
- RODRÍGUEZ ESTRADA, Mauro y RAMÍREZ BUENDÍA, Patricia. *Psicología del Mexicano en el Trabajo*. Segunda Edición, Mc Graw Hill Interamericana. México, 2004, pp. 69-75.
- SÁEZ López, José Manuel. *Investigación Educativa: Fundamentos Teóricos, Procesos y Elementos Prácticos*. UNED, Madrid, 2017, pp. 26-40.
- SANABRIA Téllez J. Innovación para la generación de la idea de negocio, Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2010.
- SCHUMPETER, Joseph. *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1934, p. 87.
- SCHWAB, Klaus. *The Global Competitiveness Report 2010-2011*, Geneve, Swiss. Retrieved October 15, 2010 from World Economic Forum Web Site:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf.
- SEVILLA, Julio C, 2003. *Alumnos Y Docentes Investigadores Creativos*. UMBRAL. Revista de Educación FACHSE (UNPRG). Lambayeque, Año III, Nro. 5, pp. 107-108.
- SHANE, Scott. *Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities*. *Organizational Science*, 11 (4), 2000, pp. 448-469.
- Shane, Scott & Venkataraman, S. *The promise of entrepreneurship as a field of research*. *Academy of Management Review*, 25 (1), 2000, pp. 217-226.
- SHAPERO Albert. *The displaced, uncomfortable entrepreneur*, *Psychology Today* 9(6), 1975, pp.83-88. Citado en: MUELLER S. Y THOMAS A.

- Culture and entrepreneurial potential: a nine country study of locus of control and innovativeness*, Journal of Business Venturing, 16 (1), 2001. pp. 51-75.
- SHAPERO Albert. *The entrepreneurial event*. En: Kent C.A., *The Environment for Entrepreneurship*, Lexington, Lexington Books, 1984. pp. 21-40.
- SHAPERO Albert. y SOKOI Lisa. *Las dimensiones sociales de la iniciativa empresarial*. En Kent C.A, Sexton D.L. y Vesper K.H. eds. Enciclopedia del espíritu empresarial, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1982. pp. 72-90.
- SMITH, John. *Quantitative versus qualitative research, An attempt to clarify the issue*, Educational Researcher 12(3), 1983, p. 6-13.
- STEVENSON, Howard, ROBERTS, Michael, GROUSBECK, Irvin, en OLMOS, Jorge, 2017, 1999, p. 4.
- SZARKA, Joseph. Networking and small firms, International Small Business Journal, número 2, 1990, pp. 10-22.
- TEJEDA DÍAZ, Rafael & SÁNCHEZ DEL TORO, Pedro. *La formación basada en competencias profesionales en los contextos universitarios*. Libro electrónico. CECES. Holguín, Cuba, 2009. p. 151-153
- THOMPSON, Arthur, PETERAF, Margaret, GAMBLE, John & STRICKLAND, Arthur. *Administración Estratégica: Teoría y Casos*. McGraw-Hill Interamericana. Decimoctava Edición. México. 2012. p. 33.
- TIMMONS, Jeffrey. *New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century*. 5th ed. Boston, Irwin Mc Graw Hill, 1994, p. 25.
- VALLS, Jaume. Coordinador. *Causas del Fracaso de los Emprendedores*, Netbiblo, S.L., La Coruña, España, 2012, p.18.
- VARELA VILLEGAS, Rodrigo. *Innovación empresarial: Arte y ciencia en*

la creación de Empresas. Bogotá, Pearson Educación de Colombia Ltda, p. 168-170.

VECIANA VERGÉS, José María. *Creación de Empresas como Programa de Investigación Científica*. En: Arnal Losilla J.C. ed. *Creación de empresas: los mejores textos*, Editorial Ariel, Barcelona, 2001, p. 15-24.

WARTOFSKY, Max. *Introducción a la Filosofía de la Ciencia*. p.31 en: Tamayo y Tamayo, 2003, p.15.

WEBER, Max, *The Theory of Social and Economic Organizations*, ed, T. Parsons, trad. de A. M. Henderson y T. Parsons (Nueva York: Free Press, 1947); en: Robbins y Coulter *Op. Cit.* p.30

WINSLOW, Frederick. *Principios de la administración científica*. Nueva York. Harper. 1911, p.44

ZUCKERMAN, Marvin. KUHLMAN, Michael. JOIREMAN, Jeffrey. TETA, Paúl & KRAFT, Michael. *A comparison of three structural models for personality: The Big Three, the Big Five, and the Alternative Five*. *Journal of Personality and Social Psychology*, 65(4), 1993, pp. 757-768.

FUENTES ELECTRÓNICAS (Recursos)

AMIT, Raphael; GLOSTEN, Lawrence y MULLER, Eitan. “Challenges to Theory Development in Entrepreneurship Research”. *Journal of Management Studies*, Basil Blackwell Ltd, volumen 30, No. 5, 1993, pp. 815-834. Ambos en: CHÁVEZ JIMÉNEZ, Enore Adriana

BABSON COLLEGE – Entrepreneurial-thought-and-action

Recuperado el 01 de mayo 2018 20:30 hrs. de:

<http://www.babson.edu/about-babson/at-a-glance/pages/entrepreneurial-thought-and-action.aspx>

- Entrepreneurship-of-All-Kinds

Recuperado el 01 de mayo de 2018 20:30 hrs. de:

<http://www.babson.edu/about-babson/at-a-glance/pages/entrepreneurship-of-all-kinds.aspx>

- Ranking de las Mejores Escuelas

Recuperado el 01 de mayo de 2018 18:55 hrs. de:

<http://www.babson.edu/news-events/babson-news/Pages/us-news-best-graduate-schools-ranking.aspx>

BOSMA, N., ACS, Z.J., AUTIO, E., CODURAS, A., & LEVIE, J. Global Entrepreneurship Monitor 2008 Executive Report. Retrieved June 30, 2009 from the GEM Consortium Web Site, Recuperado el 15 de abril de 2017 de:

http://www.gemconsortium.org/about.asp?page=pub_gem_global_reports.

BYGRAVE, William. Theory building in the entrepreneurship paradigm, Journal of Business Venturing, volumen 8, Número 3, 1993, p.p. 255-280. Recuperado el 22 de septiembre de 2017, de:

[https://doi.org/10.1016/0883-9026\(93\)90031-Y](https://doi.org/10.1016/0883-9026(93)90031-Y)

CHÁVEZ JIMÉNEZ, Enore A. y VARGAS HERNÁNDEZ, José G. Estrategias Para La Creación De Nuevas Empresas, Un Enfoque Sociocultural O Institucional, 2012, p. 243. Recuperado el 08 de agosto de 2016, de:

<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/download/8049/766>

3. Recuperado de: Silogismos más que conceptos. Métodos de Investigación Cualitativa. Revista de la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo. Nro. 8. Publicación semestral, julio – diciembre 2011

<http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/3.%20metodos%20de%20investigacion.pdf>

CIDE – Métodos de Investigación Recuperado el 22 de diciembre de 2017 de:

<http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/3.%20metodos%20de%20investigacion.pdf>

CÍRCULO DE EMPRESARIOS - El espíritu emprendedor: elemento esencial para afrontar la crisis

Recuperado el 01 de mayo de 2018 20:30 hrs. de:

https://circulodeempresarios.org/app/uploads/2016/04/espititu-1_2.pdf. pp. 11-16

DIARIO EL FINANCIERO. *Rezago en infraestructura y falta de mano de obra calificada retos de América Latina*. Recuperado el 25 de enero de 2017, de:

<http://www.elfinanciero.com.mx/economia/rezago-en-infraestructura-y-falta-de-mano-de-obra-calificada-retos-de-al-bm.html>

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA 23^a edición. España. 2014

Recuperados el 10 de octubre de 2018 de:

<http://dle.rae.es/?w=emprendimiento>

<http://dle.rae.es/?w=continuo>

<http://dle.rae.es/?w=creatividad>

Diario Oficial de la Federación publicado en el 30 de junio de 2009.

Recuperado el 09 de septiembre de 2017 de:

<http://www.aladi.org/nsfaladi/legislacioncompraspublicas.nsf/df5c1e9aeacc9dd30325766300644d9e/e2e437247c23e502032576720061be43?OpenDocument>

ESQUIVIAS SERRANO, María Teresa (2004) “*Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones*” [en línea]. Revista Digital Universitaria. 31 de enero de 2004,

<<http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/art4.htm>>

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR GEM. - Reporte Nacional 2015-2016, Tecnológico de Monterrey, México, 2016, p. 37. Recuperado el 03 de marzo de 2017, de:

<http://www.gemconsortium.org/country-profile/87>.

GONZÁLEZ SAUCEDO, María. El estudio del emprendimiento en México. - Retos de las ciencias administrativas desde las economías emergentes: Evolución de sociedades. Tecnológico de Monterrey (ITESM) Monterrey, Nuevo León. México, 2013. Recuperado el 25 de mayo de 2017 de:

http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/04_PF667_Emprendimiento_en_M_xico.pdf

GONZÁLEZ SAUCEDO. María. Retos de las ciencias administrativas desde las economías emergentes: Evolución de sociedades. El estudio del emprendimiento en México. Tecnológico de Monterrey (ITESM) Monterrey, Nuevo León. México. Recuperado de:

http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/04_PF667_Emprendimiento_en_M_xico.pdf.

HERNÁNDEZ, Ricardo, Ponencia Actividad Emprendedora y Desarrollo Económico GEM. Managua, 2013, p. 5. Recuperado el 10 de abril de 2017 de:

https://www.auiip.org/reunion_internacional/web/ponencias/Ponencia_Ricardo_Hernandez.pdf

INSTITUTO INTERNACIONAL DEL DERECHO Y DEL ESTADO. Página web. Recuperado el 04 de abril de 2017 de:

<http://iide.edu.mx/site1/mision.html>

Objetivo del Sistema Internacional de Investigación Científica, <http://iide.edu.mx/site1/objetivo.html>

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR y SISTEMA EMPRENDEDOR, Recuperado el 15 de agosto de 2018, de:

www.inadem.gob.mx

<https://www.sistemaempreendedor.gob.mx/>

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)

Recuperado de:

www.inegi.gob.mx

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (INTEF) – El Aprendizaje Adulto

Recuperado de:

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/124/cd/unidad_1/u1_aprendi_adulto.htm

INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM) – Dirección Estratégica – Impacto del Emprendimiento en el Crecimiento Económico

Recuperado el 01 de mayo de 2018 20:30 hrs. de:

<http://direccionestrategica.itam.mx/impacto-del-emprendimiento-en-el-crecimiento-economico/>

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) - Programas Académicos de Emprendimiento

Recuperado el 14 de noviembre de 2018 de:

<http://sitios.itesm.mx/va/formacionintegral/emprendimiento/home.html>

MÉXICO LABORAL, Infomail Inteligencia Laboral, Indicadores de Ocupación y Empleo.

Recuperado el 13 de enero de 2018 de:

http://www.boletin-infomail.com/2006/02/escasez_de_mano.html

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) – Instituto Tecnológico De Massachusetts

Deshpande Center for Technological Innovation - Centro de Prueba de Concepto

Recuperado 08 de octubre de 2017 de:

<https://innovation.mit.edu/resource/deshpande-center/>

Entrepreneurial MIT – Venture Capital, American Research Development Corp.

Recuperado 08 de octubre de 2017 de:

<http://museum.mit.edu/150/78>

OCDE (1999) Estimular el espíritu empresarial, Paris, OCDE.

OECD (2001) Entrepreneurship. Growth and Policy, Paris, OECD, p. 287.

OECD (2006) The SME financing gap; Theory and evidence, Financial Market Trends. (2), November 2006, pp. 104-122.

Recuperados el 08 de octubre de 2018 10:00 hrs. de:

<https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/>

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018

Recuperado el 05 de junio de 2017 de:

<http://pnd.gob.mx/>

PRODEM - Las universidades no son fabricas de startups

Recuperado el 04 de mayo de 2017 de:

<http://www.prodem.ungs.edu.ar/blog/2017/06/%e2%80%9clas-universidades-no-son-fabricas-de-startups-si-todo-apunta-a-las-necesidades-del-mercado-vamos-a-perdernos-el-futuro%e2%80%9d/>

PSICOLOGÍA ON LINE -Teoría de los Valores. El Modelo de Locke

Recuperado de:

<http://www.psicologia-online.com/pir/teoria-de-los-valores-el-modelo-de-locke.html1>.

PSICOLOGÍA Y MENTE – Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner

Recuperado de:

<https://psicologiaymente.net/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner>

QUÉ SIGNIFICADO – Significado de Eficacia

Recuperado de:

<http://quesignificado.com/eficacia/>

QUINTERO, J. Universidad Fermín Toro, Escuela de Doctorado, Seminario Teorías y paradigmas educativos, 2007, Venezuela.

Recuperado de:

<http://doctorado.josequintero.net/>

REGLAS de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2016. Publicadas en el Diario Oficial de la Federación del miércoles 30 de diciembre de 2015 - Edición Matutina.

Recuperado de:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421766&fecha=30/12/2015

PRODEM - Las-universidades-no-son-fabricas-de-startups Recuperado el 04 de mayo de 2017 de:

<http://www.prodem.ungs.edu.ar/blog/2017/06/%e2%80%9clas-universidades-no-son-fabricas-de-startups-si-todo-apunta-a-las-necesidades-del-mercado-vamos-a-perdernos-el-futuro%e2%80%9d/>

QUEZADA, Jessica. Impacto del Emprendimiento en el Crecimiento Económico, Revista Dirección Estratégica, ITAM, Edición 54, 2005.

Recuperado el 08 de octubre de 2017 de:

<http://direccionestrategica.itam.mx/ES/impacto-del-emprendimiento-en-el-crecimiento-economico>

RAFFO Lecca, Eduardo y RUIZ Lizama, Edgar. Fronteras de eficiencia para operadores de decisiones, Revista Industrial, Data, Vol. 8, N° 002, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, 2014, pp. 67-89. Recuperado el 03 de septiembre de 2017 de:

<https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata/article/view/6194/5392>

RED EMPRENDIA, Causa de Fracaso de los Emprendedores. España.

2012. Recuperado 21 de abril de 2018 de:

https://www.redemprendia.org/sites/default/files/descargas/causas_de_fracaso_de_los_emprendedores.pdf

Reglas De Operación Del Fondo Nacional Emprendedor Para El Ejercicio Fiscal 2017 Secretaría De Economía Última Reforma DOF 27-03-2017, Recuperado el 28 de enero de 2017:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/204110/ro2017fne_1.pdf

Reglas De Operación Del Fondo Nacional Emprendedor Para El Ejercicio Fiscal 2016, Publicadas en el Diario Oficial de la Federación del miércoles 30 de diciembre de 2015 - Edición Matutina, Recuperado de:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421766&fecha=30/12/2015

REVISTA DIGITAL UNIVERSITARIA – Creatividad: Definiciones, Antecedentes y Aportaciones. Universidad Nacional Autónoma de México (U.N.A.M.) Vol. 5, No. 1, 2004. Recuperado el 08 de agosto de 2017 de: <http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/art4-2.htm>

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO FEDERAL. Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (RISE)

Recuperado el 31 de enero de 2020 de:

<https://www.inadem.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/Aviso-importante.pdf>

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA - Glosario. Términos utilizados en la Dirección General de Planeación y Programación 2008

Recuperado 01 de mayo de 2018 20:30 hrs. de:

<http://cumplimientopef.sep.gob.mx/content/pdf/Glosario%202008%2024-jun-08.pdf>

SCHWAB, Klaus. The Global Competitiveness Report 2010-2011,

Geneve, Swiss. Retrieved October 15, 2010 from World Economic Forum Web Site:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf.

SHAPERO Albert y SOKOL Lisa. Las dimensiones sociales de la iniciativa empresarial. En KENT, Calvin. SEXTON, Donald. y VESPER, Karl. Encyclopedia of Entrepreneurship. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1982, pp. 72-90. Recuperado el 23 de septiembre de 2017, de:

<https://ssrn.com/abstract=1496225>

SUEIRO, Guillermo. ¿Qué es la Confiabilidad? - Recuperado el 14 de enero de 2016 de:

<https://avdiaz.files.wordpress.com/2012/06/calidad-y-confiabilidad.pdf>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA – Organización e Historia
Recuperado el 28 de junio de 2017 de:

http://www.uach.mx/academica_y_escolar/entrega_de_fichas_ciclo_escolar_agosto-diciembre_2017/

Ibidem Recuperado el 28 de junio de 2017 de:

http://uach.mx/institucional_y_juridica/organizacion/2008/03/07/historia/

Modelo Educativo de la UACH.

Recuperado el 06 de marzo de 2018 15:55 hrs de:

http://uach.mx/academica_y_escolar/modelo_educativo/2008/05/21/modelo_educativo_uach/

Unidades Académicas

Recuperado el 28 de junio de 2018 16:28 hrs. de:

[http://uach.mx/academica_y_escolar/unidades_academicas/Modelo UACH – DS Renovación Universitaria.](http://uach.mx/academica_y_escolar/unidades_academicas/Modelo_UACH-DS_Renovaci3n_Universitaria)

Recuperado el 15 de noviembre de 2019 de:
https://capacitacion33.uach.mx/pluginfile.php/1057/mod_label/intro/Modelo_UACH-DS%20Capacitacion%20-comprimido.pdf

Universidad Autónoma de Chihuahua. Noticias. Aprueba Consejo Universitario UACH Nuevo Modelo Educativo

Recuperado el 15 de noviembre de 2019 de:

<https://uach.mx/noticias/2019/11/15/aprueba-consejo-universitario-uach-nuevo-modelo-educativo/>

UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO - La Virtualización en la Educación Superior

Recuperado de:

<http://eventos.upr.edu.cu/index.php/universidad2018/virtualizacion/paper/viewFile/514/43>

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (U.N.A.M.), - Oferta Académica Recuperado el 23 de enero de 2018 de:

<http://oferta.unam.mx/indice-alfabetico.html>

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - Empendimiento

Recuperado el 10 de octubre de 2018 de:

<http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:CiencEcoEmp-Apcardozo/Documento.pdf>.

US NEWS - Ranking Mejores Escuelas de Emprendimiento del Mundo, 2017 Recuperado el 01 de mayo de 2017 de:

<https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/business-entrepreneurship>

VARGAS HERNÁNDEZ, José G. Estrategias para la Creación de Nuevas Empresas-Un Enfoque Sociocultural o Institucional, Ciencias

Económicas, Universidad de Guadalajara 30-Número 2, México, 2012, pp. 239-246. Recuperado el 06 de agosto de 2016, de:
<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/download/8049/7663>.

VILLAFRANCO, Gerardo. 6 factores para potenciar el emprendimiento en AL. Revista Forbes Electrónica. 2018. Recuperado el 20 de abril de 2018 de:
<https://www.forbes.com.mx/6-factores-para-potenciar-emprendimiento-en-al/>.